

2018 年度修士論文

日本語感情音声の産出における声質の特徴

名古屋大学大学院人文学研究科

人文学専攻言語学分野・専門

王瀚

2019 年 1 月

2018 年度 修士学位論文要旨 AY2018 Master's Thesis Abstract

人文学研究科 Graduate School of Humanities

専攻 Department	分野・専門 Field/Specialty	氏名 Name
人文学 Humanities	言語学	王 瀚
論文題目 Thesis Title		
日本語感情音声の産出における声質の特徴		
要旨 ABSTRACT		
<p>感情音声の産出面の特徴へのアプローチは様々あるが、近年では声のピッチとラウドネス以外の特徴、いわゆる声質に関わる生理的・音響的特徴に関心が寄せられ、また特徴量の標準化セットの提案により、研究間の比較が容易になっている。本研究では、感情音声の声質に関する検討が不十分な日本語を対象に、GeMAPSという感情音声の研究のための標準セットの特徴量を用いた音響分析と、逆フィルタリングで推定した声門波への分析で、感情表出時の声質に関わる音響的特徴 (i.e., 周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜) と音源の生理的特徴の総合的検討を試みた。</p> <p>プロの役者の演技音声を収録し、分析した結果、発話のタイプ (i.e., 短文、単音) と内容に関わらず、感情の表出が日本語音声の声質に関する多くの特徴量に影響を及ぼしており、感情の音響的効果と生理的効果が大きく現れる特徴量 (e.g., F1 bandwidth, HNR, Hammarberg Index, MFDR, AC_{Amp})、感情の区別に重要な特徴量 (e.g, 声のエネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する特徴)、特徴量のグループ間の関係が解明された。それに加え、日本語のアクセントパターンの感情音声の音響的特徴 (i.e., Jitter, HNR, Slope 0-0.5 kHz) への効果も観察され、その効果と感情の効果との交互作用が起きていることが明らかとなっている。</p> <p>本研究で解明されたのは極めて複雑な要因で変動する感情音声のスピーチ・チェーンの一角にすぎないが、タスク遂行の頑健性が必要とされるヒトによる感情情報の生成と処理のメカニズムを将来的に理解するための土台となる知識の一端は本研究の課題の解決によって得られたのであろう。</p>		

注) 黒インクで記入のこと (ワード等を利用しても良い)。

Note: Fill in this form using black ink. (Also acceptable to print with a word processing software.)

目次

1. 序論.....	1
1.1 感情と感情音声	2
1.1.1 感情.....	2
1.1.2 感情音声.....	6
1.2 声質と感情音声の産出.....	8
1.2.1 声質.....	8
1.2.2 感情音声の音響音声学からの接近	10
1.2.3 感情音声の生理音声学からの接近	12
1.3 本研究の課題と立場.....	14
1.3.1 本研究の課題.....	14
1.3.2 本研究の立場.....	15
1.4 本研究の構成	18
2. 方法論の概観.....	19
2.1 音声の収録	19
2.1.1 協力者.....	19
2.1.2 感情の誘発.....	19
2.1.3 録音方法.....	22
2.1.4 刺激.....	22
2.2 感情評定	23
2.2.1 協力者.....	23
2.2.2 刺激.....	24
2.3 録音音声の分析	25
2.3.1 音響分析.....	25
2.3.2 逆フィルタリング	27
3. 感情評定の分析.....	31
3.1 方法.....	31

3.2 結果	32
3.3 考察	36
4. 感情表出に関わる音響的特徴	38
4.1 方法	38
4.1.1 特徴量の抽出と前処理	38
4.1.2 統計的分析	39
4.2 結果	42
4.2.1 感情の音響的効果	42
4.2.2 韻律の音響的効果	47
4.2.3 感情の音響的効果における韻律情報の影響	50
4.2.4 感情の区別に重要な音響的特徴	56
4.3 考察	58
4.3.1 短文の Pitch における感情とアクセントパターンの効果	59
4.3.2 HNR におけるアクセントパターンと Pitch の効果	62
4.3.3 Slope 0-0.5 kHz におけるアクセントパターンと感情の効果	66
5. 感情表出に関わる生理的特徴	68
5.1 方法	68
5.1.1 特徴量の抽出と前処理	68
5.1.2 統計的分析	68
5.2 結果	69
5.2.1 感情の生理的効果	69
5.2.2 感情の区別に重要な生理的特徴	70
5.3 考察	72
6. 総合的考察	74
6.1 声質に関わる特徴における感情の効果	74
6.1.1 嫌悪と恐怖の効果の低下	74
6.1.2 喜びと恐怖の産出上の混同	76
6.1.3 先行研究と感情の効果が異なる特徴量	77

6.2 特徴量のグループ間関係.....	77
6.2.1 周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関わる特徴量間関係	78
6.2.2 音源的特徴と声道的特徴との関係	82
7. 今後の課題と結論.....	84
7.1 今後の課題	84
7.1.1 アクセントパターンの音響的・生理的效果.....	84
7.1.2 日本語感情音声の知覚における声質の役割.....	85
7.2 結論.....	85
付録	87
付録 1: 収録実験の説明	87
付録 2: 収録実験の同意書（提出用、控）	88
付録 3: 収録実験のアンケート.....	89
付録 4: 刺激文	90
付録 5: 評定実験の説明	91
付録 6: 評定実験の同意書（提出用、控）	92
付録 7: 評定実験のアンケート.....	93
付録 8: 特徴量の混合効果モデルの推定.....	94
参考文献.....	112
謝辞	123

1. 序論

ヒトの音声には、語や文などで構成される言語的情報、話者の態度など発話の内容に反映されないパラ言語的情報、感情などの非言語的情報が含まれている。話者の感情的状態を反映する音声信号である感情音声 (emotional speech ; Williams & Stevens, 1972) の異なる側面への観察において、音声科学、心理学、神経科学、工学、情報学、生理学、病理学、精神病学、医学、言語教育など様々な分野からアプローチが取られている。

音声科学における感情音声の研究は上記で挙げた他分野の研究と同様、音声言語の産出と知覚のスピーチ・チェーンとかかわる諸課題を議論している。その中には、感情の産出に関わる声門と調音器官の生理的特徴を扱うもの (e.g., Waaramaa & Kankare, 2013; Erickson, et al., 2016) もあれば、感情音声の音響的特徴を解明するもの (e.g., Bänziger & Scherer, 2005; Laukka et al., 2005) もあり、音声に含まれる感情情報の知覚・認知の仕組みを扱うもの (e.g., Paulmann & Kotz, 2011; Pell, 2006) や、加齢や神経疾患などによる感情情報の知覚・認知の障害 (e.g., Paulmann et al., 2008; Pell et al., 2003) を研究対象とするものもある。

感情音声の産出への音声科学的アプローチとして、声のピッチ (Bänziger & Scherer, 2005) とラウドネス (Laukka et al., 2005) への考察が主流であったが、近年それら以外の特徴、いわゆる声質 (voice quality) に関わる生理的・音響的特徴にも関心が寄せられつつある。声質の生理的側面を扱う研究は声門の生理的特徴への観察により、感情音声の産出メカニズムを解明している (Patel et al., 2010; Patel et al., 2011; Sundberg et al., 2011)。それに対し、声質の音響的側面に注目する研究は最近 Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set (Eyben et al., 2016; 以下 GeMAPS) のような感情音声の音響的特徴量の標準セットの開発に伴い、研究間の比較が容易になっている。GeMAPS は声の産出と知覚と関わりの深い少数の特徴量だけ扱っているため、結果の解釈が比較的容易にでき、産出実験の結果は知覚上の意味も持つといった利点が考えられる。最近では、すでに GeMAPS をフランス語の感情歌声の声質への検討に用いる研究が見られた (Scherer et al., 2017)。

ところが、後述のように、感情音声の声質の生理的・音響的特徴について扱う先行研究 (e.g., Sundberg et al., 2011; Scherer et al., 2017) の検討対象はヨーロッパの言語に限られており、音声による情報伝達に密接に関わる韻律が声質に関する特徴量へ与える影響についても検討が及ばなかった。また、感情の音響的・生理的特徴のうち、音源的なものと声道的のものとの関係への検討と、音響的特徴の中で周波数、エネルギー・振幅、スペクトルのそれぞれに関する特徴量の相関への考察は未だに不十分だと考えられる。そのため、本研究は日本語感情音声の声質に関わる音響的特徴 (周波数、エネルギー・振幅、スペクトルに関するもの) と生理的特徴 (声門下の圧力と声門の運動に関する特徴) を総合的に分析し、感情と韻律が特徴量に及ぼす効果と各感情を区別する重要な特徴量を解明することを目指す。その際、感情の効果における韻律情報の影響と特徴量のグループ間の相関も検討の対象に加える。

本研究で行う実験とその結果について述べる前に、感情、感情音声、声質の先行研究について概観する。本研究は主に感情音声の声質に関わる音響的特徴と生理的特徴について扱うため、音響音声学と生理音声学から感情音声にアプローチする研究についてより詳しく考察する必要がある。また、感情音声の声質の産出面の特徴を検討するには、上記で挙げた様々な分野からアプローチすることが可能であるが、その中で音声科学的アプローチを取る本研究の立場と意義についても記す。

1.1 感情と感情音声

1.1.1 感情

本節では、感情の定義、理論、分類に関する重要な研究を概観する。また、感情の分類の仕方は本研究の検討対象となる感情の選定とも関係が深いため、やや詳細に考察する。

感情の定義

感情は多くの学問分野の研究対象となっており、その定義について分野間や分野内の研究者の間に統一的な見解がなされていない (Scherer, 2005; Mulligan & Scherer, 2012)。本研究は音声科学と心理学の接点となるようなもののため、ここでは心理学や行動科学において、感情の定義に関する代表的な考え方を中心的に紹介する。

心理学や行動科学、特に行動神経科学においては、経験 (experience) と行動 (behavior) という感情の2つの側面 (Heilman & Gilmore, 1998) に注目することによって、感情の定義が異なる。感情的経験 (emotional experience) は感情の知覚と対応しているのに対し、感情的行動 (emotional behavior) は感情の産出と対応している (Heilman & Gilmore, 1998)。

感情的経験に基づいて感情を定義する場合、感情は、進化適応上、自己制御に関与する重要なイベントの機序を知らせる神経化学的システム (neurochemical systems) からの読み出しで得られた感覚 (feelings) や欲求 (desires) に関する直接的な知覚知 (knowledge-by-acquaintance)¹のことを指している (Buck, 1985, 1993, 1994, 2000; LeDoux, 1994)。この定義と関連して、次の2点が先行研究で強調されている (Back, 2000; LeDoux, 1994)。第一に、感情的経験と意識的経験 (conscious experience) は同じ経験的メカニズム (experience mechanism) から影響を受けており、感情的経験のメカニズムの究明は意識的経験の本質への理解を促進することができる。第二に、感情的経験は感情情報の処理に関わるシステム

¹ 知覚知 (knowledge-by-acquaintance) : 完全に自明の経験における呈示的直接性 (presentational immediacy) のことである (Russell, 1912)。例えば、ある事象に関する内在的本質やその事象の構成について分からなくても、青色を見ればそれが青色であることが分かるし、梨を食べればその味が分かるのである (James, 1890)。感情的経験に基づく定義によれば、感情はこのような自明性を持つと考えられる。

からの出力 (output) であり、そのシステムの一部ではない。そのため、前記の定義は感情の知覚的側面に注目していると考えられる。

それに対し、感情的行動に基づく場合、感情は正、または負の強化子²の出現・消失によって惹起される状態（すなわち反応）であると定義されている（e.g., Millenson, 1967; Weiskrantz, 1968; Gray, 1975; Strongman, 1987; Rolls, 1990）。このタイプの定義では、感情がそれを引き起こす強化子との随伴性により分類がなされ、その分類は Skinner (1938)の提唱する強化子と行動との4つの随伴性（正の強化、負の強化、正の罰、負の罰）に対応している。このような感情的行動の生理的基盤として、刺激-強化連関（stimulus-reinforcement association）の形成に重要な扁桃体（e.g., Jones, 1972; Wilson & Rolls, 2005）、報酬と罰と関連する行動のコントロールと修正に重要な眼窩前頭皮質（e.g., Rolls, 2004）、ほかの皮質下神経核（e.g., 視床下部、線条体）などが指摘されている（Rolls, 1990）。感情を行動反応として考える定義には、感情はヒトが自分を含むあらゆるものの良し悪しについての評価的反応であるとみなす（Ortony et al., 2004）ような、より広義的なものもある。

感情を経験、または行動のどちらかにみなすのではなく、感情を定義する際は、感情に関する経験や意識的感覚、脳と神経系で行われる処理、感情の表出パターンのすべてを考慮に入れるべきであるとの主張も見られる（Izard, 1977）。また、感情の定義に定説がない問題の解決を図るために、Scherer (2005)は感情の決定的な特徴を示す5つの構成要素³（認知、生理学的制御、動機づけ、運動表出、主観感情）に基づいて感情を定義づけた。5つの構成要素が身体の5つのサブシステムとそれぞれ対応し、外部や内部の刺激に対する評価に対する各サブシステムの反応の組み合わせで感情の種類が決まる（Scherer, 2005）。

感情について未だに定められた標準的な定義がなく、それに加え、感情をムード、態度などから明確的に区別することが難しいため、本研究で検討する感情は、以上で述べた感情のすべての側面を包含的に取り入れたものとする。感情の定義は本研究の本質的な検討対象ではないため、ここでは感情を「思考と認知として厳密的に認識されず、覚醒的で内面化した状態のこと」（Kreiman & Sidtis, 2011）という広義的なものとしておく。

感情の理論

感情についてはじめに扱ったものには紀元前の Aurelius が見られるが、感情に関する最初の科学的研究を行ったのは19世紀の Darwin であるとされている（Ekman, 2009; Oatley, 2004）。Darwin (1872) は人間と動物における感情を表す表情の類似性から、感情表情は

² 強化子 (reinforcer) は学習心理学の用語で、正の強化子は行動を起こす生物体にとって喜ばしい刺激であり、負の強化子は行動を起こす生物体にとって望ましくない刺激である。Skinner (1938)によれば強化子と行動には随伴性があり、正・負の強化子の出現・消失の結果として行動が増加・減少する。

³ 5つの構成要素の名前の日本語訳は大平(2010)による。

適応度を高める機能として自然選択を通して進化してきたと主張し、感情には弁別的なカテゴリーがあり、音声は感情表出の主要な媒体であるとも論じた。

Darwin とほぼ同時期に William James と Carl Lange は感情に関する末梢起源説を別々に唱え (James, 1884; Lange, 1885)、後に2人の理論がジェームズ=ランゲ説 (James-Lange theory) としてまとめられた。彼らは脳 (中枢) ではなく、刺激を受けたあとに身体 (末梢) で起きた反応の経験こそ感情の源となると論じている。しかし、この説は Walter Canon と Philip Bard により強く批判され (Canon, 1927)、彼らは脊髄の損傷などによる脳から身体反応の切断があっても感情体験が正常に起きていることなどから、感情に関する中枢起源説を唱え、この説はキャノン=バード説 (Cannon-Bard theory) とも呼ばれている。Cannonらによれば、刺激における感情情報が視床の処理を経たあと感覚皮質で感情の体験が起こり、同時に視床より視床下部を通して身体に送られた情報により末梢で反応が引き起こされる。

20 世紀の中盤における感情理論の特徴は、認知の役割への検討が見られるようになったことにある。Stanley Schachter と Jerome Singer は感情を経験し、それにみあう行動をするには、末梢から起こる生理的興奮 (physiological arousal) とその興奮の原因に帰属する認知の役割という2つの要因が必要であると主張し、彼らの理論は情動二要因説 (two-factor theory) と名付けられた (Schachter & Singer, 1962)。この理論は前述の末梢起源説と中枢起源説の折衷的な考え方であるともみられる。ほぼ同じ時期に、Magda Arnold は感情を経験する際に、刺激と反応に介在する認知的評価の役割を強調した (Arnold, 1960)。彼女は刺激の良し悪しに対する認知的評価自体は無意識に行われるが、その評価の効果は感情経験として意識レベルに上がると主張し、感情の経験における認知の重要性を唱えた。ほか、この時期に評価の役割を強調した重要な研究に Lazarus (1966) も見られる。

20 世紀の後半に入り、感情の通文化的研究が Paul Ekman などにより盛んに行われている。Ekman (1969) がニューギニア島とボルネオ島の文化的に隔離された群れとアメリカ、ブラジル、日本などの地域の住民に対し、基本感情 (怒り、嫌悪、恐怖、喜び、悲しみ、驚き) の表情を表す顔写真の提示による感情評定課題を行った結果には、文化を超えた共通性が示された。また、彼は人為的に作らせた表情により、当該感情の経験が強められることから、表情筋に見られる末梢的な反応の感情経験への効果を強調した (表情フィードバック仮説; Ekman et al., 1972)。

20 世紀 80 年代において、Arnold が提唱した認知的評価の重要性を批判する Richard Zajonc の理論が登場した。彼は感情経験が生じるには、認知的評価は必要ではなく、感情の経験が認知的評価の前に起こるものであると主張した (Zajonc, 1980)。その理論は中性の刺激に対するごく短時間 (意識にあらならないほどの長さ) で行われる閾下知覚でも単純接触効果が生じ、感情経験が起こったことで実証的に支持されている (Zajonc, 1980)。これにより、Lazarus と Zajonc の間に論争が始まり (Lazarus, 1982)、Lazarus (1991) は Zajonc が無意識的に行われるとみた閾下知覚も認知として見なすべきであると主張した。

20 世紀末に入ってから、感情の進化適応上の意義 (e.g., Plutchik, 1990) とそれが感情障害の発生に及ぼす影響 (e.g., Cosmides & Tooby, 2000) への理論的検討が盛んになっている。また、fMRI などの脳機能イメージング手法の進歩に伴い、扁桃体 (e.g., Blair et al., 1999) や眼窩前頭皮質 (e.g., Rilling et al., 2002) など感情の処理と密接的に関わる脳部位への考察により、感情の神経生物学的基盤にアプローチする実証的な研究も多く見られる (Wager et al., 2008)。

本研究は感情音声の産出面の声質の音響的・生理的特徴を中心的に検討するものであり、Paul Ekman の基本感情説に基づいて感情を離散的なものとする見なす。また、本研究は Ekman (2016) の提唱した基本感情を考察対象として採用する。基本感情と感情の選定方法については以下で詳細に述べる。

感情の分類

感情や感情音声の研究を行う際は多くの場合、検討の対象となる感情の種類を決めなければならないが、研究者によっては主に、感情に離散的なカテゴリがあると認める立場 (e.g., Darwin, 1872; Ekman, 1969, 2016; Plutchik, 1980; Cowie & Cornelius, 2003) と感情をいくつかの次元 (dimension) の連続体の集合としてみる立場 (e.g., Schlosberg, 1941, 1954; Scherer, 1984, 1986; Cowie et al., 2001; Wundt, 1896) がみられる。また、各立場においても研究者間で異なる分類の仕方が採用され、同じ研究者でも異なる分類法や立場を採ることがある (e.g., Schlosberg, 1941, 1954; Cowie & Cornelius, 2003; Cowie et al., 2001)。

感情を離散的なものとする見なす研究をその検討対象から、基本感情を扱うものとするのではないものに区別することができる。基本感情と認めるものは研究によって異なるが、前述にある Ekman (1969) の唱えた 6 つの通文化的な基本感情 (怒り、嫌悪、恐怖、喜び、悲しみ、驚き) が対象となることが多い。Ekman (1992) は基本感情をほかの感情から区別するための 9 つの特徴について議論した。また、同じ内容の分類を提唱した Izard (1977) とは違い、Ekman はこれらの感情の発達は生物学的な要因よりも、学習や環境の効果が大きいと主張した。Ekman (2016) は感情研究の分野における最新の知見をまとめるために、感情の研究を行う科学者にメール配信で感情に関するいくつかの重要な課題についてアンケート調査 (受信者数: 248 名、回収率 60%) を行った結果、基本感情の種類に関しては怒り、恐怖、嫌悪、悲しみ、喜びの 5 つでの合意者数をもっとも高かった。感情の種類のような定説のない問題については、Ekman (2016) のような感情の研究に携わるトップレベルの研究者を対象としたアンケートの結果から、これらの問題に関する当該分野の最新の意見がある程度伺えると考えられる。基本感情のほかに、感情をより細かいカテゴリに分類するもの (Cowie & Cornelius, 2003) もあれば、複数の主要的な感情で別の種類の感情の合成を目指すようなもの (Plutchik, 1980) もみられる。

感情を離散的な対象ではなく、連続体と考えるモデルは連続体の次元の数によって主に 2 次元モデルと 3 次元モデルとに分けられる。2 次元モデルでは感情を Valence (または

Evaluation) と Arousal (または Activation) の 2 次元からなる連続体と見なしている (Schlosberg, 1941; Scherer 1984, 1986; Cowie et al., 2001)。Valence (感情価) は感情の積極度を表し、Arousal (覚醒度) は感情の覚醒の度合いを意味している。それに対し、3 次元モデルでは感情を Valence (または Evaluation、Appraisal)、Arousal (または Activation、Excitation)、Power (または Dominance、Strength、Potency) の 3 次元の連続体としている (Wundt, 1896 ; Schlosberg, 1954; Shaver et al., 1987)。Valence と Arousal は 2 次元モデルのそれとほぼ対応しているが、Power (パワー) は感情を体験する側にとっての感情の明瞭さを表しており、感情の発生源が当事者そのものに寄るか外部の刺激に寄るかで Power の度合いが変わる (Engen et al., 1958)。感情の 3 次元プロフィールは感情音声の研究によっても考察されている。例えば、F0 の高さは Arousal と正の相関があり (Bänziger & Scherer, 2005)、声質の音響的特徴から Power、Arousal の分散の多くを説明することができる (Scherer et al., 2017)。

以上のように、感情の分類を行う際に主に二通りの考え方があるが、感情音声を音声科学的なアプローチで扱う研究の多く、特に本研究と直接に関係のある、声の産出面の音響的・生理的な特徴を考察するもの (Patel et al., 2010; Patel et al., 2011; Sundberg et al., 2011; Scherer et al., 2017⁴) のほとんどは離散的な基本感情を考察対象にしている。これらの研究との比較を容易にするためには、基本感情を考察の対象とするのがより妥当だと考えられる。また、音声による感情の知覚でも、感情を連続体よりは、離散的なカテゴリーとして知覚する傾向が報告されており (Laukka, 2003; Laukka, 2005)、将来的に本研究で得た産出面の特徴を知覚面の研究で活用する可能性も考えられるため、本研究では Ekman (2016) の基本感情 (怒り、恐怖、嫌悪、悲しみ、喜び) と無感情の中立発話を考察の対象とする⁵。

1.1.2 感情音声

本節では、感情音声の定義と感情音声にアプローチする際の音声科学的な実験手法について考察を行う。また、本研究の手法とそれを採用する理由についても述べる。

感情音声の定義

感情音声の最も初期の研究 (Ortleb, 1937; Fairbanks & Pronovost, 1938, 1939) にはその定義に関する記載が見られず、Williams & Stevens (1972) となつてはじめて正式に定義されている。Williams & Stevens (1972) では感情音声 (emotional speech) を「話者の感情的状態を反映する音声信号 (the speech signal that reflect the emotional state of a speaker)」としており、筆者の管

⁴ Scherer et al. (2017) では感情の 3 次元プロフィールと音響的特徴との関係への考察もみられるが、基本感情の音響的特徴への議論が主となっている。

⁵ 驚きは Ekman (2016) のアンケートで基本感情として認められる割合 (40%~50%) がやや低く、また驚きは感情ではなく、注意 (Attention) のメカニズムから生じるものであるとみる立場 (Kreiman & Sidtis, 2011) もあるため、本研究では驚きを検討の対象としない。

見の限りその定義に関する反論や新しい議論はなされていないため、本研究でもその定義を採用する。

感情音声の実験的手法

感情音声の産出や知覚面の特徴を音声科学的なアプローチで実験的に解明する際に、分析対象となる音声の種類によって、主に以下の手法 (Kreiman & Sidtis, 2011) が使われている。

まず、実験条件への人工的操作を一切入れず、自然音声をそのまま録音し、そこに出てくる感情を直接的に観察・分析する方法がある。自然音声の一番大きな利点はそれにより収集した感情的情報の自然度が極めて高いことにあると考えられる。この手法は先行研究では飛行船の墜落事故 (Williams & Stevens, 1972) やニューヨーク大停電 (Streeter et al., 1983) など過激な場面における消極的な感情を観察するのに活用されているが、収録環境、感情の種類、発話の内容などへのコントロールがほとんどできないため、一般的には研究目的と合うデータを集めるのは非常に困難であると考えられる。また、分析側にとって、音声に感情表出だと思われる部分が観察できても、発話の内容面と音響面で表される感情に食い違いが生じる可能性もあるため、発話者が果たして感情を表出しているか、どの種の感情を表出しているかを決めるのは難しい。

感情の自然度と実験条件の統制の釣り合いがよく保たれた実験手法に、何らかの方法で発話者の感情を誘発した上、研究目的と合わせて事前に用意した発話内容を発話者に演出させる方法が取り上げられる。具体的に、発話者が自発的に当該感情を経験した場面 (e.g., 肉親の死; Erickson, et al., 2006) を思い出す想起法 (Emotional Memory; Stanislavski, 1936)、感情的な映像 (Tolkmitt & Scherer, 2006) の提示、難しいタスクの遂行 (e.g., 発話者に難易度の高いゲームをやらせる; Johnstone et al., 2005) などにより、自然な感情が起きる時と類似するような、affect systems と emotional effector systems における神経活動 (Koelsch, 2015) 及び末梢の生理活動 (発汗など) を被験者の中に喚起させる。少なくとも一部の感情 (e.g., ストレスの多い感情; Ruiz et al., 1996) では、感情誘発後に録音された演技音声は自然音声と類似した音響的特徴が報告されている。この手法によると、自然な感情もとの発話を得られるのと同時に、実験条件への統制も有効にできると思われる。ところが、この手法では人為的に発話者の感情を操作するため、強い感情を誘発するほど、その倫理面の懸念も上がると指摘されている (Kreiman & Sidtis, 2011)。

感情の自然度と実験条件の統制の間のバランスを改善するためのもう一つの方法は役者に特定の感情と発話内容を演出させることである。プロの役者は様々な感情を高い精度で比較的 naturally に表現できると考えられ、特に収録の際にプロの監督などの指導 (Bänziger & Scherer, 2010) があれば演技の質がとても高いと考えられるため、この手法は感情音声の様々な研究で広く活用されている (e.g., Bänziger & Scherer, 2005; Laukka et al., 2005; Bänziger & Scherer, 2010; Patel et al., 2010; Patel et al., 2011; Sundberg et al., 2011)。但し、役者の演技上

の個人性やステレオタイプ (Scherer, 2003)、演技力 (Scherer et al., 1991) などにより役者の演技音声は自然音声と異なる音響的特徴も示している (e.g., Erickson, et al., 2006)。

最後に、ソフトウェア (e.g., STRAIGHT; Kawahara, 2006) などにより合成した音声も感情音声の研究に多用されている。この手法では実験条件や研究目的に応じて音声の音響的特徴を精密に操作することが可能なため、感情音声の知覚 (e.g., Gobl & Ní Chasaide, 2003; Panneton et al., 2006; Aucouturier et al., 2016) など、発話の音響面の特徴への精緻なコントロールが必要な研究に最適である。

以上で挙げたように、これらの手法にはそれぞれのメリット、デメリットがあるため、具体的な研究目的に合った手法を選択することが望ましい。本研究では、発話内容による音響的・生理的特徴量への影響を最小限に抑えるよう、その内容を統制する必要があるため、プロの役者による演技音声を収録する。また、当該感情の収録の前に、感情的な映像の提示と当該感情の経験した場面を発話者に想起させることにより、自然感情の発生時と近い生理反応を発話者の心の中に引き起こす。発話内容と感情誘発の方法については以下 (2.1 節) で詳しく述べる。

1.2 声質と感情音声の産出

1.2.1 声質

声質 (voice quality) とは何であろうか。声質を扱ったもっとも初期の代表的な研究の一つ (Abercrombie, 1967) では、「個人が話しているほぼ全ての時に、その声に現れる半永久的 (quasi permanent) な特徴」と声質を定義づけている。確かに、我々は話者の音声から、性別 (Coleman, 1971)、年齢 (Ferrand, 2002)、国籍 (D'Errico et al., 2013)、職業 (Erickson, et al., 2018)、健康状態 (Katsanou, 2017)、性指向 (Munson et al., 2006)、性格 (Belin et al., 2017)、態度 (Grawunder & Winter, 2010)、感情 (Gobl & Ní Chasaide, 2003) などその人の個人性と関連する非常に膨大な情報を知覚することができる。これらの情報のキューとなる特徴の多くは声質により伝えられていると考えられ、ここで挙げたように、声質による話者の個人性情報の伝達に関する研究が多数見られる。ところが、この定義では、声質が音声のどのような特徴を指しているかは曖昧である。声質に関する定義は広義的なものが多く、それにより声質の指示対象が不明となることを避けたいが、現在では声質についての考え方を声の産出と知覚のどちらかに注目することによって、大まかに二通りに分けることができる。

声質に関する初期の研究では、声質を聴覚的にカテゴリー化したものとして見る立場が主流であった。その中の先駆的で代表的なものとして、Laver (1980) が挙げられる。Laver (1980) は声質を「個人の音声における特徴的な聴覚的音色」として扱っており、Supralaryngeal settings と Laryngeal settings の二要素で声質が決まるとしている。ここで、Supralaryngeal settings は喉頭の上にある声道内の各調音器官の位置と状態を指しているのに対し、Laryngeal settings は喉頭の状態及びそれにより決められる発声のタイプ (phonation

type ; Modal voice、Falsetto、Whisper、Creak、Harshness、Breathiness) を表している。Laver によれば、発声のタイプは更に喉頭の生理的特徴に関する 3 つのパラメータ (図 1)、内転緊張 (adductive tension)、中央圧縮 (medial compression)、軸方向の緊張 (longitudinal tension) で記述することができる。内転緊張は披裂軟骨 (arytenoid cartilage) を閉じ、軟骨声門を内転させる力であり、中央圧縮は外側輪状披裂筋 (lateral cricoarytenoid muscle) や甲状披裂筋 (thyroarytenoid muscle) の運動により、靭帯声門を閉じる力であり、軸方向の緊張は甲状披裂筋や輪状披裂筋の収縮を指している。これらのパラメータの組み合わせにより、発声のタイプが決まるとされている。Laver の考案した聴覚的カテゴリーとしての発声のタイプは声質に関する早期の研究に広く受け入れられ、音声の社会的側面に注目したもの (e.g., 社会的階級による声質の効果 ; Stuart-Smith, 1999) や、感情音声の声質の聴覚的印象を扱うもの (e.g., Gobl & Ni Chasaide, 2003) も見られる。また、日本語を対象とする研究には、りきみという声質の生起環境を扱うもの (Sadanobu, 2004) がみられる⁶。しかし、Laver の提唱した発声のタイプは、量的に厳密に定義するのが難しいため、研究者によってそれらの用語が異なる特徴の音声を指すのに使われる可能性があり、研究間に食い違いが生じやすい。声質を聴覚的なカテゴリーで表すという考えを採用している研究においても、このような点は問題視されている (Gobl & Ni Chasaide, 2003)。

図 1 発声のタイプに関わる 3 つの喉頭パラメータ (Laver, 1980 より転載)。AT: adductive tension; MC: medial compression; LT: longitudinal tension; 1: thyroid cartilage; 2: cricoid cartilage; 3: arytenoid cartilage.

その一方で、声質を音声の産出面の特徴として見なす考えも見られ、そこでは一般的に声質が「音声のピッチとラウドネス以外の面」 (Zhang, 2016) と定義されている。この定

⁶りきみ (Japanese pressed voice) : 現代日本語にみられるきしみの声質 (creaky voice) である。

義におけるピッチとラウドネス以外の面の特徴を2つの方法で分類することができる。まず、声の産出メカニズムに基づき、声質の特徴が音源的特徴 (voice source parameters) と声道的特徴 (vocal tract parameters) と分けられる。音源的特徴は声門に通過する空気流やその際の体積速度に関する特徴を表し、声門の開閉の状態 (e.g., 声門の閉鎖区間の相対的長さ) などを反映しているのに対し、声道的特徴は声道内の調音器官の状態と位置で決められる声道のフィルタリング効果 (e.g., 母音のフォルマント周波数と振幅) を表している (Gobl & Ni Chasaide, 2010)。もう1つの分類法として、録音音声そのものへの直接的な分析で得られた音響的な特徴 (acoustic parameters) と、録音音声・空気信号から逆問題を解いて推定した声門波や、エレクトログロトグラフで記録した声門波から得られた生理的な特徴 (physiological parameters) で声質の特徴を分類することができる。音響的な特徴は周波数 (e.g., 母音のフォルマント周波数、Jitter)、エネルギー (e.g., Shimmer、HNR)、スペクトル (e.g., 母音のフォルマントの振幅、H1-H2) に関する特徴量から構成され、生理的な特徴は声門下圧 (e.g., AC_{Amp}、MFDR) と声門内転 (e.g., CQ、NAQ) に関する特徴量を含んでいると思われる。これら2つの分類方法はお互いに対立的に存在するものではなく、お互いに重なり合っている部分が多くみられる。音源的特徴量は発声に関わる生理的特徴を反映しているし、声道的特徴量は声質の音響的な特徴も生理的な特徴も示している。また、ここで挙げた特徴量のほとんどが本研究の検討対象ともなるため、これらの特徴量については以下 (2.3 節) で詳しく説明する予定である。

本研究は感情音声の産出における声質の特徴を扱うものとして、産出面の声質の特徴を中心に考察を展開する。それに加え、本研究では、感情音声の特徴量の標準セット GeMAPS に従い、周波数、エネルギー・振幅、スペクトルという3つのグループの特徴量で音声の音響的特徴を考察し、それに加え、逆フィルタリングにより、声門の生理的特徴を検討する予定である。

1.2.2 感情音声の音響音声学からの接近

感情音声の産出面の特徴を考察する際には、音圧信号における音響的特徴への分析が多く見られる。初期の研究では、声の基本周波数 F0 (e.g., Williams & Stevens, 1972; Bänziger & Scherer, 2005)、インテンシティ (e.g., Banse & Scherer, 1996)、持続時間・発話速度 (e.g., Williams & Stevens, 1972, Banse & Scherer, 1996) など声質以外の特徴が注目されている。ここで対極的な3次元プロフィールを持つ感情、怒りと悲しみ⁷を例に挙げると、怒りは高い F0、広い F0 レンジ、強いインテンシティ、やや早めな発話速度で特徴づけられているのに対し、悲しみはやや低い F0、狭い F0 レンジ、低いインテンシティ、やや低い発話速度で正反対な特徴を示している (Scherer, 1996, 2003; Murray & Arnott, 2003)。これらの特徴量の中、特に

⁷ 怒りは消極的な Evaluation、強い Potency、高い Activity であるのに対し、悲しみは消極的な Evaluation、弱い Potency、低い Activity のプロフィールを持っている (Shaver et al., 1987)。

F0に関する研究は長い間に大量の研究実績が積み上げられ、近年になってもF0を検討する研究がしばしば見られる(e.g., Rodero, 2011; Peres, 2015)。確かに、喜び、悲しみ、怒り、驚きという4つの感情を区別するための特徴量を調べるための判別分析において、F0の変動とF0の平均に関する2つの判別関数だけで特徴量(F0の平均と変動、インテンシティの平均と変動、持続時間長の平均と変動)の分散の98.7%が説明され(Van Lancker & Sadtis, 1992)、F0に関する特徴の感情の区別における役割の重要性が示唆されている。但し、ここで改めて断っておきたいのは、感情音声の初期の研究では測定のし易さ、理論と方法の面の困難さなどにより声質以外の特徴量が中心的に扱われていたが、感情のカテゴリーの区別において声質の役割も無視できないということである(Scherer, 1986)。

以上で挙げられた特徴量以外に、感情音声における母音のフォルマントの特徴も注目を浴びていた。例えば、前川他(1999)は日本語の感情音声において、感情間の発話内容が統制された状態で、疑いの気持ちの表出時にF1とF2が上昇するのに対し、感心と落胆の気持ちの表出ではそれらのフォルマントが低下する傾向を示すと報告している。また、中国語では、怒りと喜びの表出時に母音のF1とF2が高くなるが、悲しみを表す際のフォルマントの変動は発話者の間で異なる傾向を見せると観察されている(Erickson, et al., 2016)。そのほか、感情音声の産出における声のエネルギーの特徴(e.g., Sundberg et al., 2011)とスペクトルに関する特徴(e.g., Hammerschmidt & Jürgens, 2007)も検討されていた。例えば、フランス語の感情音声において、喜び、恐怖の産出時に声における周期的成分と騒音成分のエネルギーの比(Harmonics-to-Noise Ratio, HNR)が大きいのに対し、怒りの表出ではその比が比較的小さい(Sundberg et al., 2011)。また、ドイツ語では、スペクトル上のエネルギー分布に関する特徴量(e.g., スペクトル上最大振幅を示す周波数とF0の比)が消極的な感情を積極的な感情から区別するのに大きく寄与している(Hammerschmidt & Jürgens, 2007)。

このように、声質に関する特徴もそれ以外のものも含め、感情音声の産出面の音響的特徴への接近において様々な特徴量に関心が寄せられていたが、研究によっては異なる特徴量が採用されているため、研究間の直接的な比較が困難である。また、同じ特徴量であっても、抽出に当たって違う計算の仕方がなされることも考えられるため(Eyben et al., 2016)、各研究における特徴量の抽出方法の不透明さにより研究間の比較が更に難しくなる可能性がある。そして、近年、音声工学的な研究において、感情認識などのための機械学習用に、多くの低次元的な音響的特徴量(Low-level descriptor, LLD)とそれに関する多数の統計量で構成される特徴量ベクトルが導入され、感情認識の精度の向上が実現されているが、これにより過適応(over-adaptation)の問題が起りかねない(Schuller et al., 2010)。し、音声科学の研究において、これらの研究で用いられる高次元なベクトルをそのまま使用すると結果の解釈が非常に難しくなると考えられる(Eyben et al., 2016)ため、少数の代表的な特徴量を含むセットが音声科学の研究で望ましいと考えられる。これらの問題点により、最近において音声科学の感情音声の研究に適する音響的特徴量の標準セットが提案されている。その中の最も代表的なものとして、Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set

(以下 GeMAPS ; Eyben et al., 2016) が挙げられる。GeMAPS はドイツの audEERING 社とヨーロッパ、アメリカの研究者が共同開発した感情音声の研究のための音響的な特徴量の標準セットである。GeMAPS の特徴量セットは更に周波数、エネルギー・振幅、スペクトルに関する 18 個の LLD、それらの LLD の統計量 (i.e., セグメント区間の算術平均、変動係数など)、時間長の特徴に関するパラメータから構成される Geneva Minimalistic Standard Parameter Set (以下「標準セット」) と、その上に周波数、スペクトルに関する 7 個の LLD が加えられた extended Geneva Minimalistic Standard Parameter Set (eGeMAPS) とに分けられる。GeMAPS は声の産出と知覚と関わり深い少数の特徴量だけを採用し、結果の解釈が比較的容易であり、産出実験の結果は知覚上の意味も持つと考えられる。また、標準セットとして提案されているため、研究間の比較も成されやすいと思われる。

GeMAPS を導入した研究として、フランス語の感情歌声 (オペラ) を対象とした Scherer et al. (2017) が取り上げられる。Scherer et al. (2017) では、eGeMAPS の感情発話における各特徴量に関する統計量への主成分分析で抽出された 6 つの主成分 (Loudness、Dynamics、Perturbation Variation、Low Frequency Energy、Formant Amplitude、F0) に対して、感情の種類を独立変数、各主成分の主成分得点を従属変数とした多変量解析 (MANOVA、Linear Discriminant Analysis) を行った結果、悲しみと優しさは怒り、喜び、自慢と比べ、多くの特徴量で両極的な分布が現れた。この 2 組の感情の音響的特徴の対立は主に Loudness、Dynamics、Perturbation Variation、Low Frequency Energy など 4 つの主成分で示されており、Scherer らはこの結果は各感情の 3 次元プロフィールの Power の強さと Arousal の高さで説明できると主張している。

本研究の音響分析は上記で記した従来の感情音声の音響的特徴を扱う研究の問題点に鑑み、GeMAPS を導入する予定である。これにより結果の解釈がより容易になるだけでなく、これまでの主流であるヨーロッパ言語を対象とする研究との比較も期待できる。本研究で扱う GeMAPS の特徴量の詳細については 2.3.1 節で説明する。

1.2.3 感情音声の生理音声学からの接近

感情音声の産出面の特徴を扱うには、音響的な特徴への分析以外に生理的な特徴を検討するというアプローチも見られる。その際、感情の表出に関わる声門 (音源) の特徴 (i.e., 声門下圧、声門内転) を中心に生理的な特徴への考察が行われている。その中で、もっとも初期の研究の 1 つである Alras & Alku (2004) は単音/a/の感情音声が生門内転の度合いと負の相関を示す Normalized Amplitude Quotient (NAQ) への効果について調べた。その結果、怒りの音声は低い NAQ で高い生門内転を示しているのに対し、悲しみと優しさの表出の際は NAQ が小さくなる傾向が見られた。また、性別の効果も著しく観察され、女性のほうは NAQ が感情にセンシティブに変動するのに対し、男性においては感情の効果は比較的小さかった。ほかに、産出面において感情の区別に重要な生理的特徴量への検討も成されている。例えば、Sun et al. (2009) は 4 音節のフレーズの感情発話の生門的特徴量に対して逐次特

微選択アルゴリズム (Sequential Feature Selection algorithm) を行った結果、性別に関わらず感情の区別に大切なのは第一声門フォルマントと第二声門フォルマントの振幅の差であるが、特徴量によって男女間の性差が見られるものもあったとしている。

上記の研究によって感情の生理的効果がある程度解明されたが、ここでは喉頭の筋肉の運動により声門を閉じる力である声門内転 (Zhang, 2016) と相関の高い特徴量への検討が中心となっており、発声に伴う声門下の肺臓気流の圧力を示す声門下圧 (Baggott et al., 2007; Zhang, 2016) と関わる特徴、及び声帯振動そのものに関する特徴 (i.e., 声帯振動周期の揺らぎ) に関する特徴への検討が足りず、声の産出メカニズムに基づいて感情音声の産出と関わる音源の生理的特徴を説明するには不十分だと考えられる。

このような問題点の解決に大きく貢献した研究として、Patel et al. (2011)と Sundberg et al. (2011)が挙げられる。Patel et al. (2011)は Patel et al. (2010)の予備的実験をもとに、声の産出メカニズムに関わる音源的特徴量を各感情にマッピングすることに成功した。単音/a/の感情音声の特徴量に対する主成分分析により、12個の特徴量から声門下圧と声門内転の強さと関係する phonatory effect (CQ、H1-H2、MFDR、H1-H2_{LTAS})、声門内転と声帯振動の揺らぎと大きく関わる phonation perturbation (Jitter、Shimmer、HNR)、声帯振動の速さを示す phonation frequency (Mean F0)という3つの主成分を抽出することができた。Sundberg et al. (2011)はそれに続き、重判別分析により感情の区別に最も重要な5つの特徴量 (Alpha Ratio、H1-H2_{LTAS}、Shimmer、Leq と NAQ) を抽出することに成功した。更にその中の3つ (ラウドネスを示す Alpha Ratio、声帯振動の揺らぎを表す Shimmer、声門内転を示す H1-H2_{LTAS}) のみで構成した判別モデルでも交差検証によって78%の判別精度が得られた。また、全特徴量の相関行列から Patel et al. (2011)の案を改良し、12個の特徴量を声門下圧 (subglottal pressure ; Leq、Alpha Ratio、MFDR) 、声門内転 (glottal adduction ; H1-H2、H1-H2_{LTAS}、Closed Quotient、AC_{Amp}、NAQ) 、声帯の長さ・緊張 (vocal fold length and tension ; Mean F0、Jitter、Shimmer、HNR) という3つのグループに分けた。

Patel と Sundberg らの研究 (Patel et al., 2010, 2011; Sundberg et al., 2011) のもう一つ注目に値するポイントは、生理的な特徴量だけではなく、音響的な特徴量と合わせて発声時の音源的特徴 (特に声門下圧と声帯の長さ・緊張に関わる特徴) を説明していることである。声門波から抽出した特徴量は声門下圧と声門内転に関するものが中心となり、声帯の振動そのものに関わる特徴を捉えるのが難しかったが、Mean F0、Jitter、Shimmer、HNR などの音響的特徴量の導入により、発声時の声門下圧、声門内転、声帯の長さ・緊張についての特徴を一つの研究で同時に考察することができ、声の産出メカニズムを総合的に検討することが可能となる。本研究では、声門の加圧と内転に関わる特徴を逆フィルタリングにより推定した声門波を中心に分析し、声帯の振動についての特徴を GeMAPS により抽出した特徴量で考察する。また、本節で挙げられた多くの特徴量は本研究の検討対象ともなるため、それらの特徴量については2.3節で詳しく扱う。

1.3 本研究の課題と立場

1.3.1 本研究の課題

先行研究の問題点と解決方策

第一に、1.2.2 節と 1.2.3 節で考察してきたように、先行研究によって感情音声の産出時の声質に関わる音響的特徴 (e.g., Scherer et al., 2017) と生理的特徴 (Patel et al., 2010, 2011; Sundberg et al., 2011) への考察が行われていたが、検討対象がヨーロッパの言語に限られていた。日本語を対象にした研究の多くは感情音声の産出と知覚における声質以外の特徴量 (F0・韻律: 郡, 1989; 北原・東倉, 1989; 前川, 1998; 重野, 2004; 中林, 2011; 持続時間長: 郡, 1989; インテンシティ: 郡, 1989) や母音のフォルマント (e.g., 郡, 1989; 前川他, 1999) を扱っており、声質に関しては、音声工学系の研究において感情音声の合成 (e.g., 片江・木村, 2000) の自然さと音声からの感情認識 (e.g., 石井他, 2006) の精度の向上を目的として、声質に関わる音響的特徴量の効果が調べられているが、音声科学の立場で日本語を対象に感情音声の産出の声質に関わる音響的・生理的特徴を体系的に捉える研究は筆者の管見の限り見られていない。感情表出における声質の特徴のうち、文化を超えた共通の特徴と、ある言語の話者の特有の特徴を見分けるためには、異なる文化圏の言語を検討する必要がある。そのため、本研究では、日本語を対象に、感情音声の産出に見られる声質の音響的特徴と生理的特徴を検討する。

第二に、先行研究 (e.g., Sundberg et al., 2011; Scherer et al., 2017) では感情音声の産出において韻律が声質と関わる音響的・生理的な特徴へ与える影響にまで検討が及ばなかったが、超分節的な韻律情報が声質 (特に声門の生理的特徴) に関する特徴量に影響を与えることが感情のない朗読音声を対象とした研究 (Epstein, 2003; Iseli et al., 2006) で報告されているため、感情音声における生理的・音響的特徴でも韻律情報の影響が見られる可能性がある。ところが、生理的特徴量の検討のための手動の逆フィルタリング (2.3.2 節を参照) が極めて時間のかかる作業であり、先行研究 (e.g., Sundberg et al., 2011) では一般的に比較的少数なサンプルで考察が成されている。そのため、本研究においては日本語感情音声の産出に関わる音響的特徴を中心に、韻律情報の影響を検討する。

第三に、先行研究では感情音声における音響的と生理的特徴の関係について検討が成されているが (Sundberg et al., 2011)、それらの特徴のうち、音源的なものと声道的なものの関係が扱われていない。一般的に、音源的特徴と声道的なフィルター効果はお互いに独立的であると扱われているが (Fant, 1970)、喉頭のサイズと声道の構造の話者間の共分散により、F0 とフォルマント周波数の間の中程度の相関が報告されている (Fant, 1970; Titze, 1989; Fitch & Giedd, 1999)。本研究では、感情発話における音源的特徴と声道的特徴の関係について検討する。また、先行研究 (Scherer et al., 2017) では、音響的な特徴量のうち、周波数、エネルギー・振幅、スペクトルのそれぞれと関わる特徴量を別々に検討したが、そ

これらのグループの間の関係への考察が不十分なため、本研究では、これら3群の特徴量の群間の関係及びそこにおける感情の効果についても扱う予定である。

本研究の目的と課題

以上で挙げた先行研究の問題点と解決策を踏まえ、本研究の目的を日本語の感情音声の声質に関わる音響的特徴（周波数・エネルギー・振幅に関するもの）と生理的特徴（声門下圧、声門内転、声帯振動に関する特徴）を総合的に解明することにする。その目的を達成するために、以下の課題を設定する。

- 1) 感情の表出が日本語の声質に関わる音響的特徴に及ぼす効果を GeMAPS の特徴量を中心に検討し、生理的特徴に及ぼす効果を録音音声から推定した声門波の特徴を中心に検討する。
- 2) 日本語感情音声の声質に関わる音響的特徴における韻律情報の影響を検討する。
- 3) 各感情を区別する産出上の重要な音響的・生理的特徴量を解明する。
- 4) 日本語感情音声の声質に関わる音響的・生理的特徴のうち、音源的なものと声道的なものとの関係を考察し、音響的特徴の中で周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜の3群の特徴量のグループ間の関係を解明する。

1.3.2 本研究の立場

本研究の冒頭で記したとおり、感情音声の研究は様々な学問分野と接点を持っている。本研究の方法論と結果について報告する前に、どの分野の立場で議論を行い、その議論は究極的にどんな意義を持つかを先に示したい。本研究は感情音声の産出における音響的・生理的特徴を扱うため、感情音声の産出がテーマとしてあがる4つの代表的分野、音声科学、音声工学、神経科学、言語教育の研究の究極的意義を議論した上、その中で本研究の取る立場と意義を表明する。これら4つの分野で行われる感情音声の研究の意義を比較する前に、本節で行われる議論の背景理論となる「心の計算理論」(Computational Theory of Mind ; Marr, 1982) について述べたい。

ここでは、感情は適応度を高める機能 (Darwin, 1872) と見なし、その機能の大きな部分は脳が持っているとしておく。脳という計算装置が持つ特定の機能について理解しようとするのであれば、その機能に関わる幾つかの(レベルの)問題を解決しないと行けない。Marr (1982)の指摘したとおり、あるマシーン⁸で行われる情報処理タスクには、計算理論 (computational theory)、表現とアルゴリズム (representation and algorithm)、ハードウェアによる実現 (hardware implementation) という3つのレベルの問題が関わっている。計算理論は特定の機能を実現するためのタスクの目標とその合理性について検討している。例えば、物体認識というタスクを実行するには、まずどうして物体が認識されるか、物体を認識す

⁸ ここにおけるマシーンは広義的なもので、一般的な機械もヒト・動物も含まれる。

る際に、どのような情報が取り出されないといけないか、現実世界が物体認識と関わる推論の成し方にどのような影響を与えるかといった問題を解決する必要がある。次に、表現とアルゴリズムのレベルでは、計算理論の実行の仕方が検討される。例えば、物体の認識では、マシンにどのような情報が入力・出力されるか、入力と出力を繋ぐアルゴリズムは何かなどの問題がこのレベルで解決される。ハードウェアによる実現のレベルでは、表現とアルゴリズムがどのように物理的に実現されるかが検討される。例えば、物体認識がヒトの脳（というマシン）でどのような生理的操作（e.g., 神経細胞の活動）によって実現されるかはこのレベルの問題に該当する。

音声科学はヒトの産出・知覚のスピーチ・チェーンを研究の対象としている。感情音声の産出面で考察される音響的・生理的特徴は Marr (1982)の理論ではヒトの脳というマシンが感情表出というタスクにおいて出力した表現として捉えられる。その表現は、また、感情音声の知覚で聞き手の脳で感情認識というタスクにおいて入力された表現として考えられる。それに対し、音声工学は機械による音声の合成と認識を課題としている。機械の感情音声の合成のタスクでは、計算理論のレベルにおいてヒトと類比できる自然な感情音声を産出することが目標とされている。そのタスクで出力された表現（感情音声）はヒトの同タスクで出力された音声と大きな類似性を持つと思われるが、出力の表現を導くアルゴリズム上に大きな違いがあると考えられる。同様に、アルゴリズムの違いはヒトと機械の感情認識のタスクにも見られる。そのため、アルゴリズムによっては、表現にある異なる特徴の情報が利用される。例えば、機械が感情認識のタスクを実行する際に、まず録音された音圧信号から周波数、エネルギー、スペクトルなどに関する様々な音響的な特徴量（LLD）が抽出される。次に、分析対象となる時区間の音声はいくつかの時間的に等しいフレームに切れ、各フレームで LLD が算出される。更に、各 LLD の全フレームの平均値、分散、変動係数などの統計量が求められる。すべての LLD の全統計量の集合は一つの特徴量ベクトルを成し、このベクトルに判別分析などをかければ感情が自動的に認識される。しかし、ヒトの感情認識では、入力された表現の低次元の特徴が感情認識の計算のアルゴリズムで活用されている。なぜなら、人間の感情認識や音声知覚では、これらの低次元の特徴量（e.g., F0、ラウドネス、フォルマント、音源に関わる特徴量）の利用が報告されているからである（e.g., Lewenstein et al., 2015; Zwicker & Fastl, 1999; Yanushevskaya et al., 2013; Laukkanen et al., 1997）。本研究はヒトが行う情報処理タスク（i.e., 感情表出）で出力された表現（i.e., 音声情報）を対象としており、その表現が後に聞き手の感情認識のタスクの入力となるため、入力された情報の中で、ヒトの感情認識にとって重要な特徴を産出の研究で扱うのが大切である。ヒトと機械による情報処理のアルゴリズムの違いは、音声科学と音声工学における感情音声の研究を根本的に区別していると筆者は主張する。そのアルゴリズムの違いにより、ヒトと機械では入力・出力された情報の異なる特徴が強調される。そのため、ヒトを対象とする本研究は音声工学における音声合成・認識で使われる特徴量を

扱っても、ヒトの感情音声のスピーチ・チェーンの理解に役に立たない可能性が高いと思われる。

神経科学（特に認知神経科学）で行われる感情音声に関わる研究は、音声科学と音声工学の研究と異なり、ハードウェアによる実現のレベルで議論が成されている。即ち、神経科学における感情音声の研究の究極的な意義はヒトが音声を媒介として行う感情表出と感情認識のタスクはどの脳領域や神経回路が担っているか（e.g., Gruber & Grandjean, 2017; Pell, 2006; Agnew et al., 2018）というところにある。勿論、感情音声への神経科学的なアプローチも感情の表出・認識の機能を巡る問題を検討の対象としているが、音声科学と音声工学の研究とは異なるレベルの問題を扱っているということを強調したい。

言語教育という分野でも感情音声は屢々取り上げられている。この分野では、学習者による第二言語の感情音声の知覚が主なトピックである（中林, 2011 ; Shochi et al., 2016 ; 李ほか, 2017, 2018）。これらの研究では学習者が感情認識のタスクで行う音声情報処理の出力を問題視しているため、Marr (1982)の理論における表現とアルゴリズムのレベルで議論がされている。この点で言語教育の研究は音声科学と音声工学の研究とに共通しているが、同様に入力や出力の情報を扱っても、音声工学と言語教育の研究では、マシンの処理性能（e.g., 学習者、または機械の感情認識の精度）の向上を根本的な目的としているのに対し、音声科学の研究はマシンの入力や出力そのものを検討の対象としている点で大きく異なる。学習者の感情認識の精度を高めるために、感情音声の音響的特徴を学習者に直観的に教える際にもともと量的な特徴を言葉で質的な特徴に変換することが想定されるが、音声科学や音声工学の研究ではその必要がない。

本研究はヒトが行う感情音声の表出タスクで出力された音声情報を研究の対象とするため、Marr (1982)の表現とアルゴリズムのレベルの問題を検討しており、音声科学の立場を取る。本研究の意義はヒトの感情表出のタスクで出力される情報の特徴を分析することにより、同じ情報を利用する感情認識タスクの出力（i.e., 感情認識の結果）の特徴の理解に寄与し、感情音声のスピーチ・チェーンへの総合的な理解を図ることにある。そこで、本研究は以下の点でほかの分野の研究と区別される。

- 音声工学において、機械が行う音声合成や音声認識のタスクにおける情報処理で強調される特徴量は本研究で扱わない。
- 神経科学において、ヒトの感情音声の表出と認識とに関わる脳領域や脳神経ネットワークの同定と、脳の活動の特徴は本研究の考察対象としない。
- 言語教育において、学習者への教育で使われる感情音声の特徴の質的な説明は本研究では行わない。また、本研究では感情表出タスクの出力された情報そのものを観察対象とし、それとヒトの感情音声処理の性能との関係を検討しない。

1.4 本研究の構成

本研究では、録音音声に対する音響分析により日本語感情音声の産出時の声質に関わる音響的特徴を考察し、同音声に対する逆フィルタリングで推定された声門波への分析により声門の生理的特徴を検討する。

第2章では方法論の概観を行う。そこで音声収録、その際の感情誘発、感情評定の方法について紹介する。また、録音音声の分析で扱う音響的・生理的特徴量の詳細と逆フィルタリングの仕方について述べる。

第3章では収録した音声による感情表出の精度を調べるための感情評定実験の分析方法とその結果について報告する。

第4章では GeMAPS の特徴量を中心に行う音響分析により、日本語感情音声の声質に関する音響的特徴、韻律情報の音響的效果、産出面で各感情を区別するための重要な音響的特徴について考察する。その際、感情の音響的效果における韻律情報の影響も検討する。

第5章では手動の逆フィルタリングで推定された声門波への分析を中心に、日本語感情音声の声質と関わる生理的特徴と産出面で各感情を区別するための重要な生理的特徴について報告する。

第6章では、本研究の結果全体に対し、総合的に考察を行う。その際、声質に関わる音響的・生理的特徴のうち、音源的なものと声道的なものの関係と、音響的特徴の中で周波数、エネルギー・振幅、スペクトルのそれぞれに関する特徴量の間関係についても考察する。

第7章では、前章まで考察してきた結果により、今後に残される課題を取り上げ、本研究の課題に対する結論を述べる。

2. 方法論の概観

2.1 音声の収録

2.1.1 協力者

名古屋市内の劇団に所属する日本語母語話者のプロの役者 6 名（うち男性 3 名；平均年齢：24 歳 4 ヶ月（標準偏差 2 歳 10 ヶ月）；年齢の幅：21 歳～29 歳）が感情音声の収録に参加した。各協力者には、収録の前に、書面⁹にて実験の流れを説明し、個人情報の研究利用について書面¹⁰での承諾を受けた。収録の後に各協力者に実験アンケート¹¹を記入させた。

2.1.2 感情の誘発

映像法と想起法

各感情の録音の前に、録音の対象となる感情を表現する映像の提示後、その感情を経験した場面を被験者に自発的に想起させることにより、自然な感情の経験時と類似する神経系の活動と末梢の生理活動（Koelsch, 2015）を被験者の中に誘発させた。映像法と想起法に関わる刺激の提示はすべて PsychoPy (version 1.85.2)の自作プログラムで行われた。

刺激映像

感情の誘発に当たって、基本感情と中立感情の映像による誘発を扱った Gross & Levenson (1995)と Hewig et al. (2005)で提案された映像を用いた。怒り、嫌悪、恐怖、悲しみ、中立それぞれの誘発では、Gross & Levenson (1995)で選出されたもっとも効果的な「best films」を利用した。Gross & Levenson (1995)では、250 本を超える映像から、各感情については、誘発に一番有効な 2 本が選ばれた。本研究では、2 本の「best films」のうち、映像から感じた感情の強さについての事後調査において、ターゲットとなる感情の平均得点の高いほうの映像を使用した。また、Gross & Levenson (1995)では中立をターゲット感情とする映像の事後調査において、中立の感情が評定の項目に入っていないため、2 本の「best films」のうち、中立以外のすべての感情の強さの評定得点の平均の小さいほうを本研究の刺激映像とした。喜びの映像は Hewig et al. (2005)の提案に従った。また、本実験の協力者が全員日本語母語話者であるため、中立映像という無音映像以外の映像を英語音声かつ日本語字幕のものとした。

誘発の手順

録音前の感情誘発は名古屋大学内の防音室で、映像法から想起法の順で行った。映像法では、協力者に当該感情を表出する映像（「中立」の感情以外は音声付き）を提示した。

⁹ 本文は付録 1: 「収録実験の説明」を参照されたい。

¹⁰ 本文は付録 2: 「収録実験の同意書」を参照されたい。

¹¹ 本文は付録 3: 「収録実験のアンケート」を参照されたい。

その際、映像情報はパソコン画面で提示され、音声情報はヘッドホン（Audio-Technica ATH-PRO5MK3 BK）を使用して流した。協力者に見せる映像に含まれる感情はそのすぐ後の録音の対象となる感情と一致しているため、映像の提示順は後述の録音における感情の提示順と同じである。当該映像の提示が終了した後、協力者が5つの項目（喜び、怒り、嫌悪、恐怖、悲しみ）からなるアンケートに回答した。アンケート画面では、以下感情の強さに関する9件法の質問（Gross & Levenson, 1995）が提示され、協力者がマウスをクリックして答えを入力した。

- 質問：先程流された映像から感じられた各感情の最大値に該当する数値をクリックしてください。0は「当該感情をまったく感じられなかった」に該当し、8は「今までの人生の中で感じたことのあるもっとも強い感情である」に該当する。

映像による誘発の事後アンケートの直後に被験者が自発的に当該感情を経験した複数の場面を思い出す想起法による感情誘発を行った。Brewer & Doughtie (1980)のパラダイムを参照に、パソコンの画面に以下の指示を提示した。自発的想起の完了後は当該感情の録音に移る。

- 指示：これから目を閉じて〇〇感情を経験した出来事を3つ思い出してください。3つの出来事は感情が漸次的に強くなるようにアレンジしてください。出来事の想起には時間的制限はありません。3つの出来事の想起がすべて終わりましたら実験実施者にお知らせください。

分析

各刺激映像によってターゲットとなる感情の誘発の効果を調べるために、アンケート項目を独立変数とし、アンケート項目の得点を従属変数とした1元配置の反復測定分散分析（RM ANOVA）をSPSS（version 25.0、IBM、以下同バージョン）で行った（表1）。多重比較ではBonferroni法でp値を補正した。「<」または「>」で繋ぐ場合、隣り合う両項目の間に有意差があり、「,」の場合有意差が見られず、「=」の場合水準間の平均値が同じであった。

表1 刺激映像への評定の被験者内効果の検定

映像	F	η^2	df (要因)	df (誤差)	多重比較	ペアワイズ比較 (ターゲット項目と 他項目)
喜び	6.162*	0.552	1.867	9.335	D=F,A,S,E	n.s.
中立	2.720 n.s.	0.352	4	20	E,S,A,F,D	n/a
悲しみ	38.690***	0.886	4	20	E,D=A,F<S	S>F; S>A; S>D; S>E
恐怖	26.004***	0.839	4	20	E,A,S,D,F	F>S; F>A; F>E
嫌悪	30.404***	0.859	4	20	E,A,S,F,D	D>S; D>A; D>E
怒り	14.973***	0.750	4	20	E,F,D,S,A	A>E

1. 有意水準：* $<.05$, ** $<.01$, *** $<.001$, n.s. 有意差なし。2. 略称表記：A: 怒り, D: 嫌悪, E: 喜び, F: 恐怖, S: 悲しみ, n/a: 該当なし。3. Mauchly の球面性検定で有意差が観察され、球面性仮説が棄却された場合は Greenhouse-Geisser 法で自由度の補正を行い、p 値を算出した。

予想どおり、中立以外のすべての感情の映像への評定では、ターゲット感情の項目の得点平均が一番高く、アンケート項目の主効果が有意であり、偏イータ二乗から大きな効果が観察された。また、ペアワイズ比較では、多くの感情（悲しみ、恐怖、嫌悪）においてターゲット感情の項目の得点がそれ以外のほとんどの項目の得点より有意に高かったのに対し、ターゲット項目以外の項目の間に有意差が見られなかったため、これらの映像は当該感情の誘発に特化した効果を持っていると考えられる。それに対し、ターゲットとなる感情を誘発する効果がそれ以外の感情の場合と大きな差が見られない映像もある。怒りの映像への評定では、怒りの項目は喜びの項目より得点が有意に高かったが、それ以外の感情の項目の得点と有意差が見られなかった。怒りの映像は、黒人の子供と青年による抗議の行進と、それを鎮圧するための白人による銃の乱射のシーンから構成される。このような内容から、悲しみ、嫌悪、恐怖の感情が知覚された可能性も考えられる。喜びの映像への評定では、アンケート項目の主効果は有意であったが、ペアワイズ比較において水準間で有意差が見られなかった。喜びの映像は男女2人が楽しくキスし、一緒に工場を離れるシーンであるため、喜びに関わる感情キューが映像に含まれているが、当該映像により喜びがほかの感情より顕著に誘発されていない。このような結果には次のような要因が関わっていると考えられる。まず、日本語母語話者と英語圏の話者の持つ文化的背景によって同じ映像の誘発の効果が異なる可能性がある。例えば、男女2人の会話で女性がオーガズムの状態を演じるシーンはアメリカ人を対象とする研究（Gross & Levenson, 1995）では喜びの感情の誘発に最も有効な映像として報告されたが、日本人が対象となる研究では、そのシー

ンの積極度の得点が日本のコント、漫才、落語より有意に低かった（高田・湯川, 2013）¹²。よって、本研究で用いる喜びの映像においても、話者の文化的背景によって誘発の効果が違って来る可能性が考えられる。また、協力者の募集できる人数の制限によってサンプルサイズが小さく（ $n=6$ ）、喜びの項目の標準偏差がほかの項目より大きい（ $SD=2.345$ ）ため、アンケート項目の効果への検出力が足りないことも結果に影響を及ぼしていると思われる。

以上で考察してきたように、映像による感情誘発において、多くの映像（中立、悲しみ、恐怖、嫌悪）が当該感情をそれ以外のほとんどの感情より顕著に誘発できた一方で、ターゲットとなる感情を誘発する効果とそれ以外の感情の場合との間に大きな差が見られない映像（怒り、喜び）も一部観察された。映像法による誘発ですべての感情を顕著に誘発できるわけではないが、想起法の併用により、映像法の効果が補われる可能性がある。

2.1.3 録音方法

感情音声の録音は感情誘発と同場所である名古屋大学内の防音室で行った。各感情の誘発の後、録音機（Marantz PMD661MKII）と無指向性マイク（Shure Beta 53）を用い、サンプリング周波数 48 kHz、量子化 16 bit、モノラルで wav ファイルとして当該感情の演技音声を録音し、その際、ターゲットとなる感情をできるだけ強く表現するよう協力者に指示した。マイクはヘッドセット式で、録音の際は協力者の口元に置かれた。録音は計 6 セッションに分けられ、1 つのセッションで、1 つの感情の発話を記録した。協力者の疲労による録音の質の低下を防ぐため、協力者に疲れにくい体勢で発話するように指示し、セッションとセッションの間に十分な休憩を取らせ、食物と水分をこまめに補給させた。

2.1.4 刺激

発話内容

発話の意味が感情の表出の仕方へ及ぼす影響を最小限に抑えるために、日本語の三モーラ無意味語（頭高型、平板型）を使用した短文（「○○○だ」）¹³と単音/a/を発話の内容とし、無意味語を有意味語とペアで発音させることにより、アクセント型を付与した。

発話で用いる短文は以下の基準で選定・作成している。

- 母音の音源特徴量に影響の少ない子音（Lofqvist and McGowan, 1992）を使用する：/b/, /d/, /g/, /m/, /n/。

¹² 日本の話芸などを喜びの誘発映像として取り上げるものは高田・湯川(2013)以外にほとんど見られていないため、結果の再現性に問題が生じる可能性が考えられる。また、喜び以外の感情の誘発映像でも英語圏の作品が使用される場合がほとんどなため、本研究では、中立の感情の映像以外のすべての映像を英語圏の作品とした。

¹³ 刺激文の詳細は「付録 4: 刺激文」を参照されたい。

- ある特定の発話において、音源特徴量への韻律情報の影響を避けるために、二モーラと三モーラ目の高さをコントロールする。
- 三モーラ無意味語の二番目と三番目のモーラに現れる各音のアクセント別の総度数をコントロールする。
- 有意味語の選定の際には天野・近藤(1999)の、文字音声単語親密度、音声単語親密度、文字単語親密度の評価で同時に 5 点以上獲得した単語から抽出する。

刺激提示

発話者ごとに以下計 396 試行の刺激をパソコン画面において、PsychoPy (version 1.85.2)の自作プログラムで提示し発話させた。各試行の刺激の読み上げが終わった後、協力者が自ら「→」キーを押して画面を次の試行に切り替えさせた。

- $6(\text{感情}) * 2(\text{アクセントパターン}) * 3(\text{トライアル}) * [2(\text{意味}) * 5(\text{文}) + 1(\text{単音})] = 396$

刺激を提示する際に、全 396 試行の言語資料を感情の数に合わせて 6 等分（各 66 試行）に分け、感情の 3 次元プロフィールで積極度を示す「Evaluation」（Shaver et al., 1987）を元に、積極から消極の順（喜び、中立、悲しみ、恐怖、嫌悪、怒り）、あるいは消極から積極の順（怒り、嫌悪、恐怖、悲しみ、中立、喜び）に刺激を協力者に提示した。更に、各感情の 66 試行をアクセントパターン（HLL、LHH）で 2 等分（各 33 試行）に分け、各アクセントの 33 試行のうち、最初の 30 試行で有意味語と無意味語の 5 つのペアをランダムに提示し、最後の 3 試行で単音/a/を協力者に提示した。なお、以下表 2 の通り、感情の順序とアクセントの順序とのカウンターバランスが取れるように刺激を提示した¹⁴。

表 2 刺激の提示順

被験者	感情	アクセント
奇数番目 1（被験者番号：4n-3）	積極的から消極的	HLL から LHH
偶数番目 1（被験者番号：4n-2）	消極的から積極的	LHH から HLL
奇数番目 2（被験者番号：4n-1）	消極的から積極的	HLL から LHH
偶数番目 2（被験者番号：4n）	積極的から消極的	LHH から HLL

2.2 感情評定

2.2.1 協力者

収録した音声による感情表出の精度を調べるために、収録実験の参加者以外の日本語母語話者 16 名（うち男性 9 名；平均年齢：23 歳 6 ヶ月（標準偏差 6 歳 3 ヶ月）；年齢の幅：18 歳～39 歳）が感情評定実験に参加した。協力者全員が右利きで、利き手は協力者の自己申告で調べた。また、協力者全員が高校卒業以上の学歴を持っており、そのうちの大多数

¹⁴ 完全なカウンターバランスを取るために、最低 4 人の被験者が必要である。

は大学生である。実験の前に、協力者に書面¹⁵にて実験の流れを説明し、個人情報の研究利用について書面¹⁶での承諾を受けた。実験の後に、各協力者に実験アンケート¹⁷を記入させた。

2.2.2 刺激

評定内容

音声収録で得られた無意味の短文と単音/a/を評定の対象とする。実験の長時間化による協力者への負担を防ぐために、同じ発話の3回のトライアルから1つのトライアルをランダムに抽出し¹⁸、以下計432試行の刺激を評定の内容とした。

- $6(\text{感情}) * 2(\text{アクセントパターン}) * [5(\text{文})+1(\text{単音})] * 6(\text{発話者}) = 432$

感情音声の評定では、試行間のインテンシティの変動が激しいと想定され、提示された音声によって協力者を驚かせたり、音声の内容が聞きづらくなったりすることが起きてしまい、実験のタスクの遂行に支障をもたらす可能性が指摘されている (Bänziger & Scherer, 2010)。その一方、インテンシティと相関の高いラウドネスがそれ以外の特徴量と一緒に感情の知覚キューとして働くことも報告されている (Yanushevskaya et al., 2013) が、本研究では実験の遂行可能性を最優先にしているため、Bänziger & Scherer (2010)と同様、評定用の音声に対しインテンシティを Praat (version 6.0.41、以下同バージョン) で正規化した上、協力者に提示した。

評定の手順

刺激音声の提示は PsychoPy (version 1.85.2)の自作プログラムによって行った。Bänziger, T., Scherer, K.R. (2010)の方法に従い、短文から単音/a/の順で行い、全試行の短文をランダムに提示した後、同じく単音/a/を提示した。2つのセッションの間に5分間の休憩を挟んだ。1つの音声の提示が終わったあと、以下感情の自然度、種類、強さに関する質問に対し、協力者に1択の強制選択を行った。

- 先ほど流れた音声に含まれる感情はどれくらい自然に聞こえますか。
(7段階の強制選択)
- 先ほど流れた音声にはどの感情が含まれていますか。
(「中立」を含むすべての感情が選択肢となる強制選択)
- その感情はどれくらい強く伝わってきましたか。

¹⁵ 本文は付録5:「評定実験の説明」を参照されたい。

¹⁶ 本文は付録6:「評定実験の同意書」を参照されたい。

¹⁷ 本文は付録7:「評定実験のアンケート」を参照されたい。

¹⁸ 収録実験で全発話中の1トライアルが協力者の読み忘れで欠損されているため、そのトライアルの内容の発話に関しては、2回のトライアルから評定の対象となるものを抽出した。

(7 段階の強制選択)

2.3 録音音声の分析

本研究の分析対象となる特徴量は、大きく分けては収録実験で得られた音声そのものから抽出した音響的特徴量と、同音声から逆フィルタリングをかけて推定した声門波から抽出した生理的特徴量の2グループとなる(1.2.1節も参照)。以下では、音響分析と逆フィルタリングで扱う特徴量の詳細と逆フィルタリングの仕方について紹介する。

2.3.1 音響分析

感情の表出が声質に関わる音響的特徴に及ぼす効果の検討では、GeMAPS の標準セットを構成する周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する 18 個の LLD (表 3) を対象とした。これらの LLD は多分野の多くの研究で感情の表出と相関があると指摘され、音声の産出と知覚の理論上に意義がある特徴として GeMAPS で提唱されている (Eyben et al., 2016)。

表 3 GeMAPS の標準セットにある LLD (Eyben et al., 2016)

グループ	LLD	定義
周波数に関する特徴	Pitch	27.5 Hz を最低音とするセミトーンスケールに換算した基本周波数
	Local Jitter	隣り合う基本周波数の周期の変動を平均周期で正規化したもの
	F1 frequency	第一フォルマントの中心周波数
	F2 frequency	第二フォルマントの中心周波数
	F3 frequency	第三フォルマントの中心周波数
	F1 bandwidth	第一フォルマントの帯域幅
エネルギー・振幅に関する特徴	Local Shimmer	隣り合う基本周波数の振幅の変動を平均振幅で正規化したもの
	Loudness	聴覚スペクトルより推定した信号の知覚上のインテンシティ
	Harmonics-to-Noise Ratio (HNR)	信号における調波成分とノイズ成分の比
スペクトル傾斜に関する特徴	Alpha Ratio	0.05 kHz から 1 kHz の周波数域における総エネルギーと 1 kHz から 5 kHz の周波数域における総エネルギーの比
	Hammarberg Index	0 Hz から 2 kHz の周波数域のエネルギーのピークと 2 kHz から 5 kHz の周波数域のエネルギーのピークの比

	Spectral Slope 0-0.5 kHz	0 Hz から 0.5 kHz の周波数域の対数パワースペクトルの傾き
	Spectral Slope 0.5-1.5 kHz	0.5 kHz から 1.5 kHz の周波数域の対数パワースペクトルの傾き
	F1 relative energy	第一フォルマント付近の倍音成分のエネルギーと基本周波数のエネルギーの比
	F2 relative energy	第二フォルマント付近の倍音成分のエネルギーと基本周波数のエネルギーの比
	F3 relative energy	第三フォルマント付近の倍音成分のエネルギーと基本周波数のエネルギーの比
	H1-H2	第一倍音のエネルギーと第二倍音のエネルギーの比
	H1-A3	第一倍音のエネルギーと第三フォルマント付近の倍音成分のエネルギーの比

表 4 では、Scherer et al. (2017) に倣い、Scherer et al. (2011) と感情音声に関するレビューである Juslin & Laukka (2003)、Scherer et al. (2003) の報告により、GeMAPS の標準セットの LLD に関係のある特徴と音声や歌声での感情（喜び、怒り、悲しみ、恐怖）の表出との関わりを示している。これらの研究を含む先行研究の知見を踏まえながら、本研究の音響分析の結果の解釈を行う。

表 4 音響的特徴と感情の効果

グループ	特徴	感情の効果
周波数に関する特徴	F0	E: >; A: >; S: <; F: >
	Jitter	E: >=; A: >=; S: n/a; F: <>
	Formant frequency	E: =; A: >; S: <; F: <=
	Formant bandwidth	E: n/a; A: <; S: >; F: n/a
エネルギー・振幅に関する特徴	Shimmer	E: <>=; A: >=; S: n/a; F: >
	Intensity	E: >=; A: >; S: <; F: n/a
	Harmonics-to-Noise Ratio (HNR)	E: >; A: <>; S: <>; F: <>
スペクトル傾斜に関する特徴	エネルギー上昇部と下降部の比	E: >=; A: >; S: <; F: n/a
	比較的に高周波数域のエネルギー	E: >; A: >; S: <; F: <>
	スペクトル傾斜	E: <; A: <; S: >; F: <>

1. 略称表記：A: 怒り, D: 嫌悪, E: 喜び, F: 恐怖, S: 悲しみ, n/a: 該当のデータなし。2. 中立の感情と比較して：>: より高い・大きい・強い；<: より低い・小さい・弱い；=: 等しい；>=: より高い・大きい・強い場合も等しい場合も報告されている；<=: より低い・小さい・弱い場合も等しい場合も報告されている；<>: より高い・大きい・強い場合もより低い・小さい・弱い場合も報告されている。3. データは Juslin & Laukka (2003)、Scherer et al. (2003)、Scherer et al. (2011) による。

2.3.2 逆フィルタリング

方法

音声の音源に関する特徴を調べるために、逆フィルタリング (inverse filtering) という手法がある。逆フィルタリングにおいて、事前に収集した音圧信号や空気流信号に対し、声道の伝達関数 (transfer function) と逆関数となる伝達関数を持つフィルターをかけ、声道のフィルタリング効果を除く (図 2)。そのために、声道の伝達関数の極 (pole) であるフォルマントを相殺するゼロ点 (zero) であるアンチフォルマント (anti-formants) の周波数と帯域幅が逆フィルターの中で指定される (Gobl & Chasaide, 2010)。

逆フィルタリングの結果として、唇の放射特性が保たれたままの Differentiated glottal airflow と唇の放射特性が除去された True glottal airflow が得られる (図 2)。Differentiated glottal airflow に対し積分すれば True glottal airflow が導かれ、逆に True glottal airflow に対し一次微分をとれば Differentiated glottal airflow が得られるため、Differentiated glottal airflow から流量の変化率を推定することができる (Gobl & Chasaide, 2010)。また、前述のように音圧信号も空気流信号も逆フィルタリングの対象になり得るが、本研究の音響分析では音圧信号が用いられているため、逆フィルタリングの対象を音響分析と同じ信号とする。

図 2 逆フィルタリングの模式図 (Gobl & Chasaide, 2010 より転載)。上のパネルは周波数ドメインにおける音声産出と逆フィルタリングのプロセスを示しており、下のパネルは時間ドメインにおいて、空気流信号または音圧信号から逆フィルタリングにより True glottal airflow または Differentiated glottal airflow を推定するプロセスを表している。

逆フィルタリングはアンチフォルマンントの指定の仕方により、手動（アンチフォルマンントやゼロ点のスペクトル上の位置もその数も手動で指定する）、半自動（アンチフォルマンントやゼロ点の数は手動で入力するが、それらのスペクトル上の位置は自動的に推定される）、自動（アンチフォルマンントやゼロ点のスペクトル上の位置もその数も自動で推定される）という3つの方法が見られるが、筆者が手動の逆フィルタリングのトレーニングを受けていたため、本研究ではそれらの方法の中で一番精度が高いとされている手動の逆フィルタリング（Gobl & Chasaide, 2010）を採用した。逆フィルタリングに際して、分析対象となる母音（5.1.1節を参照）をPraatで16 kHzにダウンサンプリングし、音声のwavファイルをSoundswell Signal Workstation（Neovius Data och Signalsystem AB）のSwell Editor（version 5.0）で逆フィルタリング用のsmpファイルに変換した上、Sopran（version 1.0.20、Tolvan Data、以下同バージョン）により行った。作業に関してはSopranの開発者であるSvante Granqvist氏（Department of Speech, Music and Hearing, KTH Royal Institute of Technology; Department of Clinical Science, Karolinska Institute）との私信（2017年4月～2017年10月）、Neovius Data och Signalsystem ABのLennart Neovius氏（CEO兼Technical manager）との私信（2017年7月～2017年11月）、Sundberg et al. (2011)の方法に基づき、以下の手順に従った（図3も参照）。

- 1) 音声の持続区間の真ん中当たりの部分（40 ms）を作業の対象区間と選定する。
- 2) スペクトル上にアンチフォルマンントを1000 Hzの間隔（500 Hz, 1500 Hz, 2500 Hz, 3500 Hz, etc.）に8本（anti F1～anti F8）追加する。
- 3) Inverse filtered flow derivativeのFFTスペクトルのスペクトル包絡（spectral envelope）がなるべく滑らかで平坦になるようにアンチフォルマンントの位置を調整する。本研究の検討対象は母音のみのため、スペクトル上にゼロ点を設けないこととする。
- 4) 2の作業を行いながら、True glottal airflowとDifferentiated glottal airflowを目視し、波形が典型的に見られるものとなるまでアンチフォルマンントの位置を調整する。その際、声門の閉鎖区間（closed phase）のTrue glottal airflowの波形がなるべく滑らかで小さな波紋が見られないことを確認する。
- 5) 作業の対象区間中の中で質の一番いい周期を当該母音の代表周期とし、それに対して生理的特徴量の抽出を行う。

図3 Sopranの作業パネル。上のパネルは作業区間に対する逆フィルタリングの結果となる True glottal airflow と Differentiated glottal airflow を示している。下のパネルは Inverse filtered flow derivative（濃い線のスペクトル成分）と Flow derivative（薄い線のスペクトル成分）のFFTスペクトルを表している。点はアンチフォルマンントの位置を示している。

抽出対象となる特徴量

感情表出時の声質に関わる生理的特徴を調べるために、本研究の逆フィルタリングでは発声時の声門下圧と声門内転（1.2.1節、1.2.3節も参照）と関係の深い特徴量（表5）を抽出した。また、図4ではそれらの特徴量の測定方法が示されている。

表5 逆フィルタリングで抽出した特徴量

特徴量	定義 (Sundberg et al., 2011)	生理的表象 (Sundberg et al., 2011; Zhang, 2016)
AC _{Amp}	最大流量のピーク間の振幅	声門下圧、ラウドネスと正の相関 声門内転と負の相関
MFDR	流量の最大変化率	声門下圧、ラウドネス、F0の振幅 と正の相関
CQ	声門の閉鎖区間と振動周期の比	声門内転と正の相関 声門下圧、ラウドネスと負の相関
NAQ	AC _{Amp} と MFDR の比を声門の振動周期 で正規化したパラメータ	声門内転と負の相関

図 4 逆フィルタリングで抽出された特徴量の測定 (Sundberg et al., 2011 より転載)。上のパネルは True glottal airflow となり、下のパネルはそれと対応する Differentiated glottal airflow である。声帯の振動周期「Period」、声門の閉鎖区間「Closed phase」、 AC_{Amp} 「Pulse amplitude」、DC leakage「Leakage」、MFDR「MFDR」が示されている。

3. 感情評定の分析

3.1 方法

評定実験で得られたデータに対し、以下の方法 (Bänziger & Scherer, 2010) で分析とデータの可視化を R (version 3.5.1、以下同バージョン) で行った。評定実験に参加した協力者のうちの 1 人が実験中に居眠りをしたため、その人のデータを以下すべての分析から除外した。

感情の種類判別精度

感情の種類に関する質問の答えから、各評定者の感情種類判別の精度を以下(1)から算出した (評定者が選択した感情は発話者が意図した感情と一致すれば正答とした)。その際、評定者の判別精度が(2)のチャンスレベルを超えているかどうかを 1 標本の t 検定で確認した。また、評定において、感情間の混同状況を調べるために、全評定者の混同行列の平均を算出した上、発話者の意図した感情の各感情として知覚された頻度が評定で提示した各感情の試行数に占めるパーセンテージを計算した。

$$\text{精度} = \text{正答数} / \text{トークン数} \quad (1)$$

$$\text{チャンスレベル} = 1/6 \text{ (「中立」を含む感情の数)} \quad (2)$$

評定者間の信頼性

感情種類判別の評定者間の信頼性を求めるために、各評定者の混同行列 (confusion matrix) を算出し、混同行列の評定者間の相関を算出した。次に感情の自然度と強さに関する評定者間の信頼性を級内相関係数 (intraclass correlation coefficient ; ICC) で検定した。

各試行の判別精度における感情と韻律情報の効果

感情が各試行の判別精度に及ぼす影響を調べるために、短文、単音の試行それぞれに対し、RM ANOVA を行った。短文の RM ANOVA では、感情に加え、アクセントも説明変数に追加した。各試行の判別精度を(3)から算出した。

$$\text{判別精度 (試行別)} = \text{正答をした被験者の数} / \text{被験者の数} \quad (3)$$

各試行の判別精度、感情の自然度、感情の強さの相関

先行研究 (Bänziger & Scherer, 2010) によって感情の自然度、強さ、判別精度それぞれ間に中程度の相関があり、より強く表現された感情はより自然で正確的に知覚され、またより自然に表現された感情はより正確に判断されると報告されているため、本研究でも各試行の判別精度、感情の自然度、感情の強さの相関を相関分析により検証した。

3.2 結果

感情の種類別の判別精度

感情の種類別の判別における全評定者の平均精度は 52.42%（標準偏差 5.73%）であり、精度のレンジは 19.44%である。1 標本の t 検定において、 $t(14) = 24.166, p < .001$ で平均精度がチャンスレベルより有意に高かった。そのため、収録した音声により発話者の意図した感情が比較的に正確に伝えられたと思われる。

続いて、感情間の混同状況を調べるために、全評定者の混同行列の平均を分類率のパーセンテージで表示した（図 5）。混同行列から、中立と喜びの正答率はそれぞれ 85.74%と 67.31%でとても高かったのに対し、嫌悪の正答率（25.28%）が比較的に低かったことが示唆されている。また、一部の感情が誤って中立として知覚されやすいことが観察されている（嫌悪：26.57%；悲しみ：22.22%；怒り：22.13%）。また、双方向に混同が起きている感情も見られている。怒りは 19.54%の誤答率で嫌悪と判定され、嫌悪の 18.61%は怒りとして知覚されている。また、恐怖を悲しみに誤って判定される誤答率が 23.8%で、逆の誤答率が 15.28%である。

図 5 全評定者の混同行列の平均のパーセンテージ表記。横欄は発話者の意図した感情で縦欄は評定者の知覚した感情である。セルの中の数字は意図された感情の各感情として知覚された頻度が評定で提示した各感情の試行数に占めるパーセンテージを示し、セルの色が濃いほど当該パーセンテージが大きい。

評定者間の信頼性

感情の種類の評定の被験者間の信頼性を算出した結果、評定者ごとの混同行列間の相関は 0.64~0.96（平均 0.85）となり（図 6）、評定者間の信頼性が非常に高かったと考えられる。

図 6 全評定者の混同行列間の相関。横欄と縦欄は評定者を表し、セル内の数字はピアソンの相関係数であり、セルの色は相関係数の大きさを示している。

次に、感情の自然度と強さに関する評定の評定者間の信頼性を級内相関係数（ICC）で求めた。自然度における評定者間の平均 ICC（ICC 2k）は 0.74 で、強さでは平均 ICC は 0.86 となり、評定者間で高い信頼性が示されている。

各試行の判別精度における感情と韻律情報の効果

評定実験の各試行の判別精度における感情と韻律情報の効果（図 7）を検討するために、短文の試行に対し、感情とアクセントパターンを独立変数とし、試行別の判別精度を従属変数とした 2 元配置の RM ANOVA を行った。感情の主効果については、Mauchly の球面性検定で有意差が見られ ($p < .001$)、球面性仮説が棄却されたため、Greenhouse-Geisser 法で自由度の補正を行い、主効果の p 値を算出した。その後の分析では感情の主効果が顕著に有意であった ($F(2.66, 77.14) = 34.75, p < .001, \eta^2 = 0.42$) が、予想どおりアクセントパターンの主効果 ($F(1, 29) = 0.29, p = .59, \eta^2 = 0.000$) も主効果間の交互作用 ($F(5, 145) = 0.86, p = .51, \eta^2 = 0.004$) も見られなかった。

図 7 各感情及びアクセントパターン（LL：白色；HH：灰色）の短文試行の判別精度

感情の主効果に対する Shaffer 法の多重比較では、恐怖と怒り ($p = .32$)、怒りと悲しみ ($p = .39$) 以外のすべてのペアでは、水準間の有意差が見られた（表 6）。ペアワイズ比較により、嫌悪の判別精度（平均 0.25）がほかの感情より有意に低かった一方で、喜びと中立の判別の平均精度はそれぞれ 0.72 と 0.84 で非常に高かった。これは感情種類判別の混同行列による分析の結果と一致している。

表 6 短文試行の判別精度に対する感情の主効果の多重比較

ペア	D<F	D<A	D<S	D<E	D<N	F<S	F<E	F<N	A<E	A<N	S<E	S<N	E<N
結果	**	**	***	***	***	*	***	***	*	***	**	***	*

1. 有意水準：* $<.05$, ** $<.01$, *** $<.001$ 。2. 略称表記：A: 怒り, D: 嫌悪, E: 喜び, F: 恐怖, S: 悲しみ。

続いては単音/a/の試行（図 8）に対し、感情を独立変数とし、試行別の判別精度を従属変数とした 1 元配置の RM ANOVA を行った。感情の主効果では、Mauchly の球面性検定で有意差が見られ ($p < .001$)、球面性仮説が棄却されたため、Greenhouse-Geisser 法で自由度の補正を行い、主効果の p 値を算出した。短文と同じように、単音の試行でも感情の主効果が有意であった ($F(2.08,22.83)=9.96, p < .001, \eta^2=0.38$)。

図 8 各感情の単音試行の判別精度

次に Shaffer 法で感情の主効果について多重比較を行った結果、中立の感情の判別精度（平均 0.93）がほかの感情より有意に高かった（表 7）のに対し、ほかの全ての水準間（怒り：平均 0.55；悲しみ：平均 0.47；喜び：平均 0.46；恐怖：平均 0.42；嫌悪：平均 0.27）に精度の有意差が見られなかった。

表 7 単音試行の判別精度に対する感情の主効果の多重比較

ペア	N>A	N>S	N>E	N>F	N>D
結果	*	**	**	***	***

1. 有意水準：* $<.05$, ** $<.01$, *** $<.001$ 。2. 略称表記：A: 怒り, D: 嫌悪, E: 喜び, F: 恐怖, S: 悲しみ。

各試行の判別精度、感情の自然度、感情の強さの相関

各試行の感情の自然度、強さ、判別精度の間関係を調べるために、それらの変数間の相関行列を求めた（図9）。その結果、感情の強さと自然度の間はかなり強い相関（ $r=.82$, $p<.001$ ）が見られたのに対し、強さと判別精度には弱い相関（ $r=.27$, $p<.001$ ）しかなく、自然度と判別精度には相関がほとんど観察されなかった（ $r=.11$, $p=.02$ ）。そのため、今回の実験では、強い感情ほど自然に感じられたが、感情が強く、または自然になるほど、感情の判別精度があがるとは言えなかった。

図9 各試行の感情の自然度、強さ、判別精度の相関行列。セル内の数字はピアソンの相関係数を表し、セルの色は相関係数の大きさを示している。

3.3 考察

評定実験の目的は録音音声の感情表出の精度を調べるためである。評定では、感情種類の混同パターンと感情の自然度、強さに関する評定の一致性が高く、感情の種類判別の混同行列と試行別の判別精度を分析した結果、短文も単音も、中立の発話の精度が一番高かったのに対し、嫌悪の精度が比較的に低かった。また、嫌悪の発話が特に中立と間違えられやすく、この傾向は本研究の予備実験（発話者2名、うち男性1名；評定者11名、うち男性4名）の王・宇都木（2018a）の結果（嫌悪を中立として判別される割合：42.93%）とも一致している。それと、嫌悪の判別精度の低下は日本語を対象とする本研究だけではなく、特に短文については、フランス語が対象の Bänziger & Scherer (2010)でも報告されている（嫌悪の判別精度：10%）。そのため、発話者の演技力以外に、音声を媒介とする感情知覚における通文化的な特徴も本研究における嫌悪の判別精度の大きさと分散に影響している

可能性がある。さらに具体的に言えば、嫌悪は音声よりも、視覚の情報 (i.e., 発話者の表情) により伝達されると思われる。Bänziger & Scherer (2010)では、音声のみ提示される場合、嫌悪の判別精度が低かったが、音声を発話の映像と合わせて提示した場合、短文と単音の判別精度がそれぞれ 70%と 98%に上がった。つまり、本研究についても音声のみでは、聞き手が嫌悪とほかの感情より明確的に区別するキューが足りなかった可能性があると考えられる。

本研究の評定と先行研究 (Bänziger & Scherer, 2010) とを比較した際に、各試行の判別精度、感情の自然度、強さの関係に大きな異なりが見られる。Bänziger & Scherer (2010)では感情の自然度、強さ、判別精度それぞれの間に中程度の相関が報告されており、本研究でもその前の予備実験 (王・宇都木, 2018a) では感情の自然度と強さに強い相関が見られたが、判別精度と自然度、強さの間の相関がとても弱かった。そのため、本研究に関しては、感情が強く表現されるほど自然に聞こえられたが、感情の自然度や強さにより、判別精度の分散があまり説明されていなかった。

以上より、感情の評定では、嫌悪の判別精度が比較的低かったが、チャンスレベルより有意に高く ($t(14) = 3.28, p = .01$)、またそれは発話者の演技力より、嫌悪の感情が音声の情報で知覚される際に起こる問題である可能性が考えられる。それに、感情の種類判別の混同パターン、自然度、強さの評定者間の信頼性とともに関係がなかったため、収録したデータは感情の音響的・生理的特徴の分析に相応しいと思われる。

4. 感情表出に関わる音響的特徴

4.1 方法

4.1.1 特徴量の抽出と前処理

特徴量の抽出にあたり、各短文の2モーラ目と3モーラ目の母音及びすべての単音/a/に対し、GeMAPSの標準セットにある特徴量をopenSMILE (Eyben et al., 2016; version 2.3.0)により抽出した。標準セットの18個のLLDに関する62個の特徴量のうち、セグメント持続区間の算術平均を対象とした。計2376個の音のなか、短文において持続時間が短すぎる (< 0.06s) ため全特徴量の抽出ができなかった221個の音と協力者が読み忘れた2個の音を欠損値扱いとした。

openSMILEの抽出では、Alpha Ratioの測定値がほとんどの場合負の値を取るため、特徴抽出の式(4)¹⁹ (Eyben et al., 2016) とは逆に、測定値が小さいほど低周波数帯と高周波数帯のエネルギーの比が大きくなる。

$$\rho_{\alpha} = \frac{\sum_{m=1}^{m_{1k}} X(m)}{\sum_{m=m_{1k}+1}^{m_{1k}} X(m)} \quad (4)$$

また、0.5-1.5 kHzの周波数帯のスペクトルの傾斜が多くの場合負となるため、Alpha Ratioと同様に測定値の大きさとスペクトル傾斜の大きさが逆となる。そこで、Scherer et al. (2017)と同じく、測定値の大きさとスペクトル傾斜の大きさが正比例するように、(5)²⁰によりAlpha RatioとSpectral Slope 0.5-1.5 kHzのデータを変形する。

$$x' = 1 - x \quad (5)$$

続いて、各協力者のデータの分散から、個人の生理的特徴 (e.g., 声道の長さ) によるものを除去するために、以下(6)²¹により、短文と単音それぞれに対し、協力者ごとの各特徴量の実測値のz-scoreをRで算出し、以下の統計的モデリングにおける従属変数・観測変数の値として用いた。

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (6)$$

¹⁹ m_{1k} : 1kHz以下の周波数帯における最も高いスペクトルビンインデックス (spectral bin index)。

²⁰ x : 観測値。

²¹ x : 観測値; μ : 平均; σ : 不偏標準偏差。

4.1.2 統計的分析

感情と韻律の音響的效果

各音響的特徴量の分散における感情とアクセントパターンの効果を検討するために、短文と単音のデータそれぞれに対し、SPSS で反復測定の変量分散分析 (RM MANOVA) の一般線形モデルにより仮説検定を行った。短文のモデルでは、感情とアクセントパターンを独立変数に、18 個の音響的特徴量を従属変数とした。単音のモデルでは、感情を独立変数に、短文の場合と同じくすべての特徴量を従属変数とした。

また、本研究において、短文の試行では、協力者、発話内容、同じ発話のトライアル、母音、母音の位置 (2 モーラ目、3 モーラ目) などのファクターにおける感情とアクセントパターンの効果が異なり、それに各特徴量の値の全体平均から個人、発話内容、トライアル、母音、母音の位置間に違う偏差を持つ可能性があるため、これらの偏差を無視して分析を行えば群間の母平均差を推定する際に 95%信頼区間が過小評価されることにより母数推定の精度が過大に評価される危険が生じてくる。そのため、先行研究 (e.g., Scherer et al., 2017) で用いられた MANOVA のほかに、線形混合効果モデル (Linear mixed effect model ; 以下 LME) を用い、感情とアクセントパターンから特徴量の値を予測するランダム係数の重回帰モデルを組んだ。モデルでは、感情とアクセントの固定効果 (fixed effect) 以外に、協力者、発話内容、同じ発話のトライアル、母音、母音の位置の変量効果 (random effect) のランダム切片とランダム傾きも含まれている (表 8)。RM MANOVA では感情とアクセントパターンの主効果の交互作用が有意となった特徴量 (Loudness、F1 frequency、F2 frequency、F2 relative energy、F3 frequency、F3 relative energy、Alpha Ratio、Spectral Slope 0-0.5 kHz、Spectral Slope 0.5-1.5 kHz) に関しては感情とアクセントパターンの交互作用の効果もモデルの固定効果とした。続いて、R の lme4 パッケージ (version 1.1-18-1) の lme 関数により、表 8 のイニシャルモデルで母数を推定し、また次の基準に踏まえてモデルに入れる固定効果と変量効果を調整し、モデルの最適化を行った。1) モデルが収束する。2) 残差プロット (residual vs. fitted plot) では予測値の残差がランダムに分布する。3) モデルの Durbin-Watson 比が 1.5~2.5 に収まり、2 に近似する。4) ランダム切片とランダム傾きの相関が -1 または 1 の値を取らず、ランダム効果の分散が 0 ではない。5) 標準偏差の小さいランダム効果をモデルから外す。6) 適合度を表す指標 (AIC、BIC、対数尤度、逸脱度) では、調整後のモデルがイニシャルモデルより適合度が高いことが示される。

表 8 短文の分析で使用するランダム係数の重回帰モデル

レベル 1 のモデル
$y_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} w_j + \beta_{2j} w_j + r_{ij}$ r_{ij} : ある被験者の項目の z-score の平均からの項目の偏差
レベル 2 のモデル
$\beta_{0j} = y_{00} + u_{0j}$ $\beta_{1j} = y_{10} + u_{1j}$ $\beta_{2j} = y_{20} + u_{2j}$ y_{00} : 切片 ; 感情とアクセントパターンが一定の場合の測定値の z-score の平均 y_{10} : アクセントパターンが一定の場合の感情の平均的効果 y_{20} : 感情が一定の場合のアクセントパターンの平均的効果 u_{0j} : z-score の全体平均からの協力者、発話内容、トライアル、母音、母音の位置の偏差 u_{1j} : 協力者、発話内容、トライアル、母音、母音の位置における感情の効果の偏差 u_{2j} : 協力者、発話内容、トライアル、母音、母音の位置におけるアクセントパターンの効果の偏差
イニシャルモデル
$y_{ij} = (y_{00} + y_{10} w_{ij} + y_{20} w_{ij}) + (u_{0j} + u_{1j} w_{ij} + u_{2j} w_{ij} + r_{ij})$

イニシャルモデル (表 8) に対する最適化では、以上 6 つの基準すべてを満たしたモデルをファイナルモデル (表 9) とし、それらを短文における感情と韻律の音響的効果の分析で用いた。分析の際に、感情とアクセントパターンの効果の交互作用を仮定しないモデルでの多重比較は multcomp パッケージ (version 1.4-8) の glht 関数で行い、感情とアクセントパターンの効果の交互作用を仮定するモデルでの単純比較は emmeans パッケージ (version 1.2.4) の pairs 関数で行った。

表 9 各 LLD のファイナルモデル²²

LLD	ファイナルモデル
Pitch	pitch ~ 1 + emotion + accent_pattern + (1 + emotion + accent_pattern subject) + (0 + emotion speech_material) + (1 vowel)
Loudness	loudness ~ 1 + emotion * accent_pattern + (1 + emotion subject) + (1 + emotion speech_material) + (1 + emotion vowel)
Local Jitter	local_jitter ~ 1 + emotion + accent_pattern + (1 + emotion subject) + (1 + emotion + accent_pattern speech_material) + (1 + accent_pattern vowel)

²² モデルにおける各記号の意味は次のとおりである。1 (丸括弧外): 切片 ; emotion (丸括弧外) : 感情の固定効果 ; accent_pattern (丸括弧外): アクセントパターンの固定効果 ; *: 固定効果間の交互作用を仮定する ; 丸括弧内の縦線の右側の部分 : 変量効果 ; 1 (丸括弧内): z-score の全体平均からの各変量効果の水準間の偏差 (ランダム切片) ; 0: ランダム切片を仮定しない ; emotion (丸括弧内) : 当該変量効果の水準間の感情の効果の偏差 (ランダム傾き) ; accent_pattern (丸括弧内) : 当該変量効果の水準間のアクセントパターンの効果の偏差 (ランダム傾き) 。

Local Shimmer	local_shimmer ~ 1 + emotion + accent_pattern + (0 + emotion subject) + (1 speech_material) + (0 + accent_pattern position) + (0 + emotion + accent_pattern vowel)
HNR	hnr ~ 1 + emotion + accent_pattern + (1 + emotion subject) + (1 speech_material) + (1 vowel)
H1-H2	h1.h2 ~ 1 + emotion + accent_pattern + (0 + emotion subject) + (0 + emotion speech_material) + (1 vowel)
H1-A3	h1.a3 ~ 1 + emotion + accent_pattern + (0 + emotion + accent_pattern subject) + (1 speech_material) + (1 + accent_pattern position) + (1 vowel)
F1 frequency	f1_frequency ~ 1 + emotion * accent_pattern + (1 + emotion subject) + (1 + emotion speech_material) + (1 + emotion + accent_pattern vowel) + (1 + accent_pattern position)
F1 bandwidth	f1_bandwidth ~ 1 + emotion + accent_pattern + (1 + emotion subject) + (0 + emotion speech_material) + (1 + emotion vowel) + (0 + accent_pattern position)
F1 relative energy	f1_amplitude ~ 1 + emotion + accent_pattern + (0 + emotion + accent_pattern subject) + (0 + emotion vowel) + (0 + accent_pattern trial)
F2 frequency	f2_frequency ~ 1 + emotion * accent_pattern + (1 + emotion subject) + (1 speech_material) + (0 + emotion vowel) + (1 + accent_pattern position)
F2 relative energy	f2_amplitude ~ 1 + emotion * accent_pattern + (1 + emotion + accent_pattern subject) + (0 + emotion + accent_pattern vowel) + (0 + accent_pattern position) + (1 trial)
F3 frequency	f3_frequency ~ 1 + emotion * accent_pattern + (1 + emotion subject) + (1 + emotion speech_material) + (1 vowel) + (1 + accent_pattern position)
F3 relative energy	f3_amplitude ~ 1 + emotion * accent_pattern + (0 + emotion speech_material) + (0 + emotion + accent_pattern subject) + (0 + emotion + accent_pattern vowel) + (1 + accent_pattern position)
Alpha Ratio	alpha_ratio ~ 1 + emotion * accent_pattern + (1 + emotion subject) + (0 + emotion speech_material) + (1 + accent_pattern vowel) + (1 + accent_pattern position)
Hammarberg Index	hammarberg_index ~ 1 + emotion + accent_pattern + (1 + emotion subject) + (1 speech_material) + (1 position) + (1 + emotion vowel)
Spectral Slope 0-0.5 kHz	slope_0.500 ~ 1 + emotion * accent_pattern + (1 + emotion subject) + (1 + emotion + accent_pattern speech_material) + (1 + emotion vowel) + (0 + accent_pattern trial)
Spectral Slope 0.5-1.5 kHz	slope_500.1500 ~ 1 + emotion * accent_pattern + (0 + emotion subject) + (0 + emotion + accent_pattern speech_material) + (0 + accent_pattern vowel) + (0 + accent_pattern position)

感情の区別に重要な音響的特徴

各感情を区別する重要な音響的特徴を調査するために、全特徴量を観測変数としたステップワイズ法の線形判別分析を SPSS で行った。その際、事前確率で各グループのサイズが等しいと仮定し、すべての欠損値を分析から外した。

4.2 結果

4.2.1 感情の音響的効果

RM MANOVA による検討

感情の表出が声質に関わる音響的特徴を検討するために、短文、単音の試行それぞれに対し、RM MANOVA を行った。短文のモデルでは、感情に加え、アクセントパターンも説明変数に立てた。短文では、多変量検定における Pillai's Trace テストの結果、感情 ($F(90,2235)=8.175, p<.001, \eta^2=0.25$) とアクセントパターン ($F(18,75)=6.856, p<.001, \eta^2=0.62$) の主効果、交互作用 ($F(90,2235)=2.370, p<.001, \eta^2=0.09$) が有意となり、単音では、同じく感情の有意な主効果 ($F(90,810)=7.374, p<.001, \eta^2=0.45$) が見られたため、短文と単音における各特徴量の単変量検定に進むこととした。また、本節では、短文については、感情の主効果が有意で、交互作用が見られていない特徴量の結果を中心に報告する。

単変量検定では、短文の F1 bandwidth、HNR、Hammarberg Index、H1-A3、H1-H2、F1 relative energy で感情の主効果が有意となり、アクセントパターンとの交互作用が見られなかった。単音においては、F1 frequency、F3 relative energy、Spectral Slope 0-0.5 kHz 以外のすべての特徴量に感情の有意な主効果が観察された。表 10 と表 11 では、各特徴量の感情の主効果とともに、Bonferroni 法の多重比較の結果も示されている。「<」または「>」で繋ぐ場合、隣り合う両項目の間に有意差があり、「,」の場合有意差が見られなかった。

表 10 感情の音響的効果の検定 (短文、RM MANOVA)

従属変数	F ratio	η^2	多重比較	ペアワイズ比較 (当該感情と中立)
Pitch	1.922 n.s.	0.020	D,N,F,S,A,E	n.s.
Jitter	2.284 n.s.	0.024	F,D,N,S,A,E	n.s.
F1 bandwidth	32.814***	0.263	E,A,F,D,S<N	S<N; D<N; F<N; A<N; E<N
Shimmer	0.967 n.s.	0.010	F,S,D,A,E,N	n.s.
HNR	3.158**	0.033	A,E,F,D,N,S	n.s.
Hammarberg Index	23.818***	0.206	A,E,F<D,S,N	F<N; E<N; A<N
H1-A3	11.684***	0.113	E,A,F,S,D,N	S<N; F<N; A<N; E<N
H1-H2	2.687*	0.028	n.s. (A,D,N,S,F,E)	n.s.
F1 relative energy	5.599***	0.057	D,N,S,A,F,E	E>N

1. 有意水準 : *<.05, **<.01, ***<.001, n.s. 有意差なし。2. 略称表記 : A: 怒り, D: 嫌悪, E: 喜び, F: 恐怖, S: 悲しみ。3. Mauchly の球面性検定で有意差が観察され、球面性仮説が棄却された場合は Greenhouse-Geisser 法で自由度の補正を行い、p 値を算出した。4. 本表には、感情とアクセントパターンの交互作用が有意ではない特徴量のみ含まれている。

表 11 感情の音響的効果の検定 (単音, RM MANOVA)

従属変数	F ratio	η^2	多重比較	ペアワイズ比較 (当該感情と中立)
Pitch	89.089***	0.718	N<D<S,A<F,E	D>N; S>N; A>N; F>N; E>N
Jitter	8.389***	0.193	N,S,D,F,E,A	E>N; A>N
F1 frequency	12.708***	0.266	N,D,S,A,F,E	A>N; F>N; E>N
F2 frequency	20.787***	0.373	N<S,D,F,A,E	S>N; D>N; F>N; A>N; E>N
F3 frequency	4.448**	0.113	N,A,S,D,F,E	D>N; F>N; E>N
F1 bandwidth	15.913***	0.313	E,A,F,D,S,N	A<N; E<N
Shimmer	5.270**	0.131	N,S,E,F,A,D	A>N; D>N
Loudness	34.552***	0.497	N,D,S<F,E,A	F>N; E>N; A>N
HNR	11.040***	0.240	A<D,E,F,N,S	D<N; A<N
Alpha Ratio	23.376***	0.400	E<A,F,D,N,S	E<N
Hammarberg Index	18.134***	0.341	E,A,F,D,S,N	F<N; A<N; E<N
Spectral Slope 0-0.5 kHz	1.364 n.s.	0.038	n.s. (F,A,E,D,S,N)	n.s.
Spectral Slope 0.5-1.5 kHz	37.472***	0.517	E<A,F,D,S,N	D<N; D<N; A<N; E<N
F1 relative energy	2.462 n.s.	0.066	n.s. (F,E,A,D,N,S)	n.s.
F2 relative energy	7.176***	0.170	F,A,E,D,S<N	S<N; D<N; E<N; A<N; F<N
F3 relative energy	2.288 n.s.	0.061	F,E,A,D,S,N	F<N
H1-H2	11.605***	0.249	A,N,D,S,E,F	F>N
H1-A3	5.786***	0.142	A,E,D,N,S,F	A<N

1. 有意水準 : *<.05, **<.01, ***<.001, n.s. 有意差なし。2. 略称表記 : A: 怒り, D: 嫌悪, E: 喜び, F: 恐怖, S: 悲しみ。3. Mauchly の球面性検定で有意差が観察され、球面性仮説が棄却された場合は Greenhouse-Geisser 法で自由度の補正を行い、p 値を算出した。

感情の音響的効果の単変量検定において、多くの特徴量に対する感情間の多重比較では、怒りと悲しみで有意差が見られ、それらが両極付近に分布しているのに対し、喜びと恐怖に有意差がほとんど見られなかった。短文で感情の主効果が有意で、主効果間の交互作用が見られなかった特徴量 (表 10 を参照) のうち、F1 bandwidth ($p<.001$)、HNR ($p=.008$)、Hammarberg Index ($p<.001$) に関しては怒りと悲しみに有意差が観察され、かつ両極に分布しているのに対し、喜びと恐怖の間に有意差のある特徴量がなかった。単音では 18 個の特徴量 (表 11 を参照) のうち、Jitter ($p<.001$)、F2 frequency ($p=.021$)、F1 bandwidth ($p=.005$)、Shimmer ($p=.003$)、HNR ($p<.001$)、Alpha ($p<.001$)、Hammarberg Index ($p<.001$)、Spectral Slope 0.5-1.5 kHz ($p<.001$)、F2 relative energy ($p=.021$)、H1-A3 ($p=.022$) など 10 個の特徴量では怒りと悲しみが両極的な分布をしている。その一方、F2 frequency ($p=.039$)、F1 bandwidth ($p=.001$)、Alpha ($p<.001$)、Hammarberg Index ($p=.006$)、Spectral Slope 0.5-1.5 kHz ($p<.001$)、H1-A3 ($p=.040$) 以外のすべての特徴量において喜びと恐怖間の差が有意ではなかった。怒りと悲しみ、喜びと恐怖で示された分布

のパターンはフランス語を対象とした先行研究 (Sundberg et al., 2010; Scherer et al., 2017) と本研究の予備実験 (王・宇都木, 2018a) によっても確認されており、これらの分布の文化を越えた共通性が示唆されている。

次に、各特徴量のグループにおける感情の効果を概観する (表 10、表 11 を参照)。周波数に関する特徴については、単音ではすべての特徴量で感情の主効果が有意となったのに対し、短文では、感情の主効果が観察され、主効果間の交互作用が見られなかった特徴量は F1 bandwidth しか現れなかった。エネルギー・振幅を反映する特徴量については、単音では 3 つの特徴量 (Local Shimmer、Loudness、HNR) のすべてで感情の効果が観察された一方で、短文では周波数のグループと同様、感情の主効果が有意でアクセントパターンとの交互作用がない特徴量が 1 つ (HNR) しかなかった。スペクトル傾斜に関わる 9 つの特徴量のうち、単音では Spectral Slope 0-0.5 kHz、F1 relative energy、F3 relative energy 以外のすべての特徴量に感情の主効果が有意となっており、短文では感情とアクセントパターンとの交互作用が有意な特徴量以外の全特徴量 (Hammarberg Index、H1-A3、H1-H2、F1 relative energy) に感情の主効果が見られた。

感情の音響的効果の検定では、F1 bandwidth (周波数)、HNR (エネルギー・振幅)、Hammarberg Index (スペクトル傾斜) の 3 つの特徴量の多重比較で、短文と単音における感情の効果の分布のパターンに高い類似性が見られた。怒りと喜びは低い F1 bandwidth、低い HNR、低い Hammarberg Index を示しているため、それぞれの特徴量から、これらの感情では発音器官の緊張度が高く、周期的成分が (非周期的成分と比べ) 比較的になく、スペクトル傾斜が緩くて高周波数帯域にエネルギーが集中していることが推測できる。それに対し、悲しみでは高い F1 bandwidth、高い HNR、高い Hammarberg Index で特徴づけられ、発音器官の緊張度が低く、周期的成分が比較的によく見られ、スペクトル傾斜が急で低周波数帯域にエネルギーが集中していると考えられる。しかし、その 3 つの特徴量以外の特徴量では、短文と単音で見られる分布のパターンと異なる (i.e., H1-A3) か、分布のパターンが同じであるが、短文と単音の一方しか多重比較で水準間に有意差が見られない (Pitch、Jitter、Shimmer、F1 relative energy、H1-H2) ケースが観察されている。例えば、H1-A3 と F1 relative energy の結果から、短文と単音において、F0 と F3、F0 と F1 のそれぞれの付近のエネルギーの分布が異なることが示されている。また、単音では、声帯振動の速さを示す Pitch、声門内転の度合いを示す H1-H2、声門内転の度合いと声帯振動の揺らぎを示す Jitter、Shimmer は予想どおりで、喜びには高い Pitch、悲しみには強い声帯振動の揺らぎ (低い Jitter、Shimmer)、怒りには強い声帯振動の揺らぎ (高い Jitter、Shimmer)、強い声門内転 (低い H1-H2) などの特徴が見られているが、短文では予想と反し、これらの特徴量に感情の効果が見られなかった。

LME による検討

次に、短文の試行について、感情とアクセントパターンを固定効果とし、各特徴量の測定値の z-score の全体平均からの個人、言語資料、母音、母音の位置、トライアルの偏差（ランダム切片）と、個人、言語資料、母音、母音の位置、トライアルにおける感情とアクセントパターンの効果の偏差（ランダム傾き）を考慮に入れたランダム係数の重回帰モデル（表 9）で母数の推定を行い²³、RM MANOVA の結果に対し再検討を行った。また、本節では、感情とアクセントパターンの効果の交互作用が見られなかった特徴量の結果を中心に報告する。

感情の音響的效果の検定では、モデルで固定効果間の交互作用を仮定しない特徴量のうち、F1 bandwidth、HNR、Hammarberg Index、H1-A3 において感情の効果が有意となっており（図 10～図 13）、RMMANOVA で感情の主効果が有意であった H1-H2、F1 relative energy は LME において感情の効果が見られなくなった（付録 8）。

図 10 LME による F1 bandwidth の短文試行の推定値

²³ 各特徴量の母数推定の結果については付録 8：「特徴量の混合効果モデルの推定」を参照されたい。

図 11 LME による HNR の短文試行の推定値

図 12 LME による H1-A3 の短文試行の推定値

図 13 LME による Hammarberg Index の短文試行の推定値

図 10 から図 13 で示されたとおり、多重比較では、怒りは低い F1 bandwidth、低い HNR、低い Hammarberg Index、低い H1-A3 で、喜びは低い F1 bandwidth、低い H1-A3 で、悲しみは高い HNR、高い Hammarberg Index で特徴づけられており（付録 8 も参照）、RM MANOVA の結果とほとんど一致している（表 10 も参照）。また、LME で感情の効果が有意だった 4 つ特徴量の中の 3 つ（F1 bandwidth、HNR、Hammarberg Index）は RM MANOVA で短文と単音における感情の効果の分布のパターンに高い類似性が見られた特徴量であり、それぞれ周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する特徴量である。これらの特徴量は発話内容の変動と比較的に無関係に、感情の効果をそれぞれ周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜の面から有効的に説明できる代表的な特徴量とも思われる。

4.2.2 韻律の音響的效果

RM MANOVA による検討

感情の表出において、韻律情報が声質に関わる音響的特徴に与える影響を短文試行の RM MANOVA を用いて検証した。本節では、アクセントパターンの主効果が有意で、感情との交互作用が見られていない特徴量の結果を中心に報告する。

単変量検定では、HNR と Jitter において、アクセントパターンの主効果が有意で感情との交互作用が見られなかった。表 12 で各特徴量のアクセントパターンの主効果とともに、Bonferroni 法の多重比較の結果が示されている。「<」または「>」で繋ぐ場合、隣り合う両項目の間に有意差があり、「,」の場合、有意差が見られなかった。

表 12 アクセントパターンの音響的効果の検定 (短文, RM MANOVA)

従属変数	F ratio	η^2	ペアワイズ比較
Pitch	0.000 n.s.	0.000	n.s.
Jitter	9.777**	0.096	LL>HH
F1 bandwidth	3.005 n.s.	0.032	n.s.
Shimmer	1.314 n.s.	0.014	n.s.
HNR	16.639***	0.153	LL<HH
Hammarberg Index	1.930 n.s.	0.021	n.s.
H1-A3	2.791 n.s.	0.029	n.s.
H1-H2	0.527 n.s.	0.006	n.s.
F1 relative energy	0.746 n.s.	0.008	n.s.

1. 有意水準 : * $<.05$, ** $<.01$, *** $<.001$, n.s. 有意差なし。2. 本表には、感情とアクセントパターンの交互作用が有意ではない特徴量のみ含まれている。

Jitter と HNR におけるアクセントパターンの効果を分析するために水準間の比較を行ったところ、LL の Jitter が HH のものより有意に大きく ($p=.002$)、また LL の HNR が HH のより有意に小さく ($p<.001$)、LL が HH より声帯振動の周波数の揺らぎが大きく、周期的成分が比較的少ないと考えられる。従来の研究では、F0 が低くなるのにつれ、声帯振動の周期性が減り、Jitter が大きくなり (Horii, 1979; Gelfer, 1995)、HNR が小さくなる傾向 (Keating et al., 2015) にあるとされている。このように、Pitch の変動が Jitter や HNR の変動に関与する可能性があるため、ここでは、アクセントパターンが直接的に Jitter や HNR に影響を及ぼすのと同時に、Pitch と通して Jitter や HNR に働きかけるという仮設の元にアクセントパターン、Pitch、Jitter/HNR の三者の関係を構造方程式モデリング (Structural Equation Modeling; SEM) により分析した。ここでの変量はそれぞれ観測変数として使われず、潜在変数を作るために扱う予定がないため、一般的な SEM ではなく、パス解析 (Path Analysis) を行うこととした。分析は R の lavaan パッケージ (version 0.6-3、以下同バージョン) の sem 関数を使い、表 13 のモデルで行った。モデルには、感情の従属変数に対する直接効果も組み込んだ。また、モデルの適合度 (表 14) に特に問題がなかった。

表 13 Jitter と HNR の分析用の SEM モデル

従属変数	モデル
Jitter	pitch~accent_pattern ; jitter~pitch+accent_pattern+emotion
HNR	pitch~accent_pattern ; hnr~pitch+accent_pattern+emotion

表 14 SEM モデルの適合度

従属変数	χ^2	df	p value	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	AIC
Jitter	7.141	1	.008	0.873	0.364	0.056	0.019	10948
HNR	7.141	1	.008	0.992	0.959	0.056	0.022	10250

HNR のパス図 (図 14) のとおり、直接効果では、アクセントパターン (0.12; $p<.001$) より、Pitch の HNR への効果 (0.54; $p<.001$) のほうが大きかった。感情に関しては、RM MANOVA でも LME でも悲しみと怒りのペアしか有意差がなかったため (4.2.1 節も参照)、

SEM においても、感情の直接効果 (0.11; $p<.001$) は小さかった。また、アクセントパターンの Pitch に対して効果 (0.03; $p=.204$) がほとんどないため、アクセントパターンが Pitch を通して HNR に貢献する間接効果が 0.02 と極めて小さかった。そのため、HNR で観察されたアクセントパターンの効果は、Pitch を通して実現したものよりは、アクセントパターンそのものが HNR に働きかける効果のほうが大きかった。

図 14 HNR のパス図。accn_ : アクセントパターン ; emotn: 感情 ; pitch : Pitch ; hnr : HNR。母数の推定値は標準化されたものである。

Jitter のパス図 (図 15) において、直接効果のほうは先行研究の指摘と異なり、Pitch の Jitter への影響が比較的によく (0.13; $p<.001$)、アクセントパターンは Jitter に直接的にはほとんど効果 (-0.08; $p=.001$) が見られなかった。また、感情のほうでは予想どおりに直接効果 (-0.03; $p=.165$) が観察されなかった。アクセントパターンの Jitter に対する間接効果については、アクセントパターンの Pitch に対する効果 (0.03; $p=.204$) がなく、Pitch の Jitter に対する効果も小さいため、間接効果 (0.004) が見られなかった。そのため、RM MANOVA では、Jitter においてアクセントパターンに有意な主効果が観察されたが、パス解析ではアクセントパターンは直接的にも、間接的にも Jitter に対する効果がほとんどなかったことが明らかになった。実際に RM MANOVA のペアワイズ分析の結果を確認したところ、すべての水準において、怒りでしかアクセントパターンの効果 (LL>HH; $p=.008$) が観察されなかった。

図 15 Jitter のパス図。accn_: アクセントパターン ; emotn: 感情 ; pitch : Pitch ; lcl_j : Local Jitter。母数の推定値は標準化されたものである。

このように、RM MANOVA では HNR と Jitter でアクセントパターンの主効果が観察されたが、パス解析でその効果を再分析したところ、Jitter にはアクセントパターンからの直接的な効果も Pitch を通じて実現した効果も見られず、HNR ではアクセントパターンの効果が見られたものの、この分析の結果では、それが Pitch により実現したものよりは、アクセントパターンそのものの HNR への効果として観察された。アクセントパターンの HNR への効果については、後述 (4.3.2 節) でより詳しく考察する。

LME による検討

次に、RM MANOVA で観察されたアクセントパターンの効果を LME で再検討した。LME では、モデルで固定効果間の交互作用を仮定しない特徴量のうち、HNR でのアクセントパターンの効果が有意となっており (付録 8 も参照)、Jitter においてアクセントパターンの効果が見られなくなった。図 11 のとおり、HH の HNR が LL より有意に高く ($p=.002$)、RM MANOVA の結果と一致している。

4.2.3 感情の音響的効果における韻律情報の影響

RM MANOVA による検討

感情とアクセントパターンの効果を検定する RM MANOVA において、一部の特徴量では感情とアクセントパターンの主効果の交互作用が観察されている。それらの交互作用の効果から、感情の音響的効果における韻律情報の影響を分析するために、感情の単純主効果

を検討することとした。表 15 の単純比較では、p 値が Bonferroni 法で補正されている。「<」または「>」で繋ぐ場合、隣り合う両項目の間に有意差があり、「,」の場合有意差が見られなかった。

表 15 感情とアクセントパターンの交互作用 (RM MANOVA)

従属変数	主効果			単純比較 (感情)
	感情	アクセントパターン	交互作用	
F1 frequency	F: 28.928*** η^2 : 0.239	F: 0.126 n.s. η^2 : 0.001	F: 2.721* η^2 : 0.029	LL: N,D,A,F,S<E HH: N,D,A,S<F,E
F2 frequency	F: 16.311*** η^2 : 0.151	F: 1.377 n.s. η^2 : 0.015	F: 2.729* η^2 : 0.029	LL: N,D,F,A,S<E HH: N<D,S,A,F,E
F3 frequency	F: 8.382*** η^2 : 0.084	F: 1.382 n.s. η^2 : 0.015	F: 2.542* η^2 : 0.027	LL: N,F,A,D,S<E HH: N,S,D,A,F,E
Loudness	F: 81.032*** η^2 : 0.468	F: 2.707 n.s. η^2 : 0.029	F: 7.592* η^2 : 0.076	LL: N,S,D<F,A<E HH: N,S,D<F<A,E
Alpha ratio	F: 21.747*** η^2 : 0.191	F: 0.033 n.s. η^2 : 0.000	F: 3.543** η^2 : 0.037	LL: E,A,F,D,S,N HH: A,E<F,S,N,D
Slope 0-0.5 kHz	F: 14.318*** η^2 : 0.135	F: 8.142** η^2 : 0.081	F: 13.758*** η^2 : 0.13	LL: E<S,A,N,F,D HH: N,D,A,E,S<F
Slope 0.5-1.5 kHz	F: 12.484*** η^2 : 0.119	F: 3.822 n.s. η^2 : 0.040	F: 5.098** η^2 : 0.053	LL: F,S,D,N,A,E HH: F,S,E,A,D,N
F2 relative energy	F: 12.411*** η^2 : 0.119	F: 0.363 n.s. η^2 : 0.004	F: 2.661* η^2 : 0.028	LL: D,S,N,F,A<E HH: N,D,S,F,A,E
F3 relative energy	F: 15.215*** η^2 : 0.142	F: 1.056 n.s. η^2 : 0.011	F: 2.321* η^2 : 0.025	LL: D,S,N,F,A<E HH: N,D,S,F,A,E

1. 有意水準: *<.05, **<.01, ***<.001, n.s. 有意差なし。2. 略称表記: A: 怒り, D: 嫌悪, E: 喜び, F: 恐怖, S: 悲しみ。3. Mauchly の球面性検定で有意差が観察され、球面性仮説が棄却された場合は Greenhouse-Geisser 法で自由度の補正を行い、p 値を算出した。

表 15 のとおり、周波数に関する特徴量のうち、フォルマンの周波数と関わるすべての特徴量 (i.e., F1 frequency、F2 frequency、F3 frequency) で感情とアクセントパターンの交互作用が有意になっている。アクセントパターンによって、いくつかの感情 (嫌悪、怒り、恐怖、悲しみ) の効果に変動が見られたが、先行研究 (Waaramaa et al., 2006; Waaramaa et al., 2007; Waaramaa et al., 2008) の指摘と同様、LL でも HH でも喜びのフォルマン周波数が一番高かった。その解釈に喜びの表出時の笑顔により唇が外側へ引っ張られるため声道の長さが縮まるという仮説が唱えられている (Waaramaa et al., 2008)。

エネルギー・振幅に関する特徴量の中で、Loudness における感情とアクセントパターンの交互作用が有意となったものの、アクセントパターンによる感情の効果の変動がほとんど見られなかった。LL でも HH でも怒りと喜びが高い Loudness で特徴づけられ、悲しみと嫌悪が低い Loudness で表出されている。

周波数とエネルギー・振幅に関する特徴量と比べ、スペクトル傾斜に関する特徴量では、アクセントパターンによる感情の効果の変動が大きく観察されている。Alpha Ratio における

喜び、怒りと F2 relative energy、F3 relative energy における喜びはいずれも中立の場合と有意差が見られ、LL でも HH でもこれらの感情の発話はスペクトル傾斜が小さく、エネルギーが高周波数帯に分布しているという特徴を示しており、また、これらの特徴量 (Alpha Ratio、F2 relative energy、F3 relative energy) において、LL でも HH でも悲しみは中立と有意差がなく、中立と同様にスペクトル傾斜が大きく、低周波数帯にエネルギーが集中しているが、ほかの特徴量ではアクセントパターンによって感情の効果が異なる状況も多く見られている。例えば、喜びの 0-0.5kHz の周波数域のスペクトル傾斜は LL において中立より有意に低かった ($p<.001$) が、HH では中立との差が見られなくなった ($p=1.000$)。また、0.5-1.5kHz の周波数域では、悲しみは HH のほうで中立より有意に値が小さく、傾斜が小さかったが ($p<.001$)、LL のほうでは悲しみと中立との差が観察されなくなった ($p=.150$)。

Slope 0-0.5 kHz では、感情の主効果と交互作用の主効果に加え、アクセントパターンの主効果も有意となっており、感情によってアクセントパターンの効果が異なることも観察されている。図 16 のとおり、嫌悪 ($p=.034$)、中立 ($p=.002$) では LL の傾斜が HH より大きいのに対し、喜び ($p<.001$)、恐怖 ($p<.001$)、悲しみ ($p=.005$) では HH の傾斜が LL より大きい。この結果については、後述 (4.3.3 節) でより詳しく解釈する。

図 16 RM MANOVA による Slope 0-0.5 kHz の短文試行の推定値

このように、感情とアクセントパターンの交互作用が有意な特徴量のうち、周波数とエネルギー・振幅に関する特徴量ではアクセントパターンによる感情の効果の変動が見られ、LL でも HH でも各感情と中立の感情との関係が同じであった。それに対し、スペクトル傾斜に関する一部の特徴量において、アクセントパターンによって、ペアワイズ比較で中立の感情とほかの感情の関係が変わることが観察され、特定の周波数域においては、アクセントパターンにより発話のエネルギーのスペクトル上の分布が異なる可能性が考え

られる。また、Slope 0-0.5 kHz では、アクセントパターンによるスペクトル傾斜の変動も観察され、その変動が感情によって異なることが明らかとなっている。

LME による検討

続いて、RM MANOVA で感情とアクセントパターンの交互作用が有意となった特徴量に対し、LME による再検討を行った（付録 8）。LME の仮説検定の結果と RM MANOVA との比較は表 16 のとおりである。

表 16 LME・RM MANOVA における交互作用の効果・主効果

LME、RM MANOVA ともに交互作用と感情の効果・主効果が有意	LME、RM MANOVA ともに交互作用の効果・主効果が有意、RM MANOVA のみ感情・アクセントパターンの主効果が有意	RM MANOVA のみ交互作用と感情の主効果が有意、LME で交互作用も感情の効果もなし
Loudness、Alpha Ratio、F2 relative energy、F3 relative energy	F2 frequency、Slope 0-0.5 kHz、Slope 0.5-1.5 kHz	F1 frequency、F3 frequency

LME では、RM MANOVA で交互作用が観察された特徴量のうち、Loudness、Alpha Ratio、F2 relative energy、F3 relative energy の 4 つでのみ交互作用と感情の効果が観察されている。F2 frequency、Slope 0-0.5 kHz、Slope 0.5-1.5 kHz で交互作用の効果が見られているが、感情・アクセントパターンの効果が有意ではなくなった。また、Loudness、Alpha Ratio、F2 relative energy、F3 relative energy、Slope 0.5-1.5 kHz 以外の特徴量では、LME の母数推定値に基づく単純比較において感情・アクセントパターンの単純効果が有意なペアが見られなかった（付録 8 も参照）。

周波数に関する特徴量の水準間の単純比較では、有意なペアが見られた特徴量が現れなかった。エネルギー・振幅に関する特徴量のうち、RM MANOVA と同様、Loudness において感情・アクセントパターン間の交互作用が有意であり、感情の効果も見られている（図 17）。単純比較では、HH ($p=.019$) でも LL ($p=.007$) でも喜びが中立より Loudness が有意に高く、それに加え、LL において喜びは悲しみよりも Loudness が高かった ($p=.042$)。

図 17 LMEによる Loudness の短文試行の推定値

スペクトル傾斜に関わるもので交互作用が有意な特徴量のうち、F2 relative energy と F3 relative energy では感情の効果が LL でしか現れなかったのに対し、Alpha と Slope 0-0.5 kHz は HH でのみ感情の効果が観察されている (図 18～図 21)。F2 relative energy と F3 relative energy の結果から、LL において喜びのほうの値が大きく、F2 または F3 と F0 との間の周波数帯のスペクトル傾斜が小さいと示されている。HH において、怒りは小さいスペクトル傾斜 (小さい Alpha Ratio) で特徴づけられ、更に 0.5-1.5 kHz の周波数帯で悲しみと恐怖のスペクトル傾斜も小さかった (小さい Slope 0.5-1.5 kHz)。

図 18 LMEによる F2 relative energy の短文試行の推定値

図 19 LME による F3 relative energy の短文試行の推定値

図 20 LME による Alpha Ratio の短文試行の推定値

図 21 LME による Slope 0.5-1.5 kHz の短文試行の推定値

このように、RM MANOVA の単純比較で有意なペアが観察された周波数に関する特徴量が LME において感情の効果が見られなくなったのに対し、スペクトル傾斜に関わる特徴量においては、感情の単純効果が LME でも多くの特徴量 (i.e., Alpha Ratio、F2 relative energy、F3 relative energy、Slope 0-0.5 kHz) で観察されている。そのため、感情の効果にアクセントパターンによる影響がある場合でも、音声の産出上、スペクトル傾斜が感情を区別する上の頑健性の高い特徴と言えよう。

4.2.4 感情の区別に重要な音響的特徴

各感情を区別する際の重要な音響的特徴を調査するために、全特徴量を観測変数としてステップワイズ法の線形判別分析 (Linear Discriminant Analysis ; LDA) を行った。5 つの判別関数の中の 4 つが特徴量の分散を有効に説明でき (関数 5 : Wilk's Lambda = .996, p=.339)、18 個の特徴量のうちの 12 個 (表 17) が感情の判別に役立ち、全データの判別精度は 40.5% であり、交差検証の精度は 39.1% となった。

判別において、予備実験 (王・宇都木, 2018a ; 全データの精度 : 57.5%、交差検証の精度 : 54.6%) より本実験の精度が低かったため、サポートベクターマシン (Support Vector Machine ; SVM) で教師ありの学習分類器を立て、欠損値を各クラスの平均で埋めた本実験の全データを用い、18 個の特徴量の分類における妥当性の検証を行った。SVM では線形カーネルを使用し、コストパラメータは「100」と指定した。SVM は R の e1071 パッケージ (version 1.7-0) の svm 関数により、コストパラメータの最適化は同パッケージの tune 関数により行った。短文と単音の各特徴量の観測値を含む全データ (2376 トークン) からランダム的に抽出した 3 分の 2 (1584 トークン) をトレーニングデータとし、残りの 3 分の 1 を

テストデータとして利用した。分類器による感情の種類判別の平均精度は 54.80%となり、感情評定実験における人間の判別精度 52.42%と近かったため、特徴量自体の分類で用いる妥当性が確認されたため。よって、各感情それぞれの区別に重要度の高い特徴量を検討するのに LDA の分析結果を続いて報告することとした。

表 17 構造行列（音響的特徴）

観測変数	判別関数				
	1	2	3	4	5
Loudness	.832*	-0.259	0.021	0.212	0.024
F3 relative energy ^a	.201*	-0.022	-0.063	0.107	0.058
Alpha Ratio	-0.440	.446*	-0.086	0.247	-0.273
Slope 0.5-1.5 kHz	-0.157	-.376*	0.293	0.006	0.105
F1 frequency	0.365	.370*	0.210	-0.108	-0.336
HNR	-0.088	.265*	0.144	-0.227	0.164
Local Jitter ^a	0.082	-.103*	0.024	0.041	-0.026
H1-H2	0.000	0.148	.274*	0.260	-0.141
Local Shimmer ^a	0.024	0.035	-.058*	-0.027	0.010
H1-A3	-0.225	-0.064	0.138	.230*	-0.095
F2 relative energy ^a	0.176	-0.032	-0.017	.209*	-0.022
F1 relative energy ^a	0.075	0.012	-0.009	.207*	-0.011
Slope 0-0.5 kHz	0.086	0.361	-0.455	0.367	.513*
F1 bandwidth	-0.370	0.131	0.392	0.420	.508*
Hammarberg Index	-0.378	0.362	0.188	0.360	-.402*
F2 frequency ^a	0.287	0.230	0.025	-0.152	-.297*
F3 frequency	0.205	0.154	0.035	-0.049	-.296*
Pitch	0.206	0.001	0.061	-0.252	.272*

1. 判別関数と標準化された正準判別関数間のプールされたグループ内相関関数は関数内の相関の絶対サイズに従って並べ替えられている。「*」は各変数と任意の判別関数間の最大絶対相関を示し、「a」は分析に使用されていない変数である。

次に表 17 より、各関数に貢献度の高い特徴量とそれらの特徴量が表す音響的意味（括弧内）をまとめておく。関数 1：Loudness（ラウドネス）；関数 2：Alpha Ratio、Slope 0.5-1.5 kHz、F1 frequency、HNR（スペクトル傾斜、フォルマント、信号の調波性）；関数 3：H1-H2（低周波数帯のスペクトル傾斜）；関数 4：H1-A3（スペクトル傾斜）；関数 5：Slope 0-0.5 kHz、F1 bandwidth、Hammarberg Index、F3 frequency、Pitch（スペクトル傾斜、フォルマント、ピッチ）。

これらの結果を各関数のグループ平均で評価した結果（表 18）と紐付ければ、4つの判別関数を用い、各感情を区別する重要な特徴量のグループが次のように抽出できる。ラウドネス（関数 1）：喜びを中立から区別する；スペクトル傾斜、フォルマント、信号の調波性（関数 2）：恐怖を怒りから区別する；低周波数帯のスペクトル傾斜（関数 3）：喜びと中

立を怒り、嫌悪、恐怖から区別する；スペクトル傾斜（関数 4）：恐怖と中立を悲しみから区別する。

特徴量の分散を有意に説明する 4 つの判別関数のうち、特に関数 1 と関数 2 は特徴量の分散への説明率（関数 1：78.6%、関数 2：13.1%）が高く、2 つの関数の累積説明率が 91.7% となり、これらの関数と相関の一番高い特徴量（i.e., Loudness、Alpha Ratio、Slope 0.5-1.5 kHz、F1 frequency、HNR）が産出上で、感情を区別するのに特に重要なものと考えられる。実際にこれらの特徴量の中で、F1 frequency 以外は MANOVA、LME とともに感情の効果が見られ²⁴、LDA と MANOVA、LME の結果の整合性が高い特徴量として考えられる。

表 18 グループ重心の関数（音響的特徴）

感情	判別関数				
	1	2	3	4	5
怒り	0.636	-0.522	-0.258	-0.008	0.062
嫌悪	-0.649	-0.043	-0.202	-0.091	-0.109
喜び	1.299	-0.005	0.330	-0.030	-0.048
恐怖	0.353	0.483	-0.205	0.166	0.002
中立	-1.123	-0.256	0.260	0.125	0.012
悲しみ	-0.437	0.344	0.069	-0.153	0.082

1. グループ平均で評価された標準化されていない正準判別関数。

4.3 考察

音響分析の結果から、感情と韻律情報（アクセントパターン）が日本語の声質に影響を及ぼすことが観察されており、感情の区別に重要な特徴量も明らかにされている。短文では単音の場合と同様に、ほとんどすべての特徴量において感情の効果が現れているのに対し、アクセントパターンの効果は少数の特徴量（i.e., Jitter、HNR、Slope 0-0.5 kHz）でしか観察されなかった。また、アクセントパターンによる感情の効果の変動や、感情によるアクセントパターンの変動も一部の特徴量で現れている。表 19 では、RMANOVA または LME の分析により、短文と単音の両方において各特徴量の音響的グループに見られる感情とアクセントパターンの典型的な効果がまとめられている。

²⁴ LME による検定では、Slope 0.5-1.5 kHz における感情の効果が有意ではなかったが、感情とアクセントパターンの交互作用が有意となり、単純比較では HH のほうで感情の効果が有意なペアが見られている（図 21）。

表 19 感情とアクセントパターンの音響的效果

特徴量	要因の効果	
	感情	アクセントパターン
周波数	喜び：高い Formant frequency、低い Formant bandwidth 怒り：低い Formant bandwidth	LL: 大きい Jitter HH: 小さい Jitter
エネルギー・振幅	喜び：高い Loudness、低い HNR 怒り：高い Loudness、低い HNR 悲しみ：低い Loudness、高い HNR 嫌悪：低い Loudness	LL: 小さい HNR HH: 大きい HNR
スペクトル傾斜	怒り、喜び： 緩いスペクトル傾斜、高周波数帯域にエネルギーが集中 悲しみ、嫌悪： 急なスペクトル傾斜、低周波数帯域にエネルギーが集中	感情により効果が異なる (Slope 0-0.5 kHz)

表 19 で示されるとおり、喜び、怒り、悲しみ、嫌悪は特定の特徴量で強い効果が観察されている。その中で、多くの特徴量で先行研究（表 4）に報告されている効果が確認されている（e.g., Formant bandwidth、Loudness、スペクトル傾斜に関する特徴）のに対し、先行研究と異なる結果を示す特徴量もあり、例えば、多くの先行研究（表 4 を参照）で指摘されている Pitch、Jitter、Shimmer における感情の効果は短文のほうで観察されていない。短文の Pitch の効果は 4.3.1 節で考察し、Jitter、Shimmer の効果については 6.1.3 節で述べる。

アクセントパターンの効果は Jitter、HNR、Slope 0-0.5 kHz で見られている。Jitter の効果は RM MANOVA における怒りでしか観察されず、また Jitter にはアクセントパターンの直接的な効果も Pitch を通して実現した効果もほとんどない（図 15 も参照）ため、ここでは Jitter でのアクセントパターンの効果を特別に考察しないこととする。HNR と Slope 0-0.5 kHz に見られるアクセントパターンの効果についてはそれぞれ 4.3.2、4.3.3 節で検討する。

4.3.1 短文の Pitch における感情とアクセントパターンの効果

4.2.1 節の RM MANOVA において、単音の試行では Pitch の感情間の変動が見られたのに対し、短文の試行では感情の主効果もアクセントパターンの主効果も観察されなかった。短文の Pitch における感情とアクセントパターンの効果をより詳しく検討するために、本節では、短文試行の 2 モーラ目の母音と 3 モーラ目の母音それぞれの Pitch に対し、RM ANOVA を行った。多重比較とペアワイズ分析では Bonferroni 法で p 値を補正した。

感情の効果

RM ANOVA による検定の結果²⁵、2 モーラ目の母音の Pitch で感情の主効果が見られ、 $(F(3.70,170.10)=2.58, p = .043, \eta^2=0.053)$ 、感情とアクセントパターンの交互作用がなかった $(F(3.91,179.80)=1.09, p = .362, \eta^2=0.023)$ のに対し、3 モーラ目の母音の Pitch では、感情の主効果が有意ではなく $(F(5,225)=1.27, p = .277, \eta^2=0.027)$ 、感情とアクセントパターンの交互作用が観察されている $(F(5,225)=2.32, p = .044, \eta^2=0.049)$ 。

2 モーラ目の母音の Pitch で感情の主効果が観察されているが、ペアワイズ分析において感情の効果が HH における喜びと嫌悪の間 ($p=.036$) に限られていた (図 22)。短文では単音と異なり、アクセントパターンの情報も発話に含まれているため、アクセントパターンの表出により、Pitch の変動の範囲が限られている (特に感情の主効果が有意ではない 3 モーラ目の母音) ことが考えられる。そうなれば、感情間の効果の差が単音の場合より小さくなることは不思議ではない。実際に、同様の現象はオペラの感情歌声を対象とした Scherer et al. (2017)でも見られている。Scherer et al. (2017)でも Pitch においては感情の主効果が出ず、それはオペラのメロディーにより Pitch の変動可能な範囲が大幅に限定されているからだ Scherer らが論じている。

図 22 RM ANOVA による短文試行の Pitch (2 モーラ目) の推定値

²⁵ Mauchly の球面性検定で有意差が観察され、球面性仮説が棄却された場合は Greenhouse-Geisser 法で自由度の補正を行い、主効果の p 値を算出した。

アクセントパターンの効果

Pitch に対する RM ANOVA では、2 モーラ目の母音 ($F(1,46)=8.00, p = .007, \eta^2=0.148$) でも 3 モーラ目の母音 ($F(1,45)=13.51, p = .001, \eta^2=0.231$) でもアクセントパターンの主効果が有意となっている。

2 モーラ目の母音のペアワイズ分析において、中立 ($p=.016$) でもそれ以外の一部の感情 (喜び : $p=.014$; 悲しみ : $p=.015$) でも予測どおり、HH が LL より Pitch が有意に高かった。有意差が現れていないペア (i.e., 怒り、嫌悪、恐怖) でも、HH が LL より Pitch が高い傾向を示している (図 22)。ところが、予期せぬ結果として、3 モーラ目の母音では感情とアクセントパターンの交互作用が有意であり、中立以外のすべての感情において、LL が HH より高い傾向が示されている (図 23)。そのうちの 2 つのペア (嫌悪 : $p=.003$ 、悲しみ : $p=.002$) で LL が HH より有意に高かった。

図 23 RM ANOVA による短文試行の Pitch (3 モーラ目) の推定値

本節で行った分析は、まず、2 モーラと 3 モーラ目の母音を分けずに行った短文の全試行の RM MANOVA の検定において、Pitch におけるアクセントパターンの主効果がなかったことについて、1 つ可能な解釈を示している。2 モーラ目の母音と 3 モーラ目の母音において、アクセントパターンの変動の傾向 (2 モーラ目 : $HH > LL$; 3 モーラ目 : $LL > HH$) が異なるため、これら位置の異なる母音を分けずに仮説検定を行えばアクセントパターンの効果が相殺されると考えられる。

そして、これらの結果から、短文の試行では、2 モーラ目から 3 モーラ目にかけて、感情を表出する際に、中立の場合より、Pitch のパターンが異なる可能性が示唆されている。特に 3 モーラ目において、中立の発話で一般的に現れないピッチの変動 (i.e., $LL > HH$) が感情の表出時に見られている。感情間での Pitch の変動が小さくても、中立と異なるピッチパターンを使用することにより、感情の表出がある程度実現されている可能性がある。このように、感情の表出の際に、(典型的な) ピッチパターンよりも、アクセント核を特定の音

響的なキューで聞き手に伝えることで、語の韻律情報を維持しながら感情に応じる変動を Pitch に組み込むことがある程度できると考えられる。更に、感情発話の際に、もしピッチパターンが変わっても、語のアクセントが聞き手に正しく伝わるのであれば、アクセントパターンの規定における Pitch の役割を再考する必要性が高まるかもしれない。これら一連の仮説において、感情が日本語におけるアクセントパターンと Pitch との対応関係への考察に特別なアプローチを与える可能性がある。

上記の仮説を検証するためには、感情発話において、2 モーラ目と 3 モーラ目にかけてみられるピッチパターンの変動がどの部分で中立と同じような特徴を持ち、どの部分で特定の感情に特有な特徴を示すかを最初に調べなければならないが、この課題は本研究の主な目的ではないため、今後の研究の課題とし、4.3.2 節においては HNR におけるアクセントパターンと Pitch の効果の検討により、Pitch 以外の音響的キューでアクセントパターンを伝達することが可能な一例を紹介したい。

4.3.2 HNR におけるアクセントパターンと Pitch の効果

HNR におけるアクセントパターンの効果を検討するために行われたパス解析 (4.2.2 節) では、HNR で見られたアクセントパターンの効果は Pitch により実現したものではなく、アクセントパターンそのものが HNR へ及ぼす効果として示唆されている。ところが、4.3.1 節において、短文の 2 モーラ目と 3 モーラ目それぞれの母音ではアクセントパターンから Pitch への主効果が見られたため、HNR で観察されたアクセントパターンによる変動も Pitch を通じて実現された可能性がある。そこで、本節では、2 モーラ目と 3 モーラ目それぞれに対してパス解析を行い、HNR におけるアクセントパターンと Pitch の効果を再検討することとする。

パス解析は 4.2.2 節と同様、R の lavaan パッケージの sem 関数を使い、表 20 のモデルで行った。モデルの適合度 (表 21) に特に問題がなかった。

表 20 モーラ別の母音の HNR の分析用の SEM モデル

従属変数	モデル
HNR_2nd_mora	pitch~accent_pattern ; hnr~pitch+accent_pattern+emotion
HNR_3rd_mora	pitch~accent_pattern ; hnr~pitch+accent_pattern+emotion

表 21 SEM モデルの適合度

従属変数	χ^2	df	p value	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	AIC
HNR_2nd_mora	3.427	1	.064	0.994	0.969	0.050	0.021	5247
HNR_3rd_mora	3.969	1	.046	0.993	0.964	0.056	0.023	4906

HNR のパス図 (図 24、図 25) のとおり、2 モーラ目の母音では、アクセントパターンの直接効果が 4.2.2 節のモデル (0.12; $p < .001$) よりも小さく、0.08 ($p = .005$) しかなかった。感情の直接効果 (0.15; $p < .001$) が小さいのに対し、Pitch の直接効果 (0.51; $p < .001$) が比較的大きかった。ところが、4.3.1 節で示したとおり、Pitch の変動にアクセントパターンの影響

があったため、ここでもアクセントパターンの Pitch への効果が 4.2.2 節のそれ (0.03; $p=0.204$) より大きかった (0.19; $p<0.001$)。これにより、アクセントパターンが Pitch を通して HNR に貢献する間接効果が 0.10 となり、アクセントパターンの直接効果より大きかった。

しかし、3 モーラ目の母音では、アクセントパターンに関しては 4.2.2 節のモデルより大きい直接効果 (0.17; $p<0.001$) が観察された。また、2 モーラ目の場合と同じように、感情の直接効果は非常に小さく (0.08; $p=0.003$)、Pitch の直接効果 (0.58; $p<0.001$) が比較的大きかった。ところが、2 モーラ目と異なり、3 モーラ目では、アクセントパターンが Pitch を通して HNR にかかる間接効果が直接効果より小さく、-0.09 となっている。そのため、4.2.2 節で観察されたアクセントパターンが HNR へ直接的に貢献した効果は、主に 3 モーラ目の母音の貢献であると考えられる。

図 24 2 モーラ目の母音の HNR のパス図。accn_ : アクセントパターン ; emotn : 感情 ; pitch : Pitch ; hnr : HNR。母数の推定値は標準化されたものである。

図 25 3 モーラ目の母音の HNR のパス図。accn_: アクセントパターン ; emotn: 感情 ; pitch : Pitch ; hnr : HNR。母数の推定値は標準化されたものである。

図 26 2 モーラ目の母音の HNR のパス図 (中立) 。accn_: アクセントパターン ; pitch : Pitch ; hnr : HNR。母数の推定値は標準化されたものである。

図27 3モーラ目の母音のHNRのパス図（中立）。accn_:アクセントパターン；pitch: Pitch; hnr: HNR。母数の推定値は標準化されたものである。

このように、アクセントパターンが HNR に及ぼす効果は母音の位置によって異なる振る舞いを示している。2モーラ目ではアクセントパターンの直接効果よりも、Pitchを通して貢献した間接効果のほうが大きいものに対し、3モーラ目においては、アクセントパターンそのものが HNR に対してより大きい効果を与えている。ここで注目しなければならないポイントとして、中立の場合でも、アクセントパターンの HNR への直接効果は2モーラ目（図26）と3モーラ目（図27）ではそれぞれ0.20 ($p=.008$)と0.26 ($p<.001$)となるため、元々日本語のアクセントパターンそのものが HNR と関係を持っていると思われる。そして、アクセントパターンの効果に感情の効果が混ざり込むことにより、逆に抑えられていると考えられる。また、中立の3モーラ目において、アクセントパターン間の Pitch の差が見られなかったにも関わらず、アクセントパターンが HNR に寄与する効果（0.26）はアクセントパターン間の Pitch の差が存在する2モーラ目のそれ（0.20）より逆に大きいため、話者が感情を表さない場合でも Pitch 以外のキュー（i.e., HNR）でアクセントパターンを区別する特徴として使っている可能性がある。しかも、そのキュー（i.e., HNR）がもともと Pitch と（正の）関係があるため、感情表出の際のように、アクセントパターン間の Pitch の変動が崩される場合（i.e., 3モーラ目では LL の Pitch が HH のそれよりも高い）でも、前記のキュー（i.e., HNR）を使えば、アクセントパターンが持つ韻律情報を聞き手に伝えることができる可能性がある。このことを補足する1つの現象として、全感情の場合は中立だけの場合と比べてアクセントパターンの HNR への効果が抑えられているが、括弧内の数値で示したように、2モーラ目の場合（-0.12）は3モーラ目の場合（-0.09）よりその効果がより大きく抑制

されていることが挙げられる。そうすれば、3 モーラ目ではアクセントパターンと Pitch の関係が崩されてもアクセントパターンと HNR との関係がより保たれているため、HNR というキューをアクセントパターンの区別するために聞き手が利用できるかもしれない。このように、アクセントパターンと Pitch の関係が保たれていない状況ほど (e.g., LL の Pitch が HH より高い場合) アクセントパターンが HNR へ及ぼす効果が強く見られ、その際聞き手は Pitch より HNR を用いてアクセントパターンを認識している可能性がある。

本節では、HNR で見られるアクセントパターンと Pitch の効果について考察した。その際、アクセントパターンと Pitch の元々の関係が崩れるほど、話し手が HNR を用い、聞き手にアクセントパターンの情報を伝える可能性について論じた。ところが、筆者がここで取り上げた仮説はあくまでも HNR におけるアクセントパターンの効果に対する 1 つの解釈に過ぎないし、その仮説では、アクセントパターンが Pitch により区別しにくい場合に限って、HNR におけるアクセントパターンの効果が選択的に強められることを前提にしている。この前提を確かめるためには、さらなる慎重な検討が必要であろう。

4.3.3 Slope 0-0.5 kHz におけるアクセントパターンと感情の効果

Slope 0-0.5 kHz に対する RM MNOVA の単変量検定において、アクセントパターン、感情、それらの交互作用ともに有意となっている (4.2.3 節も参照)。また、アクセントパターンによるスペクトル傾斜の変動が見られ、その変動が感情によっても異なっている。

この結果への可能な解釈の 1 つとして、感情によって、特定の韻律情報または韻律的操作と関わる音源の生理的特徴が異なることが考えられる²⁶。英語の場合、低周波数帯のスペクトル傾斜を反映する $H1^*-H2^*$ の値は音節にストレスが置かれるかどうかによって変動する (Iseli et al., 2006)。ストレスのある音節は声門内転が強く、緊張した声質 (tense voice quality) が伴い、低周波数帯のスペクトル傾斜が大きくなるため、 $H1^*-H2^*$ の値が大きくなる。同じように、ピッチアクセント (低、なし、高) と文の種類 (陳述文、疑問文) の違いに伴う音源の生理的特徴の変動も $H1^*-H2^*$ やほかの音源的特徴量に反映されている (Iseli et al., 2006)。本研究に関して言えば、欠損値を除く短文の全試行に対する考察では、アクセントパターン間の Pitch の変動が有意ではなかったため (表 12 も参照)、アクセントパターン間の低周波数帯のスペクトル傾斜 (i.e., Slope 0-0.5 kHz) の変動は Pitch の高さの変動で直接的に説明されるとは考えにくく、アクセントパターンによって、Pitch 以外のほかの韻

²⁶ 但し、Slope 0-0.5 kHz の測定は個人の F_0 により影響されることが指摘されている (Tamarit et al., 2008)。 F_0 の高さによって、500 Hz 以内の倍音の数 ($0 \text{ Hz} < F_0 \leq 250 \text{ Hz}$: 2 本; $250 \text{ Hz} < F_0 \leq 500 \text{ Hz}$: 1 本; $F_0 > 500 \text{ Hz}$: 0 本) が異なるため、Slope 0-0.5 kHz の測定精度が異なると考えられる。本研究では、欠損値を除外した 2153 試行 (短文、単音) のうち、 $F_0 > 500 \text{ Hz}$ の試行は 3.07% (66 試行) しか占めていないが、 $250 \text{ Hz} < F_0 \leq 500 \text{ Hz}$ の試行が 40.87% (880 試行) 観察されたため、この特徴量の結果及びそれに関する解釈については慎重に扱わなければならない。

律情報 (e.g., 文のプロミネンス) に伴う生理的特徴の変動 (e.g., 文の中でプロミネンスのあるところは声門内転が強く、緊張した声質を示す ; Epstein, 2003) が低周波数帯のスペクトル傾斜²⁷に反映されている可能性がある。更に、アクセントパターンによるスペクトル傾斜の変動が感情によって異なる (i.e., 感情とアクセントパターンの交互作用が有意である)。その場合、話者は感情に応じて、特定の韻律情報 (e.g., 文のプロミネンスを置く位置) をアクセントパターンによって調整している可能性がある。

上記の仮説を検証するためには、感情とアクセントパターン間の Pitch 以外の特徴の変動、その変動と特定の音源的特徴、低周波数帯のスペクトル傾斜との関係を解明する必要があるが、この点については本研究の主な課題ではないため、今後の課題に譲りたい。

²⁷ Slope 0-0.5 kHz の場合、一般的に声門内転が強ければ、その値も低周波数帯のスペクトル傾斜の増大により大きくなる。

5. 感情表出に関わる生理的特徴

5.1 方法

5.1.1 特徴量の抽出と前処理

特徴量の抽出は 2.3.2 節の方法に従って行った。前述 (1.3.1 節) の通り、逆フィルタリングはとても時間のかかる作業であるため、本研究においては単音の各試行の 3 つのトライアルから 1 つのトライアルを Python (version 3.6.1) で書かれた自作プログラムでランダムに選出し、考察の対象とした。抽出された試行の中の 1 試行 (感情: 恐怖) はノイズ成分が多く、逆フィルタリングが不可となったため、欠損値扱いとした。

次に、各協力者のデータの分散から、個人の生理的特徴 (e.g., 声道の長さ) によるものを除去するために、4.1.1 節と同じ方法で各特徴量の実測値を z-score に変換し、データの正規化を行った。

5.1.2 統計的分析

感情の生理的効果

感情音声の表出に関わる生理的特徴を明らかにするために、まず逆フィルタリングで抽出した特徴量と声の産出に関わる生理的な要因 (i.e., 声門下圧、声門内転) との関係をプロマックス回転の因子分析で調べた。その際、先行研究 (Sundberg et al., 2011) において声門下圧と声門内転のそれぞれと関係の深い 2 つの音響的特徴量 (Alpha Ratio、H1-H2 ; openSMILE により抽出) もモデルに投入した。また、因子分析の因子数は固有値が 1 以上の因子の数とした。因子分析は R の stats パッケージ (version 3.5.1) の `factanal` 関数で行った。

続いて、各生理的特徴量における感情の効果を検討するために、単音のデータに対し、SPSS を使って、RM MANOVA により仮説検定を行った。その際、感情を独立変数に、4 つの生理的特徴量 (MFDR、AC_{Amp}、NAQ、CQ) を従属変数とした。

感情の区別に重要な生理的特徴量

感情の種類を生理的な特徴で区別するためには、声門下圧と声門内転の特徴以外に、声帯振動とそのゆらぎに関わる特徴も無視できないと考えられるため、逆フィルタリングで得られた声門下圧・声門内転に関わる 4 つの生理的特徴量 (MFDR、AC_{Amp}、NAQ、CQ) のほかに、声門下圧・声門内転に関係の深い 3 つの音響的特徴量 (Alpha Ratio、Loudness、H1-H2) 、声帯振動とそのゆらぎに関わる 4 つの特徴量 (Pitch、Local Jitter、Local Shimmer、HNR) も考察の対象とした。よって、前記の 11 個の特徴量を観測変数としたステップワイズ法の LDA を行った。その際、欠損値 (1 試行) はその感情のほかの観測値の平均値で埋めた。

5.2 結果

5.2.1 感情の生理的効果

因子分析による検討

感情の生理的効果を検討する前に、因子分析により特徴量と声の産出の生理的な要因との関係を調べた（表 22）。そこで、因子の固有値が 1 以上という基準で 3 因子のモデルを組んだ。表 22 のとおり、MFDR と AC_{Amp} 、NAQ と CQ、Alpha Ratio と H1-H2 の 3 グループの特徴量はそれぞれ 3 つの潜在的因子に対して一番高い因子負荷量を持っている。この第 1 因子（MFDR、 AC_{Amp} ）、第 2 因子（NAQ、CQ）、第 3 因子（Alpha Ratio、H1-H2）にある特徴量はそれぞれ声門下圧、声門内転、スペクトル傾斜と関係が深いものである（表 5 も参照）ため、第 1 因子から第 3 因子をそれぞれ声門下圧、声門内転、スペクトル傾斜と命名した。ここでは予想どおりに、Alpha と H1-H2 がそれぞれ第 1 因子である声門下圧と第 2 因子である声門内転に比較的高い負荷（それぞれ -0.203 と 0.226）を与えているが、それらの特徴量は生理的事象の測定から得たものではないため、生理的特徴というよりは第 3 因子であるスペクトル傾斜への負荷がより大きかったといえる。

上記の分析で生理的特徴量と関連のある音響的特徴量と生理的な要因（i.e., 声門下圧、声門内転）との関係が確認されたところで、感情の生理的効果を続いて検討することとした。

表 22 プロボックス回転の 3 因子モデルにおける因子負荷量と固有値

特徴量と統計量	第 1 因子 (声門下圧)	第 2 因子 (声門内転)	第 3 因子 (スペクトル傾斜)
MFDR	1.025	-0.106	-0.049
AC_{Amp}	0.655	0.223	0.465
NAQ	-0.059	0.832	-0.101
CQ	-0.033	-0.612	-0.029
Alpha Ratio	-0.203	-0.033	0.205
H1-H2	-0.004	0.226	-0.388
累積因子負荷量	0.254	0.451	0.521
固有値	2.052	1.394	1.027

1. 3 つの因子の中で、各特徴量が一番高い負荷（絶対値）を与えている因子のセルが灰色でハイライトされている。

RM MANOVA による検討

感情の表出の声質に関わる生理的効果を調べるために、単音の試行に対し、RM MANOVA を行った。感情の被験者内効果に対する多変量検定の結果、Pillai's Trace テストで感情の主効果が有意（ $F(20,200)=2.410$, $p = .001$, $\eta^2=0.19$ ）となったため、各特徴量の単変量検定に進むこととした。

単変量検定では、CQ以外のすべての特徴量に感情の有意な主効果が観察された。表 23 では、各特徴量の感情の主効果とともに、Bonferroni 法の多重比較の結果も示されている。

「>」で繋ぐ場合、隣り合う両項目の間に有意差があり、「,」の場合有意差が見られなかった。

表 23 感情の生理的効果の検定

従属変数	F ratio	η^2	多重比較	ペアワイズ比較
MFDR	4.822**	0.325	N,D,S,E,F,A	A>D; A>N
AC _{Amp}	2.442*	0.196	D,N,S,E,F,A	A>D
NAQ	2.527*	0.202	N,S,A,D,E,F	F>N
CQ	1.086 n.s.	0.098	n.s. (F,E,D,A,S,N)	n.s.

1. 有意水準：* $<.05$, ** $<.01$, n.s. 有意差なし。2. 略称表記：A: 怒り, D: 嫌悪, E: 喜び, F: 恐怖, S: 悲しみ。
3. Mauchly の球面性検定で有意となった従属変数が見られなかった。

MFDR と AC_{Amp} の多重比較では、声門下圧の高さと正の関係を持つ MFDR と AC_{Amp} の間に、感情の効果の高い類似性が観察されている。予想どおりに、ペアワイズ分析では怒りが高い MFDR と AC_{Amp} で特徴づけられているのに対し、嫌悪ではその 2 つの特徴量はともに低い値を示している。そのため、怒りの音声の産出では声門下圧が高いのに対し、嫌悪の音声のそれは比較的低かった。

NAQ と CQ の多重比較では、声門内転の強さと負の関係を持つ NAQ と、声門内転の強さと正の関係を持つ CQ において、感情の効果が逆の傾向を示している²⁸。ペアワイズ分析において、NAQ では恐怖が中立より高い値を持つという感情の効果が見られた。そのため、恐怖の感情の表出時に、声門の内転が中立の発話より低いと考えられる。

5.2.2 感情の区別に重要な生理的特徴

各感情を区別する際の重要な生理的特徴を検討するために、5.1.2 節で記した 11 の特徴量を観測変数として LDA を行った。4 つの判別関数の中の 3 つが特徴量の分散を有効に説明でき（関数 4：Wilk's Lambda = .955, $p=.228$ ）、11 個の特徴量のうちの 4 個（表 24）が感情の判別に役立ち、全データの判別精度は 73.6%であり、交差検証の精度は 61.1%となった。

²⁸ CQ に関しては感情の主効果が有意ではなかったため、多重比較などの事後検定の結果を報告する必要が特にないが、NAQ と CQ における感情の効果の傾向を比較するために、ここで CQ の多重比較の結果についても言及している。

表 24 構造行列（生理的特徴）

観測変数	判別関数			
	1	2	3	4
Pitch	.947*	0.218	-0.236	0.004
NAQ ^a	.242*	-0.038	-0.157	-0.227
MFDR ^a	0.149	-.255*	-0.150	0.253
AC _{Amp} ^a	0.017	-.224*	-0.196	0.059
Alpha Ratio	-0.355	0.001	.881*	-0.314
HNR	-0.154	0.496	-0.294	.802*
Loudness	0.501	-0.457	-0.060	.733*
Local Shimmer ^a	0.181	-0.073	0.152	-.574*
Local Jitter ^a	0.211	-0.303	0.209	-.471*
H1-H2 ^a	0.163	0.242	-0.113	-.396*
CQ ^a	0.015	0.076	-0.027	.306*

1. 判別関数と標準化された正準判別関数間のプールされたグループない相関関数は関数内の相関の絶対サイズに従って並べ替えられている。「*」は各変数と任意の判別関数間の最大絶対相関を示し、「a」は分析に使用されていない変数である。

次に表 24 より、各関数に貢献度の高い特徴量とそれらの特徴量が表す生理的意味（括弧内）をまとめておく。関数 1：Pitch（声帯振動）；関数 2：MFDR、AC_{Amp}（声門下圧・生理）；関数 3：Alpha Ratio（声門下圧・音響）；関数 4：HNR、Loudness（声帯振動のゆらぎ、声門下圧・音響）。

これらの結果を各関数のグループ平均で評価した結果（表 25）と紐付ければ、判別関数を用いて、各感情を区別する重要な特徴量のグループが次のように抽出できる。声帯振動（関数 1）：喜びを中立から区別する；関数 2²⁹：喜びを怒りから区別する；声門下圧・音響（関数 3）：喜びを恐怖と悲しみから区別する。

²⁹ MFDR と AC_{Amp} の関数 2 との相関の絶対サイズがほかの関数とのそれより大きい（表 24）が、この 2 つの特徴量が感情の区別にあまり役に立たず、ステップワイズ法の分析から外されているため、それらの特徴量と関係のある声門下圧が喜びと怒りを区別しているよりは、関数 2 との絶対相関の高いほかの特徴のこれらの感情の区別への貢献度が高いと考えられる。よって、この関数を命名しないこととした。

表 25 グループ重心の関数（生理的特徴）

感情	判別関数			
	1	2	3	4
怒り	0.826	1.927	0.057	0.071
嫌悪	-1.426	0.064	-0.431	-0.387
喜び	2.279	-0.769	-0.777	0.087
恐怖	1.214	-0.449	0.712	-0.108
中立	-2.413	-0.219	-0.248	0.278
悲しみ	-0.379	-0.591	0.746	0.049

1. グループ平均で評価された標準化されていない正準判別関数。

5.3 考察

感情の生理的効果を声門下圧（MFDR、AC_{Amp}）と声門内転（NAQ、CQ）に関する生理的特徴量で検討した結果、CQ 以外の特徴量で感情の効果が観察されたが、声門内転と関わる感情の効果は NAQ の恐怖でしか見られなかった（表 23 も参照）。一方で、先行研究（e.g., Sundberg et al., 2011；王・宇都木, 2018b）では感情による声門内転に関わる特徴の変動が報告されている。この結果については、1) 感情表出時の声門内転の度合いにおける役者の演技などの個人性による影響；2) 声門下圧やほかの生理的特徴と比べ、日本語の感情発話では話者が声門内転を積極的に感情の表出のために調節していない；3) 今回の考察は単音に限られたが、日本語に関しては単音レベルでは感情表出時に声門内転の効果があまり出ていない；4) サンプルサイズが小さいため、声門下圧に関わる特徴の効果への検出力が足りない；5) 前記 1~4 内の複数に関わっているという 5 つの可能性が挙げられる。それらの可能性の中で、3 については短文における感情の音響的効果の検定でも声門内転と関わりの深い H1-H2 での感情の効果が見られず（表 10、多重比較とペアワイズ比較）、また H1-H2 は単音のほうでも恐怖でしか感情の効果が観察されなかったため、生理的特徴（NAQ、CQ）で見られた結果との一致性が高い。よって、本研究の結果に限って言うと、声門内転に関わる特徴は単音に限らず、短文でも顕著に出ておらず、またこのような生理的特徴はその音響的表象（i.e., H1-H2）にも反映されていると考えられる。

感情の区別に重要な生理的特徴に関する検討において、Pitch、Alpha Ratio、HNR、Loudness の 4 つが感情の区別に役に立つ特徴量として線形判別モデルで選出されている。これらの特徴量の中で、声門の生理的状态を直接的に測ることにより、声門下圧と声門内転の特徴を捉えるもの（i.e., MFDR、AC_{Amp}、NAQ、CQ）は 1 つも見られなかった。同様の傾向が Sundberg et al. (2011) の結果からも観察されており、彼らの（ステップワイズ法の）線形判別モデルにおいて、前記の 4 つの特徴量の中で、判別に使われた特徴量は NAQ しかなかった。本研究の結果に関しては、感情を区別する生理的特徴については、声門の特徴を直接的に捉えるものより、それらの特徴の音響的表象がより重要であり、また、声門内転に関わる特徴（CQ、NAQ、H1-H2）より、声帯振動とそのゆらぎ（Pitch、HNR）、声門下圧

(Alpha、Loudness) が感情の判別に役に立っていると考えられる。その中で、特に特徴量の分散を有意に説明している関数 1 と関数 3 との絶対相関がそれぞれ一番高い Pitch と Alpha Ratio が感情の区別に重要だと思われる³⁰。それに、ここで報告した線形判別分析の結果は、本節の冒頭で挙げた声門内転における感情の効果の欠如ということに対する 1 番目の解釈も支持している。

³⁰ ただし、本章の検討対象は単音に限られているため、言語の韻律情報により Pitch がより限定されると想定される場合 (e.g., 短文の発話) において、感情の区別に Pitch の重要度が変わる可能性があると考えられる。

6. 総合的考察

6.1 声質に関わる特徴における感情の効果

本研究の主な課題の1つは、声質に関わる特徴における感情の効果調べることにある。周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する音響的特徴と、声門下圧、声門内転に関する声門の生理的特徴を対象に検討した結果、音響的にも、生理的にも多くの特徴量で様々な感情の効果が観察された（表 10、付録 8、表 11、表 15、表 23 を参照）。その一方で、感情の効果の強さは特徴量や感情の種類によっても異なっているし、先行研究と感情の効果に相違が見られる特徴量もある。特徴量による感情の効果の変動に対する考察は既に第 4 章、第 5 章で行ったため（音響的・生理的特徴における感情の効果：4.2.1 節、4.2.3 節、4.3.1 節、5.2.1 節；感情の区別における音響的特徴と生理的特徴の重要性の比較：5.2.2 節）、本節では、感情の種類による感情の効果のバリエーションと先行研究と比較した際に感情の効果が異なる特徴量（i.e., Shimmer, HNR, CQ）を中心に考察を行いたい。

6.1.1 嫌悪と恐怖の効果の低下

感情の音響的・生理的效果の強さは、感情の種類によって異なっている。RM MANOVA、または LME による検定において、周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜の多くの特徴量では怒り、悲しみ、喜びの効果が顕著にみられたのに対し、嫌悪と恐怖の効果は前記の3つと比べあまり強く見られなかった（表 10、付録 8、表 11、表 15、表 19、表 23 を参照）。特に怒りと悲しみは感情間の比較で多くの場合両極付近に分布している（4.2.1 節）。また、感情の種類への評定・分類においても嫌悪と恐怖の精度がほかの感情より低かった。人間の評定では、嫌悪と恐怖の判別精度はそれぞれ 25.28%と 39.63%となり、嫌悪と中立・怒り、恐怖と悲しみの間に双方向、または単方向の混同が際立っている（図 5）。同様の傾向は音響的・生理的特徴により感情の種類を判別する LDA でも観察されている（表 26、表 27）。また、人間の評定で見られた混同パターンに加え、音響的・生理的特徴の LDA では、嫌悪と悲しみ、恐怖と喜びとの双方向の混同も観察されている。このように、音響的・生理的特徴量で観察された感情の効果の強さと知覚・分類器による判定で見られる感情の精度と対応している（特徴量で効果の弱い嫌悪と恐怖は知覚・分類器の判定でも精度が低い）ことは、嫌悪と恐怖がほかの感情と比べ、産出面でも知覚面でも効果が顕著ではないことを示唆しているだけでなく、本研究の考察で使われた特徴量が実際に人間の知覚でキューとされている可能性が高いことも示している。

本研究で行った実験とその結果のみでは、嫌悪と恐怖の効果の低下の原因を考察することができないが、ここではこの現象に対する解釈の1つを取り上げる。感情の処理では音声だけではなく、視覚の情報（i.e., 表情）も使用されている。多感覚の情報による感情のカテゴリー判別実験（Collignon et al., 2008）では、嫌悪と恐怖について、音声と視覚の両方が同

時に提示される場合（以下「bimodal 条件」）の Inverse Efficiency³¹が音声と視覚のどちらかだけ提示される場合（以下「unimodal 条件」）のそれより有意に低く、bimodal 条件の判別速度と精度が unimodal のそれより高かった。また、恐怖の場合、視覚情報のみの場合の Inverse Efficiency が音声情報のみの場合より有意に低く、恐怖の判別において、聴覚情報より、視覚情報が重要であると示唆されている³²。さらに、視覚情報がノイズでマスクされなかった場合、視覚情報と聴覚情報で提示された感情が異なったら（e.g., 視覚では恐怖が提示される一方で、聴覚では嫌悪が提示される）、感情の種類判別では視覚情報が優先されている。前記により、嫌悪と恐怖の知覚において、聴覚情報よりも、視覚情報のほうが役に立つ可能性が示唆されている。よって、産出の面でも、その両感情の表出には、発話者が音声の音響的・生理的な特徴を積極的に用いるよりは、表情をより活用しているかもしれない。

ここでは感情の知覚と産出における嫌悪と恐怖の効果の低下について、感情の判別における多感覚入力（i.e., 視覚入力、聴覚入力）の効果の感情間の差を用いて解釈したが、それはあくまでも当該事象に関係しうる要因の1つである。嫌悪と恐怖の効果に影響を与える要因を実証するには、前記の要因も含む様々な要因の交互作用を検討する必要がある。

表 26 音響的特徴の LDA における混同行列（交差検証）

		予測した分類						合計
		怒り	嫌悪	喜び	恐怖	中立	悲しみ	
実際の分類	怒り	39.50	9.70	27.30	9.90	8.20	5.40	100.00
	嫌悪	12.50	29.30	3.30	9.00	28.80	17.10	100.00
	喜び	18.10	3.70	53.40	17.50	2.50	4.80	100.00
	恐怖	10.90	9.20	21.80	34.10	7.70	16.30	100.00
	中立	6.90	22.60	2.50	2.50	54.00	11.60	100.00
	悲しみ	9.30	18.80	6.50	16.60	24.00	24.80	100.00

1. セルの中の数字は分類精度・エラー率のパーセンテージ表記である。2. 交差検証の平均精度は 39.1%である（4.2.4 節も参照）。

³¹ Inverse Efficiency：判定の反応時間と判定精度の比であり、数値が小さいほど判定のパフォーマンス（の効率）が良いとされている（Spence et al., 2001；Röder et al., 2007；Collignon et al., 2008）。

³² Collignon et al. (2008)において、嫌悪の感情でも音声情報のみの場合は視覚情報のみの場合より Inverse Efficiency が高い傾向が示されているが、その差は有意ではなかった。ところが、3.3 節で取り上げたように、嫌悪の感情の判別における感覚入力の種類の効果は Bänziger & Scherer (2010)によっても報告されており、それによれば、音声のみ提示される場合、嫌悪の判別精度が低かったが、音声を発話の映像と合わせて提示した場合、短文と単音の判別精度がそれぞれ 70%と 98%に上がった。

表 27 生理的特徴の LDA における混同行列（交差検証）

		予測した分類						合計
		怒り	嫌悪	喜び	恐怖	中立	悲しみ	
実際の分類	怒り	75.00	0.00	0.00	16.70	0.00	8.30	100.00
	嫌悪	8.30	50.00	0.00	0.00	33.30	8.30	100.00
	喜び	8.30	0.00	66.70	25.00	0.00	0.00	100.00
	恐怖	16.70	0.00	25.00	33.30	0.00	25.00	100.00
	中立	8.30	8.30	0.00	0.00	75.00	8.30	100.00
	悲しみ	8.30	16.70	0.00	8.30	0.00	66.70	100.00

1. セルの中の数字は分類精度・エラー率のパーセンテージ表記である。2. 交差検証の平均精度は 61.1%である（5.2.2 節も参照）。

6.1.2 喜びと恐怖の産出上の混同

感情の音響的・生理的特徴量の分析において、多くの特徴量における感情間の比較では、喜びと恐怖が近い位置に分布している（4.2.1 節、表 10、表 11、表 15、表 23 も参照）。また、感情の種類に対する分類器による判別では、喜びと恐怖の双方向の混同が観察されている（表 26、表 27）。それに対し、人間の判別では、喜びと恐怖間の混同がほとんど見られなかった（図 5）。これらの結果は本研究において、喜びと恐怖を区別する産出上の特徴量の欠如を示している。

感情の 3 次元プロフィールで見れば、喜びも恐怖も高い Arousal を持っており、Power の差も非常に小さい（喜び：中；恐怖：低）が（Patel et al., 2011）、Valence で両感情の違いが明らかに出ている（喜び：積極的；恐怖：消極的）。先行研究では、Valence を区別する特徴がいくつか提案されている（Formant frequency：Waaramaa et al., 2006；スペクトル傾斜、インテンシティの変動：Goudbeek & Scherer, 2010；Formant relative energy：Scherer et al., 2017、王・宇都木, 2018a；低周波数帯のエネルギー：王・宇都木, 2018a；表情：Patel et al., 2011）が、研究間で食い違いが見られている。本研究の LDA では、低周波数帯のスペクトル傾斜を示す H1-H2（表 17、表 18）と声門下圧を示す Alpha（表 24、表 25）によって喜びと恐怖が区別されているが、それらの特徴量と絶対相関の一番高い判別関数によって説明される特徴量の分散が低かった（H1-H2 と絶対相関の一番高い判別関数：6.3%；Alpha と絶対相関の一番高い判別関数：8.4%）。

このように、ヨーロッパの言語を対象とした研究（e.g., Patel et al., 2011；Scherer et al., 2017）でも、日本語を対象とした本研究とその予備実験でも喜びと恐怖を区別するロバストな音響的・生理的特徴量が見られなかった。一方で、本研究の人間による判別では、これらの 2 つの感情の間に混同があまり起きていないため、人間が本研究で扱った特徴量以外のものを判別のキューとしているか、人間が機械と異なるアルゴリズムで感情間の特徴量の変動を抽出している可能性がある。これらの可能性への検討は今後の課題に譲りたい。

6.1.3 先行研究と感情の効果が異なる特徴量

本研究で考察した音響的特徴量と生理的特徴の中で、多くの特徴量において先行研究（表 4 を参照；Scherer et al., 2017）で報告した感情の効果が確認されているが、いくつか先行研究と感情の効果が異なる特徴量も観察されている。

まず、短文のほうでは、Jitter と Shimmer において、先行研究（表 4 を参照；王・宇都木, 2018a）でよく報告されている感情の効果が見られなかった。すなわち、本研究の短文の発話では、声帯振動の周波数と振幅のゆらぎは感情間で差がほとんどなかった。一方で、本研究と同じ発話内容の予備実験（王・宇都木, 2018a）では、怒りは（中立より）高い Jitter と Shimmer で特徴づけられている。そのため、短文の Jitter、Shimmer における感情の効果の欠如は、日本語の感情発話（特に文の場合）における本来の特徴なのか、協力者である役者特有の演技の仕方によるものなのかは、本研究のデータだけでは判断しがたい。

また、声門内転の度合いを反映する生理的特徴量の CQ でも、先行研究（Sundberg et al., 2011；王・宇都木, 2018b）で報告されていた感情の効果が観察されなかった。これを解釈するために 5.3 節でいくつか可能な原因を取り上げたが、それらの原因を含め、日本語における CQ や声門内転における感情の効果について今後、慎重に検討していく必要がある。

6.2 特徴量のグループ間の関係

本研究において、日本語感情音声の声質に関わる音響的・生理的特徴をそれらの特徴を捉える様々な特徴量によって調べたが、感情の表出において、それらの特徴量はお互いに独立的に変動するのではなく、特徴量間の共分散も各特徴量で観察される変動に含まれている。例えば、音響的特徴のうち、周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜の 3 つのグループの特徴量はお互いに影響しうるし、音源的特徴と声道的特徴とも喉頭のサイズと声道の構造の話者間の共分散によって、相関が観察される可能性がある（1.3.1 節も参照）。本節では、感情音声において、先行研究で検討が不十分な周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する特徴量の関係と、音源的特徴と声道的特徴との関係について扱う。

感情の表出における声の周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関わる特徴量のグループ間の関係を調べるために、GeMAPS の標準セットにある 18 個の LLD を観測変数に、短文と単音それぞれの試行に対して、R の `corrplot` パッケージ（version 0.8.4）により相関行列を求めた。その際、欠損値と中立感情の試行を分析から外した。

感情音声の声質に関わる音源的特徴と声道的特徴との関係を分析するために、第 5 章で音源の生理的特徴を分析する際に用いた 11 個の音源的特徴量（5.1.2 節）と 3 つの声道的特徴量（F1 frequency、F2 frequency、F3 frequency）を対象に相関行列を求めた³³。その際、欠損値と中立感情の試行を分析から外した。

³³ 逆フィルタリングで抽出した 4 つの生理的特徴量（MFDR、AC_{Amp}、NAQ、CQ）も観測変数となるため、分析対象は単音の試行に限定した。

6.2.1 周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関わる特徴量間の関係

本節では、ピアソンの相関分析の結果（図 28、図 29）に基づき、周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する特徴量のグループ間の関係について報告する。

周波数に関する特徴とエネルギー・振幅に関する特徴との関係

周波数に関する特徴量（Pitch、Local jitter、F1 frequency、F2 frequency、F3 frequency、F1 bandwidth）とエネルギー・振幅に関する特徴量（Shimmer、Loudness、HNR）という 2 つのグループの間に、以下の関係が特徴的である。

まず、短文でも（図 28）、単音でも（図 29）、予想どおりに、Jitter と Shimmer とは正の相関が見られ、Jitter と HNR とは負の相関となっている。単音では短文より相関がより強く現れているが、いずれも F0 の周期のゆらぎ（Jitter）が大きければ振幅のゆらぎ（Shimmer）も大きくなるが、その場合音圧信号にある非周期的成分の割合も比較的高くなる（HNR）。

次に、Loudness と多くの周波数に関する特徴量とに有意な相関が観察されている。短文と単音とも、Loudness が大きいほど、Pitch、Formant frequency が高まり、Formant bandwidth が低くなるが、上記と同様、単音において特徴量間の相関が多くの場合短文より強く観察されている。大きい Loudness の産出時は常に声門下圧も高いため、声門下圧の上昇により Pitch も副次的に高くなると考えられる（Gramming et al., 1988）。また、Loudness と Formant bandwidth に見られる負の相関は声の緊張の度合いとに關係している（Scherer, 2003）。最後に、Loudness と Formant frequency（特に F1、F2）との間に見られた正の相関は、音源的特徴（i.e., 声門下圧）と声道的特徴（i.e., 声道の形状）との関係も示唆しており、以下音源的特徴と声道的特徴との関係の考察で再度この点について触れたい。

周波数に関する特徴とスペクトル傾斜に関する特徴との関係

周波数に関する特徴量とスペクトル傾斜に関する特徴量（Alpha Ratio、Hammarberg Index、Slope 0-0.5 kHz、Slope 0.5-1.5 kHz、F1 relative energy、F2 relative energy、F3 relative energy、H1-H2、H1-A3）とには、多くの特徴量の間で相関が観察されているが、発話資料の種類（i.e., 単音、短文）により特徴量間の関係が異なっている。

単音（図 29）では、Alpha Ratio、Hammarberg Index、Slope 0-0.5 kHz、Slope 0.5-1.5 kHz という 4 つの特徴量と Pitch、Jitter、Formant frequency とには多くの場合負の相関を示し、Formant bandwidth とに正の相関を示している。すなわち、スペクトル上の周波数成分（F0、F1～F3）の値が高い場合、スペクトル上のエネルギーも高周波数帯により集中している。また F0 の周期のゆらぎ（Jitter）が大きければ、スペクトル傾斜も小さく見られる。それに、Formant bandwidth が大きくなるにつれ、高周波数のエネルギーも増加する傾向にある。高い Pitch や Formant frequency には一般的に発音器官の緊張も伴っており、その際にスペクトル上のエネルギーも高周波数帯に集中しやすく、スペクトル傾斜が小さくなり、Formant bandwidth も小さくなる傾向を示すことでこれらの結果が説明されると考えられる。実際に、

人間の音声知覚でもスペクトル傾斜低い (i.e., 高周波数帯にエネルギーが集中する) 場合、Pitch がより高く知覚される傾向が報告されている (Kuang & Liberman, 2015)。

短文 (図 28) では、周波数とスペクトル傾斜に関するほとんどすべての特徴量のグループ間の相関がほぼ観察されていないか、非常に弱い相関しか見られなくなっている。その現象を引き起こす可能な原因の 1 つには、短文において、発話内容 (i.e., 短文の内容)、母音、母音の位置など、単音の場合にない変動が特徴量の分散に入ってしまう、それらの変動により特徴量のグループ間の共分散が小さくなることが考えられる。

エネルギー・振幅に関する特徴とスペクトル傾斜に関する特徴との関係

エネルギー・振幅に関する特徴とスペクトル傾斜に関する特徴との関係には 2 つポイントが際立っている。

まず、短文 (図 28) でも単音 (図 29) でも Loudness とスペクトル傾斜との相関が見られる。単音において、Loudness とスペクトル全体の傾斜 (i.e., Alpha Ratio, Hammarberg Index) とも、低周波数帯の傾斜 (i.e., Slope 0-0.5 kHz, Slope 0.5-1.5 kHz) とも負の相関があるが、短文では、Loudness とスペクトル傾斜との関係はスペクトル全体の傾斜に限られている。スペクトル全体の傾斜が小さいほど、高周波数帯にはエネルギーがより集中するようになり、Loudness も大きくなると考えられる。

次に、HNR とスペクトル傾斜との関係も観察されている。単音では、HNR がスペクトル全体の傾斜 (i.e., Hammarberg Index) とも、低周波数帯の傾斜 (i.e., Slope 0-0.5 kHz, Slope 0.5-1.5 kHz, F1~F3 relative energy) とも正の相関が示されているが、短文では HNR と関係が見られたのは低周波数帯の傾斜 (F1~F3 relative energy, H1-H2, H1-A3) のみとなり、またそれらの間は負の相関³⁴を示している。単音に関しては、スペクトル全体の傾斜が大きい場合の喉頭の筋肉の緊張は一般的に弱くなり、非周期的信号の割合が低くなるため、HNR の値も高くなる。短文において、HNR とスペクトルの関係がスペクトル全体より、低周波数帯に現れている。特に H1-H2 と H1-A3 と HNR とは正の相関を持つが、H1-H2 と H1-A3 の大きさは一般的に声門内転の度合いと負の相関を示すため、HNR が高い時に、声門の内転がより低いと考えられる。

³⁴ HNR と H1-H2, H1-A3 とは正の相関を示しているが、H1-H2, H1-A3 の大きさと低周波数帯のスペクトル傾斜の大きさとは反比例をなすため、HNR と H1-H2, H1-A3 の表す周波数帯の傾斜の大きさとは負の相関を持っている。

図 28 周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する特徴量の相関行列（短文）。数字はピアソンの相関係数を表し、色の種類は相関係数の符号（青：正の相関係数；赤：負の相関係数）を表し、色の濃淡は絶対相関の大きさを示す。有意確率が 5%以上のセルには×の記号がある。対角線上にある変数名の略称表記と完全名称の対応は以下参照。pitch: Pitch; jitter: Local Jitter; f1.freq: F1 frequency; f2.freq: F2 frequency; f3.freq: F3 frequency; f1.bw: F1 bandwidth; shimmer: Local Shimmer; loudness: Loudness; hnr: HNR; alpha: Alpha Ratio; ham.idx: Hammarberg Index; s0.5k: Spectral Slope 0-0.5kHz; s1.5k: Spectral Slope 0.5-1.5 kHz; f1.rel: F1 relative energy; f2.rel: F2 relative energy; f3.rel: F3 relative energy; h1.h2: H1-H2; h1.a3: H1-A3.

図 29 周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する特徴量の相関行列（単音）。数字はピアソンの相関係数を表し、色の種類は相関係数の符号（青：正の相関係数；赤：負の相関係数）を表し、色の濃淡は絶対相関の大きさを示す。有意確率が 5%以上のセルには×の記号がある。対角線上にある変数名の略称表記と完全名称の対応は以下参照。pitch: Pitch; jitter: Local Jitter; f1.freq: F1 frequency; f2.freq: F2 frequency; f3.freq: F3 frequency; f1.bw: F1 bandwidth; shimmer: Local Shimmer; loudness: Loudness; hnr: HNR; alpha: Alpha Ratio; ham.idx: Hammarberg Index; s0.5k: Spectral Slope 0-0.5kHz; s1.5k: Spectral Slope 0.5-1.5 kHz; f1.rel: F1 relative energy; f2.rel: F2 relative energy; f3.rel: F3 relative energy; h1.h2: H1-H2; h1.a3: H1-A3.

6.2.2 音源的特徴と声道的特徴との関係

本節では、音源的特徴と声道的特徴との関係を調べたピアソンの相関分析の結果（図 30）について報告する。音源的特徴と声道的特徴との間に、以下の関係が際立っている。

まず、声帯振動の速さに関わる Pitch と Formant frequency (i.e., F1、F2) には中程度の正の相関が観察されている。この関係は感情音声を対象としない多くの先行研究 (Fant, 1970; Titze, 1989; Fitch & Giedd, 1999 ; Narang et al., 2012) でも報告されている。音源における声帯振動の速さと声道の形状との共分散は、喉頭のサイズと声道の構造の話者間の共分散を反映していると指摘されている (Fant, 1970; Titze, 1989; Fitch & Giedd, 1999)。

次に、声門下圧に関係のある特徴量 (i.e., Alpha Ratio、Loudness) と F1、F2 との間でも低から中程度の相関が観察されている。具体的には、Alpha Ratio と Formant frequency とは負の相関があり、Loudness と F1、F2 とは正の相関を示している。そのため、舌の最高点が前よりで低くなる (i.e., F1、F2 と共に高くなる) 際の声門下圧も高く見られる。ここで現れている音源と声道の特徴の共分散は、Pitch と Formant frequency との相関に関わる喉頭のサイズと声道の構造の話者間の共分散というよりは、声道そのものの形状によるものと思われる。舌の最高点が前よりで低い場合には、声道の体積も大きくなり、一定時間内に声道を通過する空気の流量も高くなると考えるため、Loudness が上昇すると思われる。

最後に、声門内転の度合いを反映する H1-H2 と F1 とにも低から中程度の正の相関が見られる。ここで H1-H2 と F1 の間に共分散が観察されているのは、本研究の考察対象となる GeMAPS の標準セットに含まれる H1-H2 では声道の共鳴が除去されていない (c.f., H1*-H2*) からかもしれない。

このように、音源的特徴と声道的特徴とにグループ間の相関が見られているが、それらの特徴量間の共分散は、発声に関わる音源的特徴 (i.e., 声門下圧、声門内転、声帯の振動) そのもの変動が声道的特徴 (i.e., 声道の形状) に影響したというよりは、個人の生理的特徴 (e.g., 喉頭のサイズ、声道の形状) や特徴量の測定方法 (i.e., H1-H2 における声道の共鳴の効果の有無) がもたらしたものによると思われる。

図 30 周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する特徴量の相関行列（単音）。数字はピアソンの相関係数を表し、色の種類は相関係数の符号（青：正の相関係数；赤：負の相関係数）を表し、色の濃淡は絶対相関の大きさを示す。有意確率が 5%以上のセルには×の記号がある。対角線上にある変数名の略称表記と完全名称の対応は以下参照。mfd: MFDR; ac.amp: AC_{Amp}; alpha: Alpha Ratio; loudness: Loudness; naq: NAQ; cq: CQ; h1.h2: H1-H2; pitch: Pitch; jitter: Local Jitter; shimmer: Local Shimmer; hnr: HNR; f1.freq: F1 frequency; f2.freq: F2 frequency; f3.freq: F3 frequency.

7. 今後の課題と結論

7.1 今後の課題

本研究をとおして、いくつかの課題が今後の研究に残されている。

7.1.1 アクセントパターンの音響的・生理的効果

この研究において、日本語の感情音声に関わる音響的特徴量で見られるアクセントパターンの効果を議論の対象の1つとした。その議論から、アクセントパターンの音響的・生理的効果について、今後、さらなる検討が求められる特徴量が示唆されている。

4.1.1 節から 4.1.3 節にかけて、アクセントパターンの音響的効果について再検討が望まれる特徴量について取り上げてきた。まず、Pitch におけるアクセントパターンの効果は母音の位置 (i.e., 2モーラ目、3モーラ目) によって異なっており、特に3モーラ目の母音において、中立以外に LLは HHより Pitchが高くなっている。もし openSMILE の抽出で、3モーラ目の Pitch が正しく推定されているのであれば、感情の表出時に中立の時と異なるピッチパターンが話者によって使用されている可能性が考えられる。更に、4.1.1 節で述べたように、典型的なピッチパターンが示されていないなくてもアクセントパターンの情報が聞き手に正確に伝わることは、アクセントパターンの知覚における Pitch の役割と音響的キューの再考を迫るものとも言えよう。そのため、日本語感情音声の Pitch にあるアクセントパターンの効果に対しては、より詳細な検討が望まれる。

次に、4.1.2 節で示したように、HNR でも母音の位置によってアクセントパターンの効果が異なっている。2モーラ目ではアクセントパターンの直接効果よりも、Pitch を通じて貢献した間接効果のほうが大きいのに対し、3モーラ目においてアクセントパターンそのものが HNR に対してより大きい効果を及ぼしている。特に、アクセントパターン間の Pitch の差が見られなかった中立発話の3モーラ目の母音でも、HNR に働きかけるアクセントパターンの効果が観察されている。そのため、これからの研究では、感情音声と中立音声の HNR に見られるアクセントパターンの効果、その効果のアクセントパターンの知覚における役割などを慎重に検討していく必要がある。

また、Slope 0-0.5 kHz にもアクセントパターンの効果が見られたが、その効果は感情によって異なっている。アクセントパターンの効果の感情間の変動を特定の韻律情報または韻律的操作と関わる音源の生理的特徴の感情間の変動によるものとして解釈したが (4.3.3 節)、この仮説の検証には感情とアクセントパターン間の Pitch 以外の特徴の変動、その変動と特定の音源的特徴、低周波数帯のスペクトル傾斜との関係の解明が必要なように思われるし、Slope 0-0.5 kHz という特徴量の推定自体も個人の F0により影響されやすいため、これらの課題を含め、今後、感情の表出に低周波数帯で見られるアクセントパターンの効果とその原因について検証を続けていくべきであろう。

最後に、本研究では声の音響的特徴を中心にアクセントパターンが声質に及ぼす影響を検討したが、前述（1.3.1 節）のとおり、韻律情報が声門の生理的特徴に影響を及ぼすことも可能なため、将来的には短文に対する逆フィルタリングなどで得られたデータに対し、日本語のアクセントパターンが感情発話における声門の生理的特徴に与える影響を考察していきたい。

7.1.2 日本語感情音声の知覚における声質の役割

本研究の中心的な課題は日本語感情音声の産出において、声質に関わる音響的・生理的特徴を検討することであるが、感情音声のスピーチ・チェーンを包括的に捉えるためには、聞き手側がそれらの特徴を感情音声の処理にどのように活用しているかを考察する必要がある。

感情音声の知覚を対象とした研究は、産出の研究と同様に、声のピッチ（e.g., Murray & Arnott, 1993 ; Bulut & Narayanan, 2008 ; Peres, 2015 ; 李ほか, 2018）やラウドネス（e.g., Murray & Arnott, 1993 ; Yanushevskaya et al., 2013 ; 李ほか, 2018）への考察が主流であったが、声質に関わる音響的特徴（e.g., 低周波数帯のエネルギー : Erickson et al., 2008 ; HNR: Waaramaa, 2015）や生理的特徴（e.g., 声門波のゆがみ度 : Laukkanen et al., 1997 ; Open Quotient: Gobl & Chasaide, 2003）が感情の知覚に及ぼす影響が検討の対象にもなっている。ところが、感情音声の知覚における声質に関わる音響的・生理的特徴の役割を総合的に解明する研究は管見の限り行われておらず、考察の対象言語もほとんどヨーロッパの言語に限られている。

本研究で扱われた産出面の特徴の知覚上の役割を解明するためには、音声知覚課題を行わなければならない。その際、知覚課題と本研究で行った産出実験の結果との対照も必要に思われる。例えば、産出で大きな効果を示した特徴量（e.g., F1 bandwidth, Hammarberg Index, etc.）の知覚上の役割や、産出面で区別しにくい、知覚上に混同がほとんど起きていない感情（e.g., 喜びと恐怖）の知覚上のキューの同定などを重点的に検討していくのが妥当であろう。

7.2 結論

本研究では、GeMAPS という感情音声の研究用の標準セットの特徴量を用いた音響分析と、逆フィルタリングで推測した声門波への分析により、日本語感情音声の産出における声質に関わる特徴を巡り、以下の課題の解明を試みた。

- 日本語感情音声の声質に関わる音響的特徴（第4章）と音源の生理的特徴（第5章）の解明。
- 日本語感情音声の音響的特徴における韻律情報の影響への検討（第4章）。
- 各感情を区別する産出上の重要な音響的・生理的特徴量への考察（第4章、第5章）。

- 特徴量のグループ間の関係（音源的なものとの関係；音響的特徴の中で周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する特徴量の関係）への分析（第 6 章）。

感情音声の声質に関わる音響的・生理的特徴について分析した結果、発話のタイプ（*i.e.*, 短文、単音）と内容に関わらず、感情の表出が日本語音声の声質に関する多くの特徴量に影響を及ぼしている。音響的特徴の中で、特に F1 bandwidth、HNR、Hammarberg Index は発話のタイプと内容の変動と独立に、感情の効果をそれぞれ周波数、エネルギー・振幅、スペクトル傾斜の面から有効的に説明できており、生理的特徴のうち、声門下圧に関する特徴量（*i.e.*, MFDR、AC_{Amp}）に感情の効果が大きかった。また、感情の効果への考察の際に、産出の面で、各感情を区別する重要な特徴量（*e.g.*, 声のエネルギー・振幅、スペクトル傾斜に関する特徴）と特徴量のグループ間の関係も解明された。その一方で、感情の効果の強さは特徴量や感情の種類によっても異なっており、先行研究と感情の効果に相違が見られる特徴量（*i.e.*, Jitter、Shimmer、CQ）も観察されている。

韻律情報（*i.e.*, アクセントパターン）の感情音声の音響的特徴への影響を考察した結果、日本語のアクセントパターンが周波数（*e.g.*, Jitter）、エネルギー・振幅（*e.g.*, HNR）、スペクトル傾斜（*e.g.*, Slope 0-0.5 kHz）に関する特徴に効果を及ぼしており、その効果と感情の効果との交互作用が起きていることが明らかとなっている。

感情の進化適応上の機能を認める以上、ヒトの感情音声のスピーチ・チェーンにおいて頑健性のある産出と知覚を行わなければならない。一方で、そのスピーチ・チェーンにいる個人を取り巻く内的要因（*e.g.*, 話者や聞き手の生理的・解剖学的違い、個人の発話スタイル）と外的要因（*e.g.*, 環境の騒音、社会文化的背景）が感情音声の産出と知覚に常に変動をもたらしている。それにも関わらず、ヒトが機械と比べ、感情音声の表出・認識を無理なく遂行できる原因の 1 つは、ヒトの脳は、外界からの入力と既存の予測モデルとの間の予測誤差を最小化し、生成モデルを常に更新しながらベイズ的推定を行い、世界を探索する装置（Friston, 2010）として、限りのない変動を持つ外界に対する高い適応力を持っていることにあると筆者は主張する。このような背景の中で、本研究で行った感情音声の産出面の声質に関わる特徴への解明により、感情音声そのものの特徴が捉えられただけでなく、ヒトが世界をモデリングする際に、それらの特徴に対しどんな処理をしているか（*i.e.*, 感情音声の知覚、感情の認識）、ヒトと機械の感情表出・処理はどんな違いを持ち、それらの違いはヒトの知能のどのような特徴を示しているかなどの問題を解決する土台となる知識の一部が得られたのであろう。

付録

付録 1: 収録実験の説明

実験の説明

これからは画面に提示した短い文、または単音を感情（5つ）の入れた状態、あるいは中立の状態で発話してください。各感情の発話の前には、その感情に関する映像をご覧になって頂いた上、当該感情を経験した出来事を自発的に想起して頂きます。

ある感情の発話を1つのセッションとし、そのうち66個の言語資料（短文または単音/a/）を読み上げて頂きます。1つの短文・単音の読み上げが終わったあと、**escape** 以外の任意のキーを押せば次に進むことができます。

今一度下記にある感情の定義をお読みください。実験中は感情の定義に疑問を持つ場合は、いつでもその内容を参照することができます。

セッションとセッションの間に休みの時間が挟まれます。その間に実験実施者から次のセッションについての指示がありますので、1つのセッションが終わったら必ず実験実施者にお知らせください。なお、最後まで集中して頂いて実験を行う必要があるため、集中力が欠けたり疲れたり、お腹がすいたり喉が乾いたりしましたら、休みの時間を利用してお体の調子を整えてください。

質問がある場合や、実験が始まってでも実験で行うべきことがわからない場合などは実験実施者にお聞きになってください。

それでは実験実施者の指示に従って次にお進みください。よろしくお願ひ致します。

感情の定義：

喜び：「喜び」は我々が目新しさや快適さを経験した際に感じる感情である。

悲しみ：「悲しみ」は我々が大切なものを失った際に感じる感情である。

恐怖：「恐怖」は我々が安全や幸福を脅かされた際に感じる感情である。

怒り：「怒り」は我々が身体的、または心理的に妨げられた際に感じる感情である。

嫌悪：「嫌悪」は我々が有害なもの、または不快なことに遭遇した際に感じる感情である。

中立：この実験では無感情の状態を指す。

付録 2: 収録実験の同意書（提出用、控）

実験への参加について

名古屋大学大学院人文学研究科言語学分野宇都木研究室の王瀚が修士学位論文の研究において、日本語の感情音声の産出に関する研究を行っており、そのために行った実験により得られた被験者の音声、行動実験課題のデータ、生理指標、個人情報（これらのデータを以下「個人データ」と呼ぶ）を用いた分析を計画しています。この同意書は、被験者に対し上記の個人データの研究利用について同意を求めるものです。

上記の個人データは、個人名を匿名化した上で分析します。データは厳重に管理され、個人を特定しうる情報が外に漏れることはありません。研究成果を学会発表や論文として公表することと、王瀚の修士学位論文において利用することがありますが、その際にも個人を特定しうる情報を公表することはありません。

なお、ここでの同意はあくまでも任意のものであり、同意しなくても何ら問題はありませんし、今後名古屋大学及び宇都木研究室（とその構成員）との関係に影響を及ぼすことありません。同意されなかった方に対しては実験を行いません。また、同意書を提出した後でも、書面を提出することにより、いつでも撤回することができますし、実験が始まった後でも体調や気分が悪いなどいかなる理由によっても中止できます。

この研究から得られた知見は日本語の感情音声の産出と知覚で使われる声質の特徴量の解明や、感情音声の産出と関わる生理的メカニズムに対する理解を深めることに役立つ可能性があります。実験や研究に関して何か質問がありましたら、王瀚（実験実施者：名古屋大学大学院人文学研究科博士課程前期課程、mobile: 070-4106-1069、e-mail: samhaker2003@gmail.com）までご連絡ください。

上記の説明を読んで理解した上で、感情音声の実験への参加と、その実験で得られた個人データの研究利用について同意します。

被験者氏名 平成 30 年 月 日

実験者氏名 平成 30 年 月 日

付録 3: 収録実験のアンケート

実験アンケート

本日の実験にご協力頂き、誠にありがとうございました。実験の目的で以下の個人情報のご提供にご協力願います。実験参加の際に得られた個人情報は、実験の実施と結果の分析の目的にだけ使用されます。また、実験で得られたデータの使用、発表、出版などにより、個人の情報が漏れたり個人が特定されることはありません。

個人情報

1. 氏名 : _____ (実験実施者用 : EXRIN)
2. 連絡先 (メールアドレス) : _____
3. 生年月日 : _____ 年 月 日
4. 性別 : _____
5. 年齢 : _____
6. 利き手 : _____
7. 出身地 : _____
8. 母語 (方言までご記入ください) : _____ (例 : 日本語大阪弁)
9. バイリンガルですか。 はい (言語 _____) いいえ
10. トライリンガルですか。 はい (言語 _____) いいえ
11. 外国語学習歴 (言語、学習期間及びレベルをご記入ください)

署名 _____

名古屋大学大学院人文学研究科言語学分野宇都木研究室

王瀚

付録 4: 刺激文

有意味・HLL	文	頻度*									
		a	i	u	e	o	b	d	g	m	n
1a	デニムだ (デニムだ)		1	1						1	1
2a	ドミノだ (ドミノだ)		1			1				1	1
3a	バナナだ (バナナだ)	2						1	1		
4a	マダムだ (マダムだ)	1		1				1		1	
5a	メガネだ (眼鏡だ)	1			1			1			1
合計		4	2	3	1	1	0	1	2	4	3
有意味・LHH	文	頻度									
		a	i	u	e	o	b	d	g	m	n
1a	ウナギだ (鰻だ)	1	1						1		1
2a	エノグだ (絵の具だ)			1		1			1		1
3a	マナビだ (学びだ)	1	1				1				1
4a	デマドだ (出窓だ)	1				1		1		1	
5a	ドナベだ (土鍋だ)	1			1		1				
合計		4	2	1	1	2	2	1	2	1	3
無意味・HLL	文	頻度									
		a	i	u	e	o	b	d	g	m	n
1b	デニメだ		1		1					1	1
2b	ボミノだ		1			1				1	1
3b	バグバだ	1		1			1		1		
4b	マドグだ			1		1		1	1		
5b	メダベだ	1			1		1	1			
合計		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
無意味・LHH	文	頻度									
		a	i	u	e	o	b	d	g	m	n
1b	ウメビだ		1		1		1			1	
2b	エモグだ			1		1			1	1	
3b	マダギだ	1	1					1	1		
4b	デネドだ				1	1		1			1
5b	ドナブだ	1		1			1				1
合計		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

*ここでいう頻度は各単語の二番目と三番目のモーラに現れる各音の頻度である。

付録 5: 評定実験の説明

実験の説明

これからは感情を表出する音声（無感情の中立の発話も含む）を聞いたあと、個々の音声についていくつかの評定を行ってください。

本実験は2つのセッションからなり、セッションとセッションの間に休みの時間が挟まれます。その間に実験実施者から次のセッションについての指示がありますので、1つのセッションが終わったら実験実施者にお知らせください。ご本人の実験が終了したあともすべての被験者の実験が終わるまで席でお待ち願います。なお、最後まで集中して頂いて実験を行う必要があるため、集中力が欠けたり疲れたりしましたら、休みの時間を利用して全体の調子を整えてください。

実験中は感情の定義に疑問を持つ場合は、いつでも以下の定義を参照することができます。

質問がある場合や、実験が始まってでも実験で行うべきことがわからない場合などは実験実施者にお聞きになってください。

それでは実験実施者の指示に従って次にお進みください。よろしくお願い致します。

感情の定義：

喜び：「喜び」は我々が目新しさや快適さを経験した際に感じる感情である。

悲しみ：「悲しみ」は我々が大切なものを失った際に感じる感情である。

恐怖：「恐怖」は我々が安全や幸福を脅かされた際に感じる感情である。

怒り：「怒り」は我々が身体的、または心理的に妨げられた際に感じる感情である。

嫌悪：「嫌悪」は我々が有害なもの、または不快なことに遭遇した際に感じる感情である。

中立：この実験では無感情の発話を指す。

付録 6: 評定実験の同意書 (提出用、控)

実験への参加について

名古屋大学大学院人文学研究科言語学分野宇都木研究室の王瀚が修士学位論文の研究において、日本語の感情音声の産出に関する研究を行っており、そのために行った実験により得られた被験者の音声、行動実験課題のデータ、生理指標、個人情報（これらのデータを以下「個人データ」と呼ぶ）を用いた分析を計画しています。この同意書は、被験者に対し上記の個人データの研究利用について同意を求めるものです。

上記の個人データは、個人名を匿名化した上で分析します。データは厳重に管理され、個人を特定しうる情報が外に漏れることはありません。研究成果を学会発表や論文として公表することと、王瀚の修士学位論文において利用することがありますが、その際にも個人を特定しうる情報を公表することはありません。

なお、ここでの同意はあくまでも任意のものであり、同意しなくても何ら問題はありませんし、今後名古屋大学及び宇都木研究室（とその構成員）との関係に影響を及ぼすことありません。同意されなかった方に対しては実験を行いません。また、同意書を提出した後でも、書面を提出することにより、いつでも撤回することができますし、実験が始まった後でも体調や気分が悪いなどいかなる理由によっても中止できます。

この研究から得られた知見は日本語の感情音声の産出と知覚で使われる声質の特徴量の解明や、感情音声の産出と関わる生理的メカニズムに対する理解を深めることに役立つ可能性があります。実験や研究に関して何か質問がありましたら、王瀚（実験実施者：名古屋大学大学院人文学研究科博士課程前期課程、mobile: 070-4106-1069、e-mail: samhaker2003@gmail.com）までご連絡ください。

上記の説明を読んで理解した上で、感情音声の実験への参加と、その実験で得られた個人データの研究利用について同意します。

被験者氏名 平成 30 年 月 日

実験者氏名 平成 30 年 月 日

付録 7: 評定実験のアンケート

実験アンケート・実験参加者プール登録シート

本日の実験にご協力頂き、誠にありがとうございました。実験の目的で以下の個人情報のご提供にご協力願います。なお、名古屋大学大学院人文学研究科言語学分野宇都木研究室で行われる言語科学・音声科学などに関する実験の参加者プールに登録し、今後実験参加者を募る際に、メールなどの連絡を受け取りたい方は、以下の注意事項をお読みの上、問 12 の「はい」に○をつけてください。

注意事項

- 「実験参加者プール」に登録しても、実験へ参加する義務は生じません。今後メールが配信された場合は、その都度、参加するかどうかを決めることができます。
- 「実験参加者プール」登録の取り消しは、いつでもできます。
- 実験登録・実験参加の際に得られた個人情報は、実験を実施する目的だけ使用されます。また、実験結果の使用、発表、出版などにより、個人の情報が漏れたり個人が特定されることはありません。

個人情報

1. 氏名 : _____
2. 連絡先（メールアドレス） : _____
3. 生年月日 : _____ 年 月 日
4. 性別 : _____
5. 年齢 : _____
6. 利き手 : _____
7. 出身地 : _____
8. 母語（方言までご記入ください） : _____（例：日本語大阪弁）
9. バイリンガルですか。 はい（言語_____） いいえ
10. トライリンガルですか。 はい（言語_____） いいえ
11. 外国語学習歴（言語、学習期間及びレベルをご記入ください）

12. 実験参加者プールに登録しますか。 はい _____ いいえ _____

13. 名古屋大学学内者は以下も合わせて記入してください：

学籍番号 : _____ 学部・学科 : _____ 学年 : _____

実験実施者用 : EXR2N EXPC

署名 _____

名古屋大学大学院人文学研究科言語学分野宇都木研究室

付録 8: 特徴量の混合効果モデルの推定

Model 1: Pitch

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	0.04061	0.23262	8.54854	0.175	0.865
emotiondisgust	-0.24199	0.20521	5.15304	-1.179	0.29
emotionenjoyment	0.12818	0.19045	5.05464	0.673	0.53
emotionfear	-0.16982	0.11547	5.92304	-1.471	0.192
emotionneutrality	-0.31962	0.20859	6.24172	-1.532	0.174
emotionsadness	-0.13386	0.15701	5.36556	-0.853	0.43
accent_patternLHH	0.08265	0.10278	6.3323	0.804	0.45

Model 2: Loudness

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	0.2118	0.3968	10.137	0.534	0.6051
emotiondisgust	-0.7697	0.3749	7.151	-2.053	0.0783
emotionenjoyment	0.7531	0.476	6.3143	1.582	0.1622
emotionfear	-0.1652	0.3436	8.9771	-0.481	0.6421
emotionneutrality	-0.9892	0.3954	7.3702	-2.502	0.0392 *
emotionsadness	-0.6592	0.2978	10.7583	-2.214	0.0494 *
accent_patternLHH	0.3622	0.2187	7.7206	1.657	0.1376
emotiondisgust:accent_patternLHH	-0.2635	0.1511	7.5111	-1.744	0.1218
emotionenjoyment:accent_patternLHH	-0.5757	0.2051	7.138	-2.807	0.0257 *
emotionfear:accent_patternLHH	-0.3106	0.1962	7.3971	-1.583	0.1552
emotionneutrality:accent_patternLHH	-0.284	0.1713	7.8537	-1.658	0.1366
emotionsadness:accent_patternLHH	-0.3122	0.184	7.6899	-1.697	0.1297

有意水準 : * $<.05$, ** $<.01$, *** $<.001$; 以下同様。

Simple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

accent_pattern = HLL:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
enjoyment - neutrality	1.74225212	0.3217396	7.57	5.415	0.0065 **
enjoyment - sadness	1.4122627	0.3660355	7.52	3.858	0.0417 *
disgust - fear	-0.60451777	0.1717259	8.5	-3.52	0.0558
disgust - enjoyment	-1.52283648	0.4745929	6.01	-3.209	0.1158
anger - neutrality	0.98916437	0.39567	7.4	2.5	0.2359
anger - sadness	0.65917495	0.2980557	10.96	2.212	0.3054
anger - disgust	0.76974873	0.3752977	7.15	2.051	0.4004
enjoyment - fear	0.91831871	0.4810559	5.91	1.909	0.4757
fear - neutrality	0.82393341	0.4546191	5.29	1.812	0.5264

fear - sadness	0.49394399	0.2851163	6.07	1.732	0.5588
anger - enjoyment	-0.75308775	0.4762197	6.33	-1.581	0.6344
neutrality - sadness	-0.32998942	0.3376819	5.23	-0.977	0.9082
disgust - neutrality	0.21941563	0.4422052	5.2	0.496	0.9942
anger - fear	0.16523096	0.3441588	9.04	0.48	0.9958
disgust - sadness	-0.11057378	0.256338	6.13	-0.431	0.9971

accent_pattern = LHH:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
enjoyment - neutrality	1.4505365	0.3212842	7.54	4.515	0.0185*
anger - sadness	0.97139056	0.2977071	10.92	3.263	0.0637
disgust - fear	-0.55745936	0.1703579	8.36	-3.272	0.0798
anger - neutrality	1.27318813	0.3952147	7.38	3.222	0.0954
enjoyment - sadness	1.14873893	0.3658026	7.5	3.14	0.1044
anger - disgust	1.03326305	0.3747314	7.13	2.757	0.175
disgust - enjoyment	-1.21061141	0.4742157	6	-2.553	0.2416
fear - neutrality	0.79738444	0.4541758	5.28	1.756	0.5532
fear - sadness	0.49558688	0.2846486	6.04	1.741	0.5546
anger - fear	0.47580369	0.3434629	9.01	1.385	0.7348
enjoyment - fear	0.65315205	0.4805878	5.9	1.359	0.7485
neutrality - sadness	-0.30179757	0.3374664	5.22	-0.894	0.9331
disgust - neutrality	0.23992508	0.4418153	5.19	0.543	0.9913
anger - enjoyment	-0.17734836	0.4758186	6.32	-0.373	0.9986
disgust - sadness	-0.06187248	0.2559217	6.11	-0.242	0.9998

emotion = anger:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.3622457	0.2187518	7.86	-1.656	0.137

emotion = disgust:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0987314	0.14645118	7.87	-0.674	0.5195

emotion = enjoyment:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.21349371	0.12156036	7.34	1.756	0.1205

emotion = fear:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.051673	0.13361453	7.87	-0.387	0.7092

emotion = neutrality:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0782219	0.09243327	7.66	-0.846	0.4231

emotion = sadness:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0500301	0.10128854	7.65	-0.494	0.6352

Model 3: Local Jitter

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	0.15033	0.1906	8.38471	0.789	0.452
emotiondisgust	-0.18804	0.13652	7.54544	-1.377	0.208
emotionenjoyment	-0.04997	0.19292	9.47319	-0.259	0.801
emotionfear	-0.18861	0.15664	5.84757	-1.204	0.275
emotionneutrality	-0.22957	0.12353	7.53879	-1.858	0.102
emotionsadness	-0.11571	0.15767	7.40873	-0.734	0.486
accent_patternLHH	-0.12785	0.11982	4.62642	-1.067	0.338

Model 4: Local Shimmer

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	0.025026	0.191922	4.575189	0.13	0.902
emotiondisgust	0.036196	0.172964	6.323846	0.209	0.841
emotionenjoyment	0.078384	0.159917	4.898365	0.49	0.645
emotionfear	-0.073928	0.120495	5.045583	-0.614	0.566
emotionneutrality	-0.004765	0.17564	5.603274	-0.027	0.979
emotionsadness	-0.080356	0.139106	6.391112	-0.578	0.583
accent_patternLHH	0.00824	0.297874	1.095965	0.028	0.982

Model 5: HNR

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.32084	0.125	11.01334	-2.567	0.0262 *
emotiondisgust	0.21964	0.14707	5.19315	1.493	0.1934
emotionenjoyment	0.12143	0.18245	4.94093	0.666	0.5355
emotionfear	0.18241	0.15334	5.14953	1.19	0.2862
emotionneutrality	0.15491	0.21289	5.02539	0.728	0.4993
emotionsadness	0.34958	0.10974	6.17043	3.185	0.0182 *
accent_patternLHH	0.27214	0.08843	6.04131	3.077	0.0215 *

Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

Linear Hypothesis	Estimate	Std. Error	z value	p.value
disgust - anger == 0	0.21964	0.14707	1.493	0.5973
enjoyment - anger == 0	0.12143	0.18245	0.666	0.9778

fear - anger == 0	0.18241	0.15334	1.19	0.7907
neutrality - anger == 0	0.15491	0.21289	0.728	0.9674
sadness - anger == 0	0.34958	0.10974	3.185	0.0143 *
enjoyment - disgust == 0	-0.09821	0.21708	-0.452	0.9961
fear - disgust == 0	-0.03723	0.16646	-0.224	0.9999
neutrality - disgust == 0	-0.06473	0.14575	-0.444	0.9965
sadness - disgust == 0	0.12993	0.09124	1.424	0.644
fear - enjoyment == 0	0.06098	0.14558	0.419	0.9973
neutrality - enjoyment == 0	0.03348	0.29917	0.112	1
sadness - enjoyment == 0	0.22814	0.17837	1.279	0.7377
neutrality - fear == 0	-0.0275	0.21694	-0.127	1
sadness - fear == 0	0.16717	0.13436	1.244	0.7588
sadness - neutrality == 0	0.19467	0.17291	1.126	0.8255
LHH - HLL == 0	0.27214	0.08843	3.077	0.00209 **

Model 6: H1-H2

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.11386	0.11247	9.13063	-1.012	0.337
emotiondisgust	0.07516	0.12266	5.7725	0.613	0.563
emotionenjoyment	0.22257	0.21046	5.4289	1.058	0.335
emotionfear	0.18943	0.13654	5.85772	1.387	0.216
emotionneutrality	0.23251	0.18184	5.48962	1.279	0.252
emotionsadness	0.14402	0.10675	5.10158	1.349	0.234
accent_patternLHH	-0.02626	0.04784	17.79219	-0.549	0.59

Model 7: H1-A3

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.1093	0.2278	3.2869	-0.48	0.6614
emotiondisgust	0.2791	0.1576	5.0659	1.771	0.136
emotionenjoyment	-0.1156	0.1478	5.208	-0.782	0.4682
emotionfear	0.0142	0.1031	5.701	0.138	0.8953
emotionneutrality	0.4994	0.1399	4.9751	3.571	0.0162 *
emotionsadness	0.1961	0.1036	5.3867	1.892	0.1128
accent_patternLHH	-0.1071	0.3172	1.0958	-0.338	0.7888

Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

Linear Hypothesis	Estimate	Std. Error	z value	p.value
disgust - anger == 0	0.27909	0.15758	1.771	0.42146
enjoyment - anger == 0	-0.11558	0.14779	-0.782	0.95745
fear - anger == 0	0.0142	0.10313	0.138	0.99999
neutrality - anger == 0	0.49944	0.13987	3.571	0.00388 **

sadness - anger == 0	0.19607	0.10361	1.892	0.34831
enjoyment - disgust == 0	-0.39467	0.20753	-1.902	0.34293
fear - disgust == 0	-0.26489	0.18608	-1.424	0.65134
neutrality - disgust == 0	0.22035	0.20263	1.087	0.84906
sadness - disgust == 0	-0.08301	0.11548	-0.719	0.97013
fear - enjoyment == 0	0.12978	0.09486	1.368	0.68777
neutrality - enjoyment == 0	0.61502	0.18731	3.283	0.01074 *
sadness - enjoyment == 0	0.31165	0.12789	2.437	0.11777
neutrality - fear == 0	0.48524	0.1701	2.853	0.04023 *
sadness - fear == 0	0.18188	0.10823	1.68	0.47977
sadness - neutrality == 0	-0.30336	0.15714	-1.93	0.32716

Model 8: F1 frequency

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.0851	0.30036	7.02022	-0.283	0.785
emotiondisgust	-0.25889	0.24998	11.41035	-1.036	0.322
emotionenjoyment	0.67073	0.48522	5.9587	1.382	0.216
emotionfear	0.21862	0.30965	9.87823	0.706	0.496
emotionneutrality	-0.32982	0.34495	6.93484	-0.956	0.371
emotionsadness	0.13212	0.32544	9.43007	0.406	0.694
accent_patternLHH	0.07382	0.2707	2.14408	0.273	0.809
emotiondisgust:accent_patternLHH	0.14858	0.22896	8.1169	0.649	0.534
emotionenjoyment:accent_patternLHH	-0.22569	0.21593	8.30285	-1.045	0.325
emotionfear:accent_patternLHH	0.16401	0.22773	7.93705	0.72	0.492
emotionneutrality:accent_patternLHH	-0.10291	0.21538	8.28671	-0.478	0.645
emotionsadness:accent_patternLHH	-0.19199	0.26146	7.3836	-0.734	0.485

Model 9: F1 bandwidth

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.32951	0.22049	6.35054	-1.494	0.18299
emotiondisgust	0.42603	0.13111	7.55139	3.249	0.01267 *
emotionenjoyment	0.0349	0.3456	5.9316	0.101	0.92289
emotionfear	0.28068	0.18823	6.48875	1.491	0.18284
emotionneutrality	0.87036	0.23507	7.94998	3.703	0.00609 **
emotionsadness	0.57263	0.21699	7.65512	2.639	0.03092 *
accent_patternLHH	-0.08138	0.24017	0.97881	-0.339	0.79296

Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

	Estimate	Std. Error	z value	p.value
disgust - anger == 0	0.426	0.1311	3.249	0.01277 *
enjoyment - anger == 0	0.0349	0.3456	0.101	1
fear - anger == 0	0.2807	0.1882	1.491	0.62812
neutrality - anger == 0	0.8704	0.2351	3.703	0.00267 **
sadness - anger == 0	0.5726	0.217	2.639	0.07654
enjoyment - disgust == 0	-0.3911	0.3177	-1.231	0.78981
fear - disgust == 0	-0.1454	0.1749	-0.831	0.95177
neutrality - disgust == 0	0.4443	0.1957	2.271	0.18086
sadness - disgust == 0	0.1466	0.1715	0.855	0.9458
fear - enjoyment == 0	0.2458	0.2844	0.864	0.94333
neutrality - enjoyment == 0	0.8355	0.2826	2.956	0.03209 *
sadness - enjoyment == 0	0.5377	0.2349	2.29	0.17414
neutrality - fear == 0	0.5897	0.2215	2.662	0.07178
sadness - fear == 0	0.2919	0.1852	1.576	0.57096
sadness - neutrality == 0	-0.2977	0.2184	-1.363	0.71117

Model 10: F1 relative energy

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.02309	0.12259	6.4603	-0.188	0.856
emotiondisgust	-0.10769	0.1258	5.4185	-0.856	0.428
emotionenjoyment	0.43593	0.24562	7.3309	1.775	0.117
emotionfear	0.09148	0.14955	5.56361	0.612	0.565
emotionneutrality	-0.09335	0.14595	5.24835	-0.64	0.549
emotionsadness	-0.03154	0.13246	5.60546	-0.238	0.82
accent_patternLHH	-0.04436	0.11479	5.42812	-0.386	0.714

Model 11: F2 frequency

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.03761	0.25592	3.81718	-0.147	0.8906
emotiondisgust	-0.21389	0.16496	8.29912	-1.297	0.2296
emotionenjoyment	0.40769	0.33603	6.07994	1.213	0.2701
emotionfear	0.08799	0.25326	8.93204	0.347	0.7363
emotionneutrality	-0.36453	0.32114	8.10762	-1.135	0.2888
emotionsadness	0.08409	0.23002	7.67533	0.366	0.7246
accent_patternLHH	0.21826	0.18008	1.75586	1.212	0.3636
emotiondisgust:accent_patternLHH	0.02424	0.13933	1891.96887	0.174	0.8619
emotionenjoyment:accent_patternLHH	-0.32415	0.1409	1892.67621	-2.301	0.0215 *
emotionfear:accent_patternLHH	0.07809	0.14152	1892.74218	0.552	0.5812

emotionneutrality:accent_patternLHH	-0.23415	0.13985	1892.10655	-1.674	0.0942
emotionsadness:accent_patternLHH	-0.32293	0.13937	1891.34394	-2.317	0.0206 *

Simple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

accent_pattern = HLL:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
anger - disgust	0.213890904	0.1671115	7.62	1.28	0.7879
anger - enjoyment	-0.407687667	0.3372233	6.09	-1.209	0.8196
anger - fear	-0.087988637	0.2547571	9.03	-0.345	0.9991
anger - neutrality	0.364533616	0.3221329	8.1	1.132	0.8558
anger - sadness	-0.08408576	0.2310781	7.56	-0.364	0.9988
disgust - enjoyment	-0.621578571	0.2549691	7.29	-2.438	0.2558
disgust - fear	-0.301879541	0.256508	9.03	-1.177	0.8373
disgust - neutrality	0.150642712	0.2443472	8.94	0.617	0.9869
disgust - sadness	-0.297976664	0.1737578	8.79	-1.715	0.5556
enjoyment - fear	0.31969903	0.2625277	7.96	1.218	0.8177
enjoyment - neutrality	0.772221283	0.2454765	6.13	3.146	0.1223
enjoyment - sadness	0.323601907	0.2000562	9	1.618	0.6082
fear - neutrality	0.452522253	0.2649674	8.44	1.708	0.5605
fear - sadness	0.003902877	0.2062184	8.33	0.019	1
neutrality - sadness	-0.448619376	0.20565	9.08	-2.181	0.3295

accent_pattern = LHH:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
anger - disgust	0.18965439	0.1635183	7.24	1.16	0.8428
anger - enjoyment	-0.083533216	0.3353332	6	-0.249	0.9998
anger - fear	-0.166080727	0.252169	8.79	-0.659	0.9824
anger - neutrality	0.598686419	0.3204804	7.99	1.868	0.4795
anger - sadness	0.238840929	0.2296207	7.41	1.04	0.8907
disgust - enjoyment	-0.273187606	0.2524977	7.12	-1.082	0.8746
disgust - fear	-0.355735117	0.2540545	8.78	-1.4	0.7269
disgust - neutrality	0.409032028	0.2421834	8.74	1.689	0.5698
disgust - sadness	0.049186539	0.1718788	8.5	0.286	0.9996
enjoyment - fear	-0.082547511	0.2598393	7.77	-0.318	0.9994
enjoyment - neutrality	0.682219635	0.2433313	5.97	2.804	0.1832
enjoyment - sadness	0.322374145	0.1982536	8.75	1.626	0.604
fear - neutrality	0.764767145	0.2629326	8.24	2.909	0.1322
fear - sadness	0.404921656	0.2043194	8.08	1.982	0.4241
neutrality - sadness	-0.35984549	0.2044364	8.87	-1.76	0.531

emotion = anger:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.2182598	0.1804589	1.85	-1.209	0.3586

emotion = disgust:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.2424964	0.1791848	1.79	-1.353	0.3213

emotion = enjoyment:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.10589461	0.1806184	1.84	0.586	0.6214

emotion = fear:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.2963519	0.1809981	1.86	-1.637	0.2521

emotion = neutrality:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.01589296	0.1795503	1.81	0.089	0.9383

emotion = sadness:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.10466685	0.1789269	1.79	0.585	0.6236

Model 12: F2 relative energy

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	0.004952	1.70E-01	4.15E+00	0.029	0.9781
emotiondisgust	-0.2317	1.46E-01	9.99E+00	-1.587	0.1437
emotionenjoyment	0.6489	2.45E-01	9.06E+00	2.65	0.0263 *
emotionfear	0.01524	1.76E-01	8.97E+00	0.087	0.9328
emotionneutrality	-0.2711	1.92E-01	7.57E+00	-1.413	0.1974
emotionsadness	-0.1657	1.56E-01	1.03E+01	-1.062	0.3127
accent_patternLHH	0.2034	3.33E-01	1.50E+00	0.612	0.6206
emotiondisgust:accent_patternLHH	-0.24	1.43E-01	1.89E+03	-1.684	0.0924
emotionenjoyment:accent_patternLHH	-0.5731	1.44E-01	1.89E+03	-3.971	0.0000744 ***
emotionfear:accent_patternLHH	-0.071	1.45E-01	1.89E+03	-0.491	0.6236
emotionneutrality:accent_patternLHH	-0.1781	1.43E-01	1.89E+03	-1.244	0.2135
emotionsadness:accent_patternLHH	-0.1161	1.43E-01	1.89E+03	-0.814	0.4156

Simple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

accent_pattern = HLL:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
enjoyment - fear	0.63367038	0.1581102	8.78	4.008	0.0272 **
enjoyment - sadness	0.81462329	0.2179536	7.69	3.738	0.0471 **

enjoyment - neutrality	0.91999054	0.284963	8.94	3.228	0.0799
disgust - enjoyment	-0.88057974	0.295405	8.44	-2.981	0.118
anger - enjoyment	-0.64890514	0.2463939	9.08	-2.634	0.1824
anger - disgust	0.23167459	0.1489188	8.39	1.556	0.6432
anger - neutrality	0.2710854	0.1938239	7.28	1.399	0.7282
fear - neutrality	0.28632016	0.2193559	8.93	1.305	0.7761
fear - sadness	0.18095292	0.1388431	8.7	1.303	0.777
disgust - fear	-0.24690936	0.213211	8.64	-1.158	0.8452
anger - sadness	0.16571815	0.158	9.16	1.049	0.8897
neutrality - sadness	-0.10536725	0.1915321	9.01	-0.55	0.9921
disgust - sadness	-0.06595644	0.1886825	8.35	-0.35	0.999
anger - fear	-0.01523477	0.1787955	8.98	-0.085	1
disgust - neutrality	0.0394108	0.213344	6.84	0.185	1

accent_pattern = LHH:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
anger - disgust	0.4716717	0.1444125	7.86	3.266	0.0851
anger - neutrality	0.44920573	0.1907806	7	2.355	0.2859
disgust - fear	-0.41590735	0.2097139	8.33	-1.983	0.4217
disgust - enjoyment	-0.5474463	0.2931387	8.28	-1.868	0.4781
enjoyment - neutrality	0.52498032	0.2830004	8.76	1.855	0.482
fear - neutrality	0.39344137	0.2164738	8.63	1.818	0.5019
anger - sadness	0.28183673	0.1556029	8.76	1.811	0.5046
fear - sadness	0.22607237	0.1352864	8.14	1.671	0.5812
enjoyment - sadness	0.35761133	0.2160752	7.5	1.655	0.5919
disgust - sadness	-0.18983497	0.1868032	8.1	-1.016	0.9002
neutrality - sadness	-0.16736899	0.190058	8.77	-0.881	0.9419
enjoyment - fear	0.13153895	0.1528984	8.22	0.86	0.9464
anger - fear	0.05576436	0.1745472	8.51	0.319	0.9994
anger - enjoyment	-0.0757746	0.2437007	8.83	-0.311	0.9995
disgust - neutrality	-0.02246598	0.2106131	6.63	-0.107	1

emotion = anger:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.2033495	0.3329323	1.54	-0.611	0.6189

emotion = disgust:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.03664761	0.332114	1.53	0.11	0.9248

emotion = enjoyment:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.36978104	0.3329829	1.54	1.111	0.4101

emotion = fear:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.1323504	0.3334283	1.55	-0.397	0.7393

emotion = neutrality:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0252292	0.3323067	1.53	-0.076	0.9482

emotion = sadness:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0872309	0.3318905	1.53	-0.263	0.8237

Model 13: F3 frequency

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.10668	0.28428	4.884	-0.375	0.723
emotiondisgust	-0.17188	0.22163	8.36623	-0.776	0.459
emotionenjoyment	0.38712	0.34248	6.4035	1.13	0.299
emotionfear	0.06056	0.27996	9.60539	0.216	0.833
emotionneutrality	-0.20941	0.3438	6.18819	-0.609	0.564
emotionsadness	0.05187	0.27863	6.29639	0.186	0.858
accent_patternLHH	0.21909	0.23384	1.70342	0.937	0.462
emotiondisgust:accent_patternLHH	0.05859	0.1884	9.80488	0.311	0.762
emotionenjoyment:accent_patternLHH	-0.20141	0.19679	9.4535	-1.023	0.332
emotionfear:accent_patternLHH	0.12524	0.25588	7.80946	0.489	0.638
emotionneutrality:accent_patternLHH	-0.11233	0.18668	10.86177	-0.602	0.56
emotionsadness:accent_patternLHH	-0.21809	0.16648	13.5792	-1.31	0.212

Model 14: F3 relative energy

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	0.0358	0.17832	2.53188	0.201	0.85589
emotiondisgust	-0.22276	0.18265	8.29337	-1.22	0.25617
emotionenjoyment	0.64985	0.26704	8.30616	2.434	0.03990 *
emotionfear	-0.02874	0.19362	7.77114	-0.148	0.88579
emotionneutrality	-0.3797	0.20583	6.87126	-1.845	0.10839
emotionsadness	-0.2038	0.17174	9.20071	-1.187	0.26508
accent_patternLHH	0.20522	0.34646	1.38855	0.592	0.63547
emotiondisgust:accent_patternLHH	-0.2377	0.15521	11.12685	-1.531	0.15357
emotionenjoyment:accent_patternLHH	-0.5595	0.16198	7.60049	-3.454	0.00935 **
emotionfear:accent_patternLHH	-0.0457	0.15018	28.03661	-0.304	0.76315
emotionneutrality:accent_patternLHH	-0.11841	0.14876	18.41187	-0.796	0.43618

emotionsadness:accent_patternLHH	-0.13159	0.14551	47.89435	-0.904	0.37035
----------------------------------	----------	---------	----------	--------	---------

Simple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

accent_pattern = HLL:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
enjoyment - fear	0.67858932	0.1756746	8.36	3.863	0.0357 *
enjoyment - neutrality	1.02954898	0.2797521	9.03	3.68	0.0415 *
enjoyment - sadness	0.85365486	0.2284949	7.87	3.736	0.0458 *
disgust - enjoyment	-0.87260812	0.3222297	8.46	-2.708	0.1704
anger - enjoyment	-0.64985261	0.2686283	9.09	-2.419	0.2432
anger - neutrality	0.37969637	0.2079473	6.66	1.826	0.5086
fear - neutrality	0.35095966	0.2015227	8.72	1.742	0.5415
fear - sadness	0.17506555	0.1369831	7.11	1.278	0.7885
anger - disgust	0.22275551	0.1853549	7.83	1.202	0.8249
anger - sadness	0.20380226	0.1736704	8.4	1.174	0.8382
neutrality - sadness	-0.17589411	0.185744	8.36	-0.947	0.923
disgust - fear	-0.1940188	0.2269276	8.44	-0.855	0.9479
disgust - neutrality	0.15694086	0.2375991	6.84	0.661	0.9811
anger - fear	0.02873671	0.1966571	8.67	0.146	1
disgust - sadness	-0.01895325	0.1888359	8.13	-0.1	1

accent_pattern = LHH:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
anger - disgust	0.46045102	0.1814167	7.49	2.538	0.224
anger - neutrality	0.49810991	0.2049911	6.44	2.43	0.2696
fear - neutrality	0.42367449	0.1981739	8.39	2.138	0.3528
enjoyment - neutrality	0.58846165	0.2777152	8.84	2.119	0.3573
anger - sadness	0.33539373	0.1714408	8.09	1.956	0.4359
fear - sadness	0.26095831	0.1333339	6.63	1.957	0.4469
enjoyment - sadness	0.42574547	0.2269722	7.68	1.876	0.4775
disgust - fear	-0.38601561	0.2232938	8.17	-1.729	0.5504
disgust - enjoyment	-0.55080277	0.320044	8.33	-1.721	0.5539
enjoyment - fear	0.16478716	0.1707819	7.92	0.965	0.917
neutrality - sadness	-0.16271618	0.1842765	8.12	-0.883	0.9406
disgust - sadness	-0.12505729	0.1867709	7.9	-0.67	0.9807
anger - fear	0.07443542	0.1926413	8.28	0.386	0.9984
anger - enjoyment	-0.09035175	0.2661573	8.87	-0.339	0.9992
disgust - neutrality	0.03765889	0.2349875	6.66	0.16	1

emotion = anger:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.2052189	0.3470323	1.52	-0.591	0.63

emotion = disgust:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.03247659	0.347747	1.54	0.093	0.9363

emotion = enjoyment:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.35428194	0.3549598	1.66	0.998	0.4409

emotion = fear:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.1595202	0.351373	1.6	-0.454	0.704

emotion = neutrality:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0868054	0.3483538	1.55	-0.249	0.8322

emotion = sadness:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0736275	0.3470442	1.53	-0.212	0.8568

Model 15: Alpha Ratio

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.2962	0.2982	7.6256	-0.993	0.35101
emotiondisgust	0.6276	0.2005	7.7247	3.131	0.01463 *
emotionenjoyment	-0.2251	0.4071	5.56	-0.553	0.6018
emotionfear	0.4939	0.2403	10.8238	2.055	0.06477
emotionneutrality	0.756	0.2738	5.7909	2.761	0.03403 *
emotionsadness	0.596	0.1753	8.5221	3.4	0.00852 **
accent_patternLHH	-0.3385	0.4001	1.959	-0.846	0.48814
emotiondisgust:accent_patternLHH	0.3691	0.1547	9.8191	2.385	0.03870 *
emotionenjoyment:accent_patternLHH	0.4212	0.1538	7.7189	2.739	0.02636 *
emotionfear:accent_patternLHH	0.3023	0.2409	8.0789	1.255	0.24459
emotionneutrality:accent_patternLHH	0.2194	0.1307	10.3193	1.679	0.12322
emotionsadness:accent_patternLHH	0.2321	0.1539	9.8925	1.508	0.1629

Simple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

accent_pattern = HLL:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
anger - sadness	-0.59600203	0.1756151	8.24	-3.394	0.0686
anger - disgust	-0.62758889	0.2008553	7.55	-3.125	0.1059

anger - neutrality	-0.75597797	0.2739798	5.76	-2.759	0.1964
enjoyment - neutrality	-0.98106527	0.3995902	5.39	-2.455	0.2801
enjoyment - sadness	-0.82108932	0.3398877	5.4	-2.416	0.2916
enjoyment - fear	-0.71903177	0.3278489	6.09	-2.193	0.3552
anger - fear	-0.49394448	0.2406252	10.81	-2.053	0.3753
disgust - enjoyment	0.85267619	0.4347077	6.03	1.961	0.4509
fear - neutrality	-0.26203349	0.3323407	7.27	-0.788	0.9612
anger - enjoyment	0.22508729	0.4072948	5.55	0.553	0.9908
fear - sadness	-0.10205755	0.1849059	8.52	-0.552	0.9919
neutrality - sadness	0.15997594	0.3270098	5.82	0.489	0.9947
disgust - fear	0.13364442	0.2758125	11.93	0.485	0.9959
disgust - neutrality	-0.12838908	0.4032646	5.58	-0.318	0.9993
disgust - sadness	0.03158686	0.2380872	9.82	0.133	1

accent_pattern = LHH:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
anger - disgust	-0.99663965	0.1994044	7.36	-4.998	0.0112 *
anger - sadness	-0.82806333	0.1745586	8.04	-4.744	0.0123 *
anger - fear	-0.79619608	0.2393352	10.59	-3.327	0.0592
anger - neutrality	-0.97538961	0.2730726	5.68	-3.572	0.0825
enjoyment - neutrality	-0.77928715	0.3989555	5.36	-1.953	0.4622
enjoyment - sadness	-0.63196087	0.3393245	5.36	-1.862	0.5026
disgust - enjoyment	0.80053719	0.4340177	5.99	1.844	0.5049
enjoyment - fear	-0.60009363	0.326907	6.02	-1.836	0.5088
disgust - fear	0.20044356	0.2746226	11.75	0.73	0.9741
disgust - sadness	0.16857632	0.2372698	9.69	0.71	0.9761
fear - neutrality	-0.17919352	0.3314988	7.2	-0.541	0.9923
anger - enjoyment	-0.19610246	0.4065949	5.51	-0.482	0.995
neutrality - sadness	0.14732628	0.326551	5.78	0.451	0.9964
disgust - neutrality	0.02125004	0.4026139	5.55	0.053	1
fear - sadness	-0.03186724	0.183714	8.31	-0.173	1

emotion = anger:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.33853768	0.4001655	2.03	0.846	0.4854

emotion = disgust:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0305131	0.4223533	2.48	-0.072	0.9478

emotion = enjoyment:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0826521	0.3705249	1.51	-0.223	0.8498

emotion = fear:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.03628608	0.3646011	1.42	0.1	0.9329

emotion = neutrality:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.11912605	0.3889756	1.83	0.306	0.7907

emotion = sadness:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.10647638	0.371705	1.54	0.286	0.8084

Model 16: Hammarberg Index

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	-0.4461	0.25399	11.59833	-1.756	0.10536
emotiondisgust	0.69192	0.21015	5.2647	3.293	0.02006 *
emotionenjoyment	0.1055	0.32771	5.0991	0.322	0.7603
emotionfear	0.5553	0.17332	7.3286	3.204	0.01409 *
emotionneutrality	0.86505	0.17562	6.78897	4.926	0.00186 **
emotionsadness	0.69159	0.15924	6.53334	4.343	0.00398 **
accent_patternLHH	-0.06333	0.18978	7.34963	-0.334	0.74794

Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

Linear Hypothesis	Estimate	Std. Error	z value	p.value
disgust - anger == 0	0.6919224	0.2101479	3.293	0.00989 **
enjoyment - anger == 0	0.1054952	0.3277137	0.322	0.99915
fear - anger == 0	0.5552958	0.1733205	3.204	0.01317 *
neutrality - anger == 0	0.8650474	0.1756213	4.926	< 0.001 ***
sadness - anger == 0	0.6915927	0.1592403	4.343	< 0.001 ***
enjoyment - disgust == 0	-0.5864272	0.3623222	-1.619	0.50869
fear - disgust == 0	-0.1366266	0.1789845	-0.763	0.95761
neutrality - disgust == 0	0.173125	0.2993031	0.578	0.98704
sadness - disgust == 0	-0.0003296	0.1476111	-0.002	1
fear - enjoyment == 0	0.4498006	0.2885172	1.559	0.54824
neutrality - enjoyment == 0	0.7595522	0.3547048	2.141	0.21491
sadness - enjoyment == 0	0.5860975	0.2705544	2.166	0.20439
neutrality - fear == 0	0.3097516	0.2155693	1.437	0.63019
sadness - fear == 0	0.1362969	0.1026596	1.328	0.70155
sadness - neutrality == 0	-0.1734547	0.2098172	-0.827	0.9416

Model 17: Spectral Slope 0-0.5 kHz

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	0.1227	0.1746	12.93272	0.703	0.4947
emotiondisgust	-0.06867	0.31296	7.9025	-0.219	0.8319
emotionenjoyment	-0.33215	0.3385	6.78059	-0.981	0.3602
emotionfear	0.15342	0.26176	6.24164	0.586	0.5784
emotionneutrality	-0.33082	0.24245	11.67864	-1.364	0.1981
emotionsadness	-0.15674	0.276	8.8347	-0.568	0.5843
accent_patternLHH	-0.12416	0.25138	6.44243	-0.494	0.6378
emotiondisgust:accent_patternLHH	-0.13933	0.17434	9.11187	-0.799	0.4445
emotionenjoyment:accent_patternLHH	0.51716	0.17421	10.24455	2.969	0.0137 *
emotionfear:accent_patternLHH	0.35073	0.14675	17.75232	2.39	0.0282 *
emotionneutrality:accent_patternLHH	-0.06933	0.22248	8.14715	-0.312	0.7631
emotionsadness:accent_patternLHH	0.2632	0.22727	8.3256	1.158	0.279

Simple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

accent_pattern = HLL:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
anger - disgust	0.068674254	0.3138618	7.87	0.219	0.9999
anger - enjoyment	0.332149248	0.3397187	6.76	0.978	0.9112
anger - fear	-0.153421701	0.2636862	6.18	-0.582	0.9888
anger - neutrality	0.330815951	0.2436293	11.57	1.358	0.7495
anger - sadness	0.156735867	0.2768001	8.93	0.566	0.991
disgust - enjoyment	0.263474994	0.4111984	6.32	0.641	0.9831
disgust - fear	-0.222095954	0.5086534	5.8	-0.437	0.9969
disgust - neutrality	0.262141697	0.3787817	6.02	0.692	0.9763
disgust - sadness	0.088061613	0.4681611	8.03	0.188	1
enjoyment - fear	-0.485570949	0.4748409	6.34	-1.023	0.8952
enjoyment - neutrality	-0.001333297	0.5115239	6.81	-0.003	1
enjoyment - sadness	-0.175413381	0.4785677	8.79	-0.367	0.9988
fear - neutrality	0.484237652	0.2557873	8.32	1.893	0.4652
fear - sadness	0.310157567	0.2088554	9.39	1.485	0.6808
neutrality - sadness	-0.174080084	0.3130805	11.13	-0.556	0.9921

accent_pattern = LHH:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
anger - disgust	0.208001674	0.3122665	7.76	0.666	0.981
anger - enjoyment	-0.185006499	0.3381119	6.68	-0.547	0.9917
anger - fear	-0.504147025	0.2613483	6.06	-1.929	0.4651
anger - neutrality	0.400147602	0.2417948	11.35	1.655	0.5829
anger - sadness	-0.106462923	0.2758047	8.83	-0.386	0.9985

disgust - enjoyment	-0.393008173	0.4099189	6.27	-0.959	0.9164
disgust - fear	-0.712148699	0.507497	5.77	-1.403	0.7266
disgust - neutrality	0.192145927	0.3775832	5.97	0.509	0.9938
disgust - sadness	-0.314464598	0.4676153	8	-0.672	0.9804
enjoyment - fear	-0.319140526	0.4735186	6.3	-0.674	0.979
enjoyment - neutrality	0.585154101	0.5106425	6.78	1.146	0.8481
enjoyment - sadness	0.078543576	0.4780104	8.75	0.164	1
fear - neutrality	0.904294626	0.2537293	8.16	3.564	0.055
fear - sadness	0.397684101	0.2071633	9.18	1.92	0.4474
neutrality - sadness	-0.506610525	0.3124411	11.05	-1.621	0.6024

emotion = anger:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.1241597	0.2517122	8.27	0.493	0.6347

emotion = disgust:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.2634871	0.1830847	8.81	1.439	0.1847

emotion = enjoyment:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.3929961	0.2758114	8.53	-1.425	0.1897

emotion = fear:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.2265657	0.2021008	8.17	-1.121	0.2941

emotion = neutrality:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.1934913	0.1347413	9.03	1.436	0.1847

emotion = sadness:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.1390391	0.2759798	8.16	-0.504	0.6277

Model 18: Spectral Slope 0.5-1.5 kHz

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
(Intercept)	0.142372	0.207982	11.857671	0.685	0.506794
emotiondisgust	-0.153309	0.157817	9.811365	-0.971	0.35467
emotionenjoyment	-0.074582	0.193883	10.607328	-0.385	0.708079
emotionfear	-0.385548	0.219138	9.01322	-1.759	0.112321
emotionneutrality	-0.055515	0.167795	7.761392	-0.331	0.749513
emotionsadness	-0.130699	0.252685	7.861976	-0.517	0.619222

accent_patternLHH	-0.225278	0.81595	1.461326	-0.276	0.81644
emotiondisgust:accent_patternLHH	0.271439	0.164903	8.956853	1.646	0.134324
emotionenjoyment:accent_patternLHH	-0.002345	0.201906	8.409615	-0.012	0.991005
emotionfear:accent_patternLHH	0.042935	0.19537	8.676931	0.22	0.831138
emotionneutrality:accent_patternLHH	0.560423	0.136229	20.576503	4.114	0.000513 ***
emotionsadness:accent_patternLHH	-0.00704	0.193334	8.296127	-0.036	0.971814

Simple Comparisons of Means: Tukey Contrasts:

accent_pattern = HLL:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
anger - disgust	0.153309	0.1583902	9.29	0.968	0.9175
anger - enjoyment	0.07458164	0.1944046	10.24	0.384	0.9986
anger - fear	0.38554799	0.2197653	8.99	1.754	0.5337
anger - neutrality	0.05551489	0.1683042	7.15	0.33	0.9992
anger - sadness	0.13069853	0.2529542	7.87	0.517	0.9938
disgust - enjoyment	-0.07872736	0.1624593	10.15	-0.485	0.9957
disgust - fear	0.23223899	0.2648027	7.92	0.877	0.942
disgust - neutrality	-0.09779412	0.2192236	6.59	-0.446	0.9967
disgust - sadness	-0.02261047	0.2930379	6.09	-0.077	1
enjoyment - fear	0.31096635	0.2762088	5.82	1.126	0.8548
enjoyment - neutrality	-0.01906676	0.2805245	6.63	-0.068	1
enjoyment - sadness	0.05611689	0.3310175	6.04	0.17	1
fear - neutrality	-0.3300331	0.1686807	9.77	-1.957	0.4263
fear - sadness	-0.25484946	0.1510967	9.02	-1.687	0.5702
neutrality - sadness	0.07518365	0.1716811	8.75	0.438	0.9972

accent_pattern = LHH:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
fear - neutrality	-0.84752119	0.1667575	9.37	-5.082	0.0055 **
neutrality - sadness	0.6426468	0.1706807	8.53	3.765	0.0396 *
anger - neutrality	-0.50490834	0.1665808	6.88	-3.031	0.128
enjoyment - neutrality	-0.58183482	0.2794884	6.54	-2.082	0.3936
disgust - neutrality	-0.38677831	0.2177983	6.44	-1.776	0.5348
disgust - fear	0.46074288	0.2633289	7.77	1.75	0.541
anger - fear	0.34261285	0.2180731	8.76	1.571	0.6342
fear - sadness	-0.20487439	0.1493639	8.66	-1.372	0.742
disgust - enjoyment	0.19505651	0.1603286	9.71	1.217	0.8197
enjoyment - fear	0.26568637	0.2748739	5.72	0.967	0.9128
disgust - sadness	0.25586849	0.2922715	6.03	0.875	0.9397
anger - disgust	-0.11813002	0.1562826	8.87	-0.756	0.9686
anger - sadness	0.13773846	0.2521177	7.77	0.546	0.9921
anger - enjoyment	0.07692648	0.1927402	9.92	0.399	0.9983
enjoyment - sadness	0.06081198	0.3303524	6	0.184	1

emotion = anger:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.22527817	0.8160033	1.54	0.276	0.815

emotion = disgust:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.0461609	0.8217956	1.58	-0.056	0.9615

emotion = enjoyment:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.22762301	0.8172132	1.55	0.279	0.8133

emotion = fear:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.18234303	0.8168399	1.55	0.223	0.8493

emotion = neutrality:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	-0.3351451	0.8164004	1.54	-0.411	0.7312

emotion = sadness:

contrast	Estimate	Std. Error	df	t value	p.value
HLL - LHH	0.2323181	0.8184014	1.56	0.284	0.8097

参考文献

- Agnew, Zarinah K., Michael J. Banissy, Carolyn McGettigan, Vincent Walsh and Sophie K. Scott (2018) Investigating the neural basis of theta burst stimulation to premotor cortex on emotional vocalization perception: A combined TMS-fMRI study. *Frontiers in Human Neuroscience* 12: 150.
- Airas, Matti and Paavo Alku (2004) Emotions in short vowel segments: effects of the glottal flow as reflected by the normalized amplitude quotient. *Proceedings of Tutorial and Research Workshop on Affective Dialogue Systems*: 13-24.
- 天野成昭・近藤公久 (1999) 『NTT データベースシリーズ 日本語の語彙特性 第1巻 単語親密度』 東京：三省堂.
- Arnold, Magda B. (1960) *Emotion and personality: Vol. I. Psychological aspects; Vol. II. Neurological and physiological aspects*. New York: Columbia University Press.
- Aucouturier, Jean-Julien, Petter Johansson, Lars Hall, Rodrigo Segnini, Lolita Mercadié and Katsumi Watanabe (2016) Covert digital manipulation of vocal emotion alter speakers' emotional states in a congruent direction. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113(4): 948-953.
- Baggott, Christopher D., Alexander K. Yuen, Matthew R. Hoffman, Liang Zhou and Jack J. Jiang (2007) Estimating subglottal pressure via airflow redirection. *The Laryngoscope* 117(8): 1491-1495.
- Banse, Rainer and Klaus R. Scherer (1996) Acoustic profiles in vocal emotion expression. *Journal of Personality and Social Psychology* 70(3): 614-636.
- Bänziger, Tanja and Klaus R. Scherer (2005) The Role of Intonation in Emotional Expressions. *Speech Communication* 46: 252-267.
- Bänziger, Tanja and Klaus R. Scherer (2010). Introducing the Geneva Multimodal Emotion Portrayal (GEMEP) corpus. In: Klaus R. Scherer, Tanja Bänziger and Etienne B. Roesch (eds.) *Blueprint for affective computing: A sourcebook*, 271-294. Oxford: Oxford University Press.
- Blair, R. James R., John S. Morris, Chris D. Frith, David I. Perrett and Raymond J. Dolan (1999) Dissociable neural responses to facial expressions of sadness and anger. *Brain* 122(5): 883-893.
- Brewer, Deanna, Eugene B. Doughtie and Bernard Lubin (1980) Induction of mood and mood shift. *Journal of Clinical Psychology* 36(1): 215-226.
- Buck, Ross (1985) Prime Theory: An Integrated View of Motivation and Emotion. *Psychological Review* 92(3): 389-413.
- Buck, Ross (1993) What Is This Thing Called Subjective Experience? Reflections on the Neuropsychology of Qualia. *Neuropsychology* 7(4): 490-499.
- Buck, Ross (1994) Social and Emotional Functions in Facial Expression and Communication: The Readout Hypothesis. *Biological Psychology* 38: 95-115.

- Buck, Ross (2000) The Epistemology of Reason and Affect. In: Joan C. Borod (eds.) *The Neuropsychology of Emotion*, 31-55. New York: Oxford University Press.
- Bulut, Murtaza and Shrikanth Narayanan (2008) On the robustness of overall F0-only modifications to the perception of emotions in speech. *The Journal of the Acoustical Society of America* 123(6): 4547-4558.
- Cannon, Walter B. (1927) The James-Lange theory of emotions: A critical examination and an alternative theory. *The American Journal of Psychology* 39: 106-124.
- Coleman, Ralph O. (1971) Male and female voice quality and its relationship to vowel formant frequencies. *Journal of Speech and Hearing Research* 14(3): 565-577.
- Collignon, Olivier, Simon Girard, Frederic Gosselin, Sylvain Roy, Dave Saint-Amour, Maryse Lassonde and Franco Lepore (2008) Audio-visual integration of emotion expression. *Brain Research* 1242: 126-135.
- Cosmides, Leda and John Tooby (2000) Evolutionary psychology and the emotions. In Michael Lewis and Jeannette M. Haviland-Jones (eds.) *Handbook of emotions (2nd edition)*, 91-115. New York: Guilford.
- Cowie, Roddy and Randolph R. Cornelius (2003) Describing the emotional states that are expressed in speech. *Speech communication* 40(1-2): 5-32.
- Cowie, Roddy, Ellen Douglas-Cowie, Nicolas Tsapatsoulis, George Votsis, Stefanos Kollias, Winfried Fellenz, and John G. Taylor (2001) Emotion recognition in human-computer interaction. *IEEE Signal processing magazine* 18(1): 32-80.
- Darwin, Charles (1872) *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. London: Murray.
- David, Abercrombie (1967) *Elements of general phonetics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ekman, Paul (1992) An argument for basic emotions. *Cognition & emotion* 6(3-4): 169-200.
- Ekman, Paul (2009) Giving Darwin His Due. *The Observer* 22(8): 15-17.
- Ekman, Paul (2016) What scientists who study emotion agree about. *Perspectives on Psychological Science* 11(1): 31-34.
- Ekman, Paul, E. Richard Sorenson and Wallace V. Friesen (1969) Pan-cultural elements in facial displays of emotion. *Science* 164: 86-88.
- Ekman, Paul, Wallace V. Friesen and Phoebe Ellsworth (1972) *Emotion in the Human Face: Guidelines for Research and an Integration of Findings*. Oxford: Pergamon Press.
- Engen, Trygg, Nissim Levy, and Harold Schlosberg (1958) The dimensional analysis of a new series of facial expressions. *Journal of Experimental Psychology* 55(5): 454-458.
- Epstein, Melissa A. (2003) Voice quality and prosody in English, *Proceedings of ICPhS 2003*: 2405-2408.

- Erickson, Donna, Chunyue Zhu, Shigeto Kawahara and Atsuo Suemitsu (2016) Articulation, Acoustics and Perception of Mandarin Chinese Emotional Speech. *Open Linguistics* 2(1): 620-635.
- Erickson, Donna, Kenji Yoshida, Caroline Menezes, Akinori Fujino, Takemi Mochida and Yoshiho Shibuya (2006) Exploratory study of some acoustic and articulatory characteristics of sad speech. *Phonetica* 63(1): 1-25.
- Erickson, Donna, Takaaki Shochi, Caroline Menezes, Hideki Kawahara and Ken-Ichi Sakakibara (2008) Some non-f₀ cues to emotional speech: an experiment with morphing. *Proceedings of Speech Prosody 2008*: 677-680.
- Erickson, Donna, Toshiyuki Sadanobu, Chunyue Zhu, Kerrie Obert and Hayato Daikuhara (2018) Exploratory study in ethnophonetics: Comparison of cross-cultural perceptions of Japanese cake seller voices among Japanese, Chinese and American English listeners. *Proceedings of Speech Prosody 2018*: 393-397.
- Eyben, Florian, Klaus R. Scherer, Bjorn W. Schuller, Johan Sundberg, Elisabeth Andre, Carlos Busso, Laurence Y. Devillers, Julien Epps, Petri Laukka, Shrikanth S. Narayanan and Khiet P. Truong (2016) The Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set (GeMAPS) for Voice Research and Affective Computing. *IEEE Transactions on Affective Computing* 7(2): 190-202.
- Fairbanks, Grant and Wilbert Pronovost (1938) Vocal pitch during simulated emotion. *Science* 88: 382-383.
- Fairbanks, Grant and Wilbert Pronovost (1939) An experimental study of the pitch characteristics of the voice during the expression of emotion *Speech Monographs* 6(1): 87-104.
- Fant, Gunnar (1970) *Acoustic theory of speech production: with calculations based on X-ray studies of Russian articulations (2nd edition)*. Paris: Walter de Gruyter.
- Ferrand, Carole T. (2002) Harmonics-to-noise ratio: an index of vocal aging. *Journal of Voice* 16(4): 480-487.
- Fitch, W. Tecumseh, and Jay Giedd (1999) Morphology and development of the human vocal tract: A study using magnetic resonance imaging. *The Journal of the Acoustical Society of America* 106(3): 1511-1522.
- Francesca, D., Rosario Signorello, Didier Demolin and Isabella Poggi (2013) The perception of charisma from voice: A cross-cultural study. *Proceedings of the 2013 Humaine Association Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction*: 552-557.
- Friston, Karl (2010) The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience* 11(2): 127-138.

- Gelfer, Marylou Pausewang (1995) Fundamental frequency, intensity, and vowel selection: effects on measures of phonatory stability. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 38(6): 1189-1198.
- Gobl, Christer and Ailbhe Ní Chasaide (2003) The role of voice quality in communicating emotion, mood and attitude. *Speech Communication* 40(1-2): 189-212.
- Gobl, Christer, and Ailbhe Ní Chasaide. (2010) Voice Source Variation and Its Communicative Functions. In: William J. Hardcastle, John Laver and Fiona E. Gibbon (eds.) *The Handbook of Phonetic Sciences (2nd edition)*, 378-423. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Goudbeek, Martijn and Klaus Scherer (2010) Beyond arousal: Valence and potency/control cues in the vocal expression of emotion. *The Journal of the Acoustical Society of America* 128(3): 1322-1336.
- Gramming, Patricia, Johan Sundberg, Sten Ternström, Rolf Leanderson, and William H. Perkins (1988) Relationship between changes in voice pitch and loudness. *Journal of Voice* 2(2): 118-126.
- Grawunder, Sven and Bodo Winter (2010) Acoustic correlates of politeness: prosodic and voice quality measures in polite and informal speech of Korean and German speakers. *Proceedings of Speech Prosody 2010* 100316: 1-4.
- Gray, Jeffrey A. (1975) *Elements of a Two-process Theory of Learning*. London: Academic Press.
- Gross, James J., and Robert W. Levenson (1995) Emotion elicitation using films. *Cognition & Emotion* 9(1): 87-108.
- Gruber, Thibaud and Didier Grandjean (2017) A comparative neurological approach to emotional expressions in primate vocalizations. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 73: 182-190.
- Hammerschmidt, Kurt and Uwe Jürgens (2007) Acoustical correlates of affective prosody. *Journal of Voice* 21(5): 531-540.
- Heilman, Kenneth M. and Robin L. Gilmore (1998) Cortical Influences in Emotion. *Journal of Clinical Neurophysiology* 15(5): 409-423.
- Hewig, Johannes, Dirk Hagemann, Jan Seifert, Mario Gollwitzer, Eva Naumann and Dieter Bartussek (2005) A revised film set for the induction of basic emotions. *Cognition & Emotion* 19(7): 1095-1109.
- Horii, Yoshiyuki (1979) Fundamental frequency perturbation observed in sustained phonation. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 22(1): 5-19.
- Iseli, Markus, Yen-Liang Shue, Melissa A. Epstein, Patricia Keating, Jody Kreiman and Abeer Alwan (2006) Voice source correlates of prosodic features in American English: A pilot study. *Proceedings of INTERSPEECH 2006*: 2226-2229.
- 石井カルロス寿憲・石黒浩・萩田紀博 (2006) 「韻律および声質を表現した音響特徴と対話音声におけるパラ言語情報の知覚との関連」『情報処理学会論文誌』47(6): 1782-1792.

- Izard, Carroll E. (1977) *Human Emotions*. New York: Plenum.
- James, William (1884) What is an emotion? *Mind* 9(34): 188-205.
- James, William (1890) *The Principles of Psychology*. New York: Holt.
- Johnstone, Tom, Carien M. van Reekum, Kathryn Hird, Kim Kirsner and Klaus R. Scherer (2005) Affective speech elicited with a computer game. *Emotion* 5(4): 513.
- Jones, B. and M. Mishkin (1972) Limbic Lesions and the Problem of Stimulus—Reinforcement Associations." *Experimental Neurology* 36(2): 362-377.
- Juslin, Patrik N. and Petri Laukka (2003) Communication of emotions in vocal expression and music performance: Different channels, same code? *Psychological bulletin* 129(5): 770-814.
- 片江伸之・木村晋太 (2000) 「感情音声合成における声質と韻律の制御の効果」 『日本音響学会 2000 年秋期研究発表会講演論文集』 : 187-188.
- Katsanou, Maria (2017) Acoustic characteristics of speech production by speakers with schizophrenia and other psychotic disorders. Unpublished doctoral thesis, Aristotle University of Thessaloniki.
- Kawahara, Hideki (2006) STRAIGHT, exploitation of the other aspect of VOCODER: Perceptually isomorphic decomposition of speech sounds. *Acoustical Science and Technology* 27(6): 349-353.
- Keating, Patricia, Marc Garellek and Jody Kreiman (2015) Acoustic properties of different kinds of creaky voice. *Proceedings of ICPhS 2015* 0821: 1-5.
- 北原義典・東倉洋一 (1989) 「音声の韻律情報と感情表現」 『電子情報通信学会技術研究報告』 SP88-158: 27-32.
- Koelsch, Stefan (2015) Music - evoked emotions: principles, brain correlates, and implications for therapy. *Annals of the New York Academy of Sciences* 1337(1): 193-201.
- 郡史郎 (1989) 「発話の音調を規定する要因—日本語イントネーション論—」 吉沢典男教授追悼論文集編集委員会 (編) 『吉沢典男教授追悼論文集』 21-30. 東京 : 東京外国語大学音声学研究室.
- Kreiman, Jody and Diana Sidtis (2011) *Foundations of Voice Studies: An Interdisciplinary Approach to Voice Production and Perception*. Malden: Wiley-Blackwell.
- Kuang, Jianjing and Mark Liberman (2015) The effect of spectral slope on pitch perception. *Proceedings of INTERSPEECH 2015*: 354-358.
- Lancker, Diana Van and John J. Sidtis (1992) The identification of affective-prosodic stimuli by left-and right-hemisphere-damaged subjects: all errors are not created equal. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 35(5): 963-970.
- Lange, Carl G. (1885/1912) The mechanism of the emotions. In: Benjamin Rand (eds.) *The classical psychologists*, 672–684. New York: Houghton Mifflin. (Original published in 1885)

- Laukka, Petri (2003) Categorical perception of emotion in vocal expression. *Annals of the New York Academy of Sciences* 1000(1): 283-287.
- Laukka, Petri (2005) Categorical perception of vocal emotion expressions. *Emotion* 5(3): 277-295.
- Laukka, Petri, Patrik Juslin and Roberto Bresin (2005) A Dimensional Approach to Vocal Expression of Emotion. *Cognition & Emotion* 19(5): 633-653.
- Laukkanen, Anne-Maria, Erkki Vilkmann, Paavo Alku and Hanna Oksanen (1997) On the perception of emotions in speech: the role of voice quality. *Logopedics Phoniatrics Vocology* 22(4): 157-168.
- Laver, John (1980) *The phonetic description of voice quality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lazarus, Richard S. (1991) Cognition and motivation in emotion. *American Psychologist* 46(4): 352-367.
- Lazarus, Richard S. (1966) *Psychological Stress and the Coping Process*. New York: McGraw-Hill.
- Lazarus, Richard S. (1982) Thoughts on the relations between emotion and cognition. *American Psychologist* 37(9): 1019-1024.
- LeDoux, Joseph E. (1994) Emotional experience is an output of not a cause of emotion processing. In: Paul Ekman and Richard J. Davidson (eds.) *The nature of emotion: Fundamental questions*, 394-395. New York: Oxford University Press.
- LeDoux, Joseph E. and Elizabeth A. Phelps (2008) Emotional networks in the brain. In Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones and Lisa Feldman Barrett (eds.) *Handbook of emotions (3rd edition)*, 159-179. New York: Guilford.
- 李歆玥・羅米良・林良子 (2017) 「中国語を母語とする日本語学習者による感情音声の知覚」 日本音声学会第 31 回全国大会ポスター発表. 東京大学. 2017 年 9 月 30 日.
- 李歆玥・羅米良・林良子 (2018) 「中国語を母語とする日本語学習者による感情音声の知覚」 『音声研究』 22(2): 31-38.
- Lofqvist, A. and Richard S. McGowan (1992) Influence of consonantal environment on voice source aerodynamics. *Journal of Phonetics* 20(1): 93-110.
- Lolli, Sydney, Ari D. Lewenstein, Julian Basurto, Sean Winnik and Psyche Loui (2015) Sound frequency affects speech emotion perception: Results from congenital amusia. *Frontiers in Psychology* 6: 1340.
- 前川喜久雄 (1998) 「音声によるパラ言語情報の伝達」 国立国語研究所 (編) 『国立国語研究所創立 50 周年記念研究発表会資料集: 歩こう日本語の世界を』 93-98. 東京: 国立国語研究所.
- 前川喜久雄・籠宮隆之・菅田雅彰・鏑木時彦・岡留剛 (1999) 「調音運動から見たパラ言語情報の生成」 『日本音響学会 1999 年秋期研究発表会講演論文集』: 257-258.

- Marr, David (1982) *Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information*. New York: W.H. Freeman and Company.
- Millenson, John R. (1967) *Principles of Behavioral Analysis*. New York: Macmillan.
- Mulligan, Kevin and Klaus R. Scherer (2012) Toward a Working Definition of Emotion. *Emotion Review* 4(4): 345-357.
- Munson, Benjamin, Elizabeth C. McDonald, Nancy L. DeBoe and Aubrey R. White (2006) The acoustic and perceptual bases of judgments of women and men's sexual orientation from read speech. *Journal of Phonetics* 34(2): 202-240.
- Murray, Iain R. and John L. Arnott (1993) Toward the simulation of emotion in synthetic speech: A review of the literature on human vocal emotion. *The Journal of the Acoustical Society of America* 93(2): 1097-1108.
- 中林律子 (2011) 「日本語音声に表れる感情の知覚: ロシア人日本語学習者の知覚の個人差に着目して」 『音声研究』 15(3): 14-25.
- Narang, Vaishna, Deepshikha Misra and Ritu Yadav (2012) F1 and F2 Correlation with F0: A Study of Vowels of Hindi, Punjabi, Korean and Thai. *International Journal of Asian Language Processing* 22(2): 63-74.
- Oatley, Keith (2004) *Emotions a Brief History*. Malden: Blackwell.
- 大平英樹 (2010) 『感情心理学・入門』 東京: 有斐閣アルマ.
- Ortleb, Ruth (1937) An objective study of emphasis in oral reading of emotional and unemotional material. *Speech Monographs* 4(1): 56-68.
- Ortony, Andrew, Gerald L. Clore and Allan Collins (1990) *The Cognitive Structure of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Panneton, Robin, Christine Kitamura, Karen Mattock and Denis Burnham (2006) Slow speech enhances younger but not older infants' perception of vocal emotion. *Research in Human Development* 3(1): 7-19.
- Patel, Sona, Klaus R. Scherer, Eva Björkner and Johan Sundberg (2011) Mapping Emotions into Acoustic Space: The Role of Voice Production. *Biological Psychology* 87(1): 93-98.
- Patel, Sona, Klaus R. Scherer, Johan Sundberg and Eva Björkner (2010) Acoustic Markers of Emotions Based on Voice Physiology. *Proceedings of Speech Prosody 2010*: 4-7.
- Paulmann, Silke, Derek V. M. Ott and Sonja A. Kotz (2011) Emotional Speech Perception Unfolding in Time: The Role of the Basal Ganglia. *PLoS ONE* 6(3): e17694.
- Paulmann, Silke, Marc D. Pell and Sonja A. Kotz (2008) How Aging Affects the Recognition of Emotional Speech. *Brain and Language* 104(3): 262-269.

- Pell, Marc D. (2006) Cerebral Mechanisms for Understanding Emotional Prosody in Speech. *Brain and Language* 96(2): 221-234.
- Pell, Marc D. and Carol L. Leonard (2003) Processing Emotional Tone from Speech in Parkinson's Disease: A Role for the Basal Ganglia. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience* 3(4): 275-288.
- Peres, Daniel Oliveira (2015) Intonation as a cue to emotional speech perception: An experiment with normal and delexicalised speech. *Proceedings of ICPHS 2015* 0441: 1-5.
- Plutchik, Robert (1978) A psychoevolutionary perspective. In: Robert Plutchik and Henry Kellerman (eds.) *Emotion, psychopathology, and psychotherapy*, 3-41. San Diego: Academic Press.
- Plutchik, Robert (1980) A general psychoevolutionary theory of emotion. In Robert Plutchik and Henry Kellerman (eds.) *Emotion: Theory, research, and experience (Vol. 1)*, 3-34. New York: Academic Press.
- Rilling, James K., David A. Gutman, Thorsten R. Zeh, Giuseppe Pagnoni, Gregory S. Berns and Clinton D. Kilts (2002) A neural basis for social cooperation. *Neuron* 35(2): 395-405.
- Röder, Brigitte, Anna Kusmierik, Charles Spence, and Tobias Schicke (2007) Developmental vision determines the reference frame for the multisensory control of action. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 104(11): 4753-4758.
- Rodero, Emma (2011) Intonation and emotion: influence of pitch levels and contour type on creating emotions. *Journal of Voice* 25(1): e25-e34.
- Rolls, Edmund T. (1990) A theory of emotion and its application to understanding the neural basis of emotion. *Cognition & Emotion* 4(3): 161-190.
- Rolls, Edmund T. (2004) The Functions of the Orbitofrontal Cortex. *Brain and Cognition* 55(1): 11-29.
- Russell, Bertrand (1912) *The Problems of Philosophy*. London: Oxford University Press.
- Sadanobu, Toshiyuki (2004) A Natural History of Japanese Pressed Voice. *Journal of the Phonetic Society of Japan* 8(1): 29-44.
- Schachter, Stanley and Jerome Singer (1962) Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state. *Psychological Review* 69(5): 379-399.
- Scherer, Klaus R. (1984) Emotion as a multicomponent process: A model and some cross-cultural data. *Review of Personality & Social Psychology* 5: 37-63.
- Scherer, Klaus R. (1986) Vocal affect expression: A review and a model for future research. *Psychological Bulletin* 99(2): 143-165.
- Scherer, Klaus R. (2003) Vocal communication of emotion: A review of research paradigms. *Speech Communication* 40(1-2): 227-256.

- Scherer, Klaus R. (2005) What are emotions? And how can they be measured? *Social Science Information* 44(4): 695-729.
- Scherer, Klaus R., Elizabeth Clark-Polner and Marcello Mortillaro (2011) In the eye of the beholder? Universality and cultural specificity in the expression and perception of emotion. *International Journal of Psychology* 46(6): 401-435.
- Scherer, Klaus R., Johan Sundberg, Bernardino Fantini, Stéphanie Trznadel and Florian Eyben (2017) The Expression of Emotion in the Singing Voice: Acoustic Patterns in Vocal Performance. *The Journal of the Acoustical Society of America* 142(4): 1805-1815.
- Scherer, Klaus R., Rainer Banse, Harald G. Wallbott and Thomas Goldbeck (1991) Vocal cues in emotion encoding and decoding. *Motivation and emotion* 15(2): 123-148.
- Scherer, Klaus R., Tom Johnstone, and Gundrun Klasmeyer (2003) Vocal expression of emotion. In: Richard J. Davidson, Klaus R. Scherer and Harold Goldsmith (eds.) *Handbook of Affective Sciences*, 433-456. New York: Oxford University Press.
- Schlosberg, Harold (1941) A scale for the judgement of facial expressions. *Journal of Experimental Psychology* 29: 229-237.
- Schlosberg, Harold (1954) Three dimensions of emotion. *Psychological Review* 61(2): 81-88.
- Schuller, Bjorn, Bogdan Vlasenko, Florian Eyben, Martin Wollmer, Andre Stuhlsatz, Andreas Wendemuth and Gerhard Rigoll (2010) Cross-corpus acoustic emotion recognition: Variances and strategies. *IEEE Transactions on Affective Computing* 1(2): 119-131.
- Shaver, Phillip, Judith Schwartz, Donald Kirson and Cary O'connor (1987) Emotion knowledge: Further exploration of a prototype approach. *Journal of Personality and Social Psychology* 52(6): 1061-1086.
- 重野純 (2004) 「感情を表現した音声の認知と音響的性質」 『心理学研究』 74(6): 540-546.
- Shochi, Takaaki, Amandine Brousse, Marine Guerry, Donna Erickson and Albert Rilliard (2016) Learning effect of social affective prosody in Japanese by French learners. *Proceedings of Speech Prosody 2016*: 970-973.
- Skinner, Burrhus F. (1938) *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. Cambridge: BF Skinner Foundation.
- Spence, Charles, David I. Shore, Michael S. Gazzaniga, Salvador Soto-Faraco and Alan Kingstone (2001) Failure to remap visuotactile space across the midline in the split-brain. *Canadian Journal of Experimental Psychology* 55(2): 133-140.
- Stanislavskij, Konstantin (1936) *An actor prepares* (Elizabeth Reynolds Hapgood, Trans.). New York: Theatre Arts.

- Streeter, Lynn A., Norman H. Macdonald, William Apple, Robert M. Krauss, and Kevin M. Galotti (1983) Acoustic and perceptual indicators of emotional stress. *The Journal of the Acoustical Society of America* 73(4): 1354-1360.
- Strongman, Ken T. (1987) *The Psychology of Emotion (3rd Edition)*. England: John Wiley & Sons.
- Stuart-Smith, Jane Glasgow (1999) Accent and voice quality. In: Paul Foulkes and Gerard J. Docherty (eds.) *Urban voices: Accent studies in the British Isles*, 203-222. London: Edward Arnold.
- Sun, Rui, Elliot Moore and Juan F. Torres (2009) Investigating glottal parameters for differentiating emotional categories with similar prosodics. *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2009*: 4509-4512.
- Sundberg, Johan, Sona Patel, Eva Bjorkner and Klaus R. Scherer (2011) Interdependencies among Voice Source Parameters in Emotional Speech. *IEEE Transactions on Affective Computing* 2(3): 162-174.
- 高田琢弘・湯川進太郎 (2013) 「映像視聴によって喚起される感情の比較」 『筑波大学心理学研究』 45: 49-55.
- Tamarit, Lucas, Martijn Goudbeek and Klaus R. Scherer (2008) Spectral slope measurements in emotionally expressive speech. *Proceedings of Speech Analysis and Processing for Knowledge Discovery*: 169-183.
- Titze, Ingo R. (1989) Physiologic and acoustic differences between male and female voices. *The Journal of the Acoustical Society of America* 85(4): 1699-1707.
- Tolkmitt, Frank J. and Klaus R. Scherer (1986) Effect of experimentally induced stress on vocal parameters. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance* 12(3): 302.
- Waaramaa, Teija (2015) Perception of emotional nonsense sentences in China, Egypt, Estonia, Finland, Russia, Sweden, and the USA. *Logopedics Phoniatics Vocology* 40(3): 129-135.
- Waaramaa, Teija and Elina Kankare (2013) Acoustic and EGG Analyses of Emotional Utterances. *Logopedics Phoniatics Vocology* 38(1): 11-18.
- Waaramaa, Teija, Anne-Maria Laukkanen, Paavo Alku and Eero Väyrynen (2008) Monopitched expression of emotions in different vowels. *Folia Phoniatica et Logopaedica* 60(5): 249-255.
- Waaramaa, Teija, Anne-Maria Laukkanen, Paavo Alku, Eva Björkner, and Timo Leino (2007) Perception of emotions in mono-pitched vowels. In: Leena Rantala (eds.) *Puheopin laitos. Report 5*. Tampere: Department of Speech Communication and Voice Research, University of Tampere.
- Waaramaa, Teija, Paavo Alku and Anne-Maria Laukkanen (2006) The role of F3 in the vocal expression of emotions. *Logopedics Phoniatics Vocology* 31(4): 153-156.
- Wager, Tor D., Lisa Feldman Barrett, Eliza Bliss-Moreau, Kristen Lindquist, Seth Duncan, Hedy Kober, Josh Joseph, Matthew Davidson and Jennifer Mize (2008) Emotional networks in the brain. In

- Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones and Lisa Feldman Barrett (eds.) *Handbook of emotions (3rd edition)*, 249-271. New York: Guilford.
- 王瀚・宇都木昭 (2018a) 「日本語感情音声の産出における声質の特徴— GeMAPS を用いた分析—」 『日本音響学会 2018 年春季研究発表会講演論文集』 : 1261-1264.
- 王瀚・宇都木昭 (2018b) 「日本語の感情音声の声質にかかわる生理的特徴—録音音声の逆フィルタリングによる分析—」 東京音声研究会 5 月研究会口頭発表. 明治大学. 2018 年 5 月 12 日.
- Weiskrantz, Lawrence (1968) Emotion. In: Lawrence Weiskrantz (eds.) *Analysis of Behavioral Change*, 50-90. New York: Harper and Row.
- Williams, Carl E. and Kenneth N. Stevens (1972) Emotions and Speech: Some Acoustical Correlates. *The Journal of the Acoustical Society of America* 52(4B): 1238-1250.
- Wilson, F. A. W. and E. T. Rolls. (2005) The primate amygdala and reinforcement: a dissociation between rule-based and associatively-mediated memory revealed in neuronal activity. *Neuroscience* 133(4): 1061-1072.
- Wundt, Wilhelm Max (1896/1907) *Outlines of psychology* (Charles H. Judd, Trans). Leipzig: W. Engelmann. (Original published in 1896)
- Yanushevskaya, Irena, Christer Gobl and Ailbhe Ní Chasaide (2013) Voice quality in affect cueing: does loudness matter? *Frontiers in Psychology* 4: 335.
- Zajonc, Robert B. (1980) Feeling and thinking: Preferences need no inferences. *American Psychologist* 35(2): 151-175.
- Zhang, Zhaoyan (2016) Mechanics of human voice production and control. *The Journal of the Acoustical Society of America* 140(4): 2614-2635.
- Zwicker, Eberhard, and Hugo Fastl (1999) *Psychoacoustics: Facts and models (2nd edition)*. New York: Springer-Verlag.

謝辞

本研究を完成し、修士学位論文として仕上げるに当たり、多くの方々よりご指導、ご支援、ご助言を賜りました。そのすべての方々には心より御礼を申し上げます。

主指導教員の宇都木昭先生には、筆者が修士課程に進学する以前、2016年4月に名古屋大学に大学院研究生として初めて入学して以来、3年近くに渡り、懇切丁寧なご指導を頂きました。宇都木先生からは、音声科学者として必要な知識や素養、研究の流儀、研究者同士のネットワーク形成と積極的な共同研究の重要性など多くのことを学ばせて頂きましたが、それらの中で最も貴重なのは、これからの音声科学者に望まれる、高い専門性を持ちながら、常に関連分野（e.g., 工学、情報学、人工知能、生理学、神経科学）の知識を柔軟に取り入れられるという学際的視野だと思います。このような視野は、言語学が言語科学に、音声学が音声科学に変わりつつある時代のなかで、将来的に音声科学者として音声と言語に関する問題に挑むことを志向する筆者にとって一生の至宝になるでしょう。また、本論文の主査として、研究の計画段階から論文の書き上げまで、様々な面において、終始親身になって暖かく見守って頂いたことに心より御礼を申し上げます。宇都木先生との出会いがなければ、今の筆者はなかったでしょう。

本研究の副指導教員・副査である井土慎二先生、副指導教員である加藤高志先生からは様々な有益なご意見・コメントをいただき、また、熱心なご指導をくださったことに甚大なる感謝の意を申し上げます。また、副査をお引き受けくださった佐久間淳一先生には、筆者が研究生であった2016年の、「言語分析演習」の聴講以来、複数の授業を通して言語学の基礎をご丁寧にお教え頂いたことと、本研究に対して貴重なコメントをくださったことに深く感謝致します。

収録実験において、学内の他部局の方で多くのご支援をくださった武田一哉先生（未来社会創造機構）、戸田智基先生（情報基盤センター）、野田聖太氏（元・大学院情報科学研究科メディア科学専攻）、栗田優佑氏（大学院情報科学研究科知能システム学専攻）に感謝致します。特に戸田智基先生から、本研究の立場について大変貴重なご指摘を頂いたことに深く感謝致します。

また、本研究の予備実験の成果などについて日本国内の学会や研究会（日本音響学会、東京音声研究会、名古屋音声研究会）で発表を行った際に真摯なコメントをくださった津崎実先生（京都市立芸術大学）、皆川泰代先生（慶応義塾大学）、田川恭識先生（日本大学）、鮮于媚先生（埼玉大学）、Mr. Hsiang-Yu Lei（元・名古屋大学大学院、元・国立台湾大学大学院）、Dr. Nahyun Kwon（元・名古屋大学）に感謝致します。

更に、本研究の遂行に当たり、日本国内だけではなく、海外の多くの方々からもご支援とご助言を賜りました。Mr. Lennart Nevius（Neovius Data och Signalsystem AB, Sweden）と Dr. Svante Granqvist（KTH Royal Institute of Technology and Karolinska Institute, Sweden）から逆フィルタリングの技法を一からご丁寧にお教え頂きました。Dr. Jonathan Peirce（University of

Nottingham, United Kingdom) から PsychoPy の使用について有益なご助言を頂きました。Professor Donna Erickson (Haskins Laboratories, United States) と Professor Jody Kreiman (University of California, Los Angeles, United States) から本研究で扱う特徴量についてコメントを頂きました。Professor Johannes Hewig (University of Würzburg, Germany) と Professor Robert Levenson (University of California, Berkeley, United States) から本研究の感情誘発で使用する映像の作成や入手などについてご支援を頂きました。また、筆者の出身高校の先輩である Dr. Shiyu Wang (University of Georgia, United States) から本研究の線形混合効果モデルのモデリングについて専門家としてのご意見を頂きました。これらの方々の熱心なご教示があつてこそ、本論文を無事に書き上げることができたと思います。

そして、本研究の予備実験と本実験の音声収録と感情の評定において、学内外の多くの協力者から甚大なご協力を頂きました。筆者のつまらなくて長い実験にお付き合いくださったすべての協力者に深く御礼を申し上げます。また、本実験の録音の協力者募集にご尽力頂いた劇団ひまわり名古屋アクターズスクールの関係者の方々に心より感謝致します。

最後に、3年近くの留學生活を物質面、精神面などあらゆる面でサポートしてくれた両親に感謝します。